

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Medicina
Postgrado en Ciencias Fisiológicas

**MECANISMO DE ACCIÓN DE ANÁLOGOS DE LISOFOSFOLÍPIDOS
(ALFs) CONTRA *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi***

Renée Constanza Lira Vergara

“MECANISMO DE ACCIÓN DE ANÁLOGOS DE LISOFOSFOLÍPIDOS
(ALFs) CONTRA *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*”

por

Renée Constanza Lira Vergara

Tesis de Grado presentada como requisito parcial
Para optar al Título de
Doctor en Ciencias Fisiológicas

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE MEDICINA
POSTGRADO EN CIENCIAS FISIOLÓGICAS

Caracas, Julio 2002

VEREDICTO

Los abajo firmantes, miembros del Jurado designado por el Consejo de Facultad de Medicina y el Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad Central de Venezuela, para examinar la Tesis Doctoral titulada "MECANISMO DE ACCIÓN DE ANÁLOGOS DE LISOFOSFOLÍPIDOS (ALFs) CONTRA *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*", presentada por la ciudadana RENEÉ LIRA, Cédula de Identidad N° 3.254.975, a los fines de cumplir con el requisito legal para la obtención del Título de DOCTOR EN CIENCIAS FISIOLÓGICAS (mención Bioquímica), dejamos constancia de lo siguiente:

1.- Que recibimos cada uno un ejemplar de dicha Tesis y que estudiamos su contenido con el fin de evaluar el trabajo realizado por el autor.

Que fijamos de común acuerdo el día 28 de octubre del año 2002, a las 10:00 a.m., para realizar la presentación y defensa pública de la Tesis, de acuerdo con lo estipulado en las normas reglamentarias del Curso de Postgrado en Ciencias Fisiológicas.

Que la presentación y defensa pública de la Tesis fue realizada en la fecha y hora fijada, mediante una exposición oral de su contenido, luego de lo cual el autor respondió satisfactoriamente a las preguntas que le fueron formuladas por el Jurado. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 45, 49, 50 y 51 del Reglamento de Estudios de Postgrado vigente.

2.- Que una vez finalizada la defensa pública del trabajo de Tesis, el Jurado decidió declararlo APROBADO, por considerar, sin hacerse solidario de las ideas expuestas por el autor, que se ajusta a lo dispuesto y exigido en el Reglamento de Estudios de Postgrado. Para dar este veredicto el Jurado estimó que la obra examinada constituye un aporte importante y significativo a la quimioterapia específica para el control del Mal de Chagas. Este estudio abordó el mecanismo bioquímico de tres análogos de lisofosfolípidos y la potenciación de su acción antiproliferativa por un inhibidor de la síntesis de esterol, ketoconazol. El estudio constituye la primera explicación del mecanismo molecular de estas drogas.

Igualmente por la rigurosidad en la realización de su trabajo, por la capacidad demostrada y originalidad del aporte, que ha recibido reconocimiento internacional, el Jurado consideró otorgarle la MENCIÓN HONORÍFICA

En fe de lo cual se levanta la presente acta a los 28 días del mes de octubre del año dos mil dos, dejándose también constancia de que, conforme con lo dispuesto en la normativa jurídica vigente, actuó como coordinador del jurado, el tutor Dr. Julio Urbina.

Dra. GILBERTO PAYARES

2952722

Dr. ALEXIS RODRÍGUEZ

ci: 3257884

Dra. MARIA I. GONZATTI

C. I. 4579227

Dr. ALEXIS MENDOZA-LEÓN

ci: 3968200

Dr. JULIO URBINA
Tutor. Coordinador del Jurado

C.I. 3.483.629

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Medicina
Postgrado en Ciencias Fisiológicas

“MECANISMO DE ACCIÓN DE ANÁLOGOS DE LISOFOSFOLÍPIDOS
(ALFs) CONTRA *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*”

Trabajo presentado ante la ilustre
Universidad Central de Venezuela
Por Renée Constanza Lira Vergara
Para optar al título de Doctor en
Ciencias Fisiológicas
mención Bioquímica
Tutor Dr. Julio Urbina

Caracas, Julio 200

A mi madre: Rosario

A Paul y Mairé

A Eduardo

A Daniel, Homero y Odra

Mis grandes amores

RESUMEN de Tesis de Grado para optar al Título de

Doctor en Ciencias Fisiológicas

**“MECANISMO DE ACCIÓN DE ANÁLOGOS DE LISOFOSFOLÍPIDOS (ALFs)
CONTRA *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*”**

Por

Renée Constanza Lira Vergara

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Medicina
Postgrado en Ciencias Fisiológicas

Caracas, Julio 2002

En la búsqueda de nuevos compuestos para el tratamiento de la tripanosomiasis y la leishmaniasis, se han identificado un grupo de análogos de lisofosfolípidos (ALFs) metabólicamente estables. Estos compuestos fueron desarrollados en las últimas dos décadas como agentes antitumorales y antileucémicos. Posteriormente han demostrado ser activos contra parásitos tripanosomatídios *in vivo* e *in vitro*. Se hizo un estudio bioquímico y molecular para explicar el mecanismo de acción de los ALFs contra el protozoario parásito *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*, el agente causal de la Enfermedad de Chagas. En la forma epimastigote del parásito, crecida axénicamente, los IC₅₀ después de 120 horas para edelfosina, miltefosina e ilmofosina fueron de 3, 1 y 3 μM, respectivamente; a concentraciones de 6 y 10 μM se observaron efectos líticos inmediatos. En la forma amastigote proliferando en células Vero, la erradicación de los nidos de amastigotes fue lograda a 0,1; 0,1 y 1 μM para edelfosina, miltefosina e ilmofosina. Los análisis de la composición de lípidos realizados por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de

masa, de los epimastigotes expuestos a los ALFs a sus IC_{50} s por 120 horas, mostraron que el cociente fosfatidilcolina (FC) y fosfatidiletanolamina (FE) cambió de 1.5 en células control a ~ 0.67 en aquellos tratados con los análogos. Un incremento significativo en el contenido de fosfatidilserina también fué observado en células tratadas. Los epimastigotes cultivados en medio infusión-triptosa de hígado (LIT) incorporaron eficientemente la radioactividad de L-[metil- ^{14}C]-metionina en FC, pero no de [metil- ^{14}C]-colina. La edelfosina inhibió la incorporación de L-[metil- ^{14}C]-metionina en FC con un IC_{50} de 2 μM , sugiriendo que la inhibición de la síntesis *de novo* a través de la ruta de Greenberg fué un efecto primario sobre la actividad antiparasítica de este compuesto. Además, el marcado efecto observado en la composición de esteroides del parásito fué debido a la inhibición de la *esterol 22-desaturasa*.

El sinergismo antiproliferativo observado como una consecuencia del tratamiento combinado de epimastigotes con edelfosina y ketoconazol, un inhibidor de la biosíntesis de esteroides, e igualmente el tratamiento combinado de amastigotes proliferando en cultivos de células Vero, con los tres ALFs y ketoconazol, probablemente sea debido al hecho de que un efecto secundario de este último es un bloqueo de la síntesis de FC a nivel de *FE-FC-N-metil-transferasa*.

RESUMEN.....	i
ÍNDICE.....	iii
LISTA DE FIGURAS.....	vi
LISTA DE TABLAS.....	xi
AGRADECIMIENTOS.....	xiii
1 INTRODUCCION	1
2 RUTAS BIOSINTÉTICAS DE LÍPIDOS COMO BLANCOS FARMACOLÓGICOS CONTRA PROTOZOARIOS PATÓGENOS	7
2.1 Biosíntesis Del Ergosterol	8
2.1.1 Vía Pre-Lanosterol: Acetil CoA → Lanosterol.....	8
2.1.2 Vía Post-Lanosterol: Lanosterol→ Ergosterol.....	10
2.2 Inhibidores En La Biosíntesis Del Ergosterol.....	14
2.3 Biosíntesis De Fosfolípidos.....	16
2.4 Inhibidores En la Biosíntesis de Fosfolípidos.....	20
3. ANÁLOGOS DE LISOFOSFOLÍPIDOS (ALFS) COMO DROGAS ANTI- CANCER.....	21
3.1 Estudios pre-clínicos.....	22
3.1.1 Modificaciones estructurales de los ALFs en la posición 1.....	26
3.1.2 Modificaciones estructurales de los ALFs en la posición 2.....	26
3.1.3 Modificaciones estructurales de los ALFs en la posición 3.....	28
3.2 Efectos de los ALFs sobre la biosíntesis de FC en células MDCK.....	29
3.3 Efectos de los ALFs sobre las rutas de señalización celular.....	30
3.4 Efectos de los ALFs sobre la ruta MAPK/MEK/Ras/Raf.....	31

3.5	Efecto de los ALFs sobre la fosfolipasa C específica de fosfoinositol (PI-PLC).....	34
3.6	Pruebas clínicas.....	36
4.	EFFECTOS DE LOS ALFs COMO AGENTES ANTIPARASITARIOS.....	37
5.	OBJETIVO GENERAL.....	39
5.1	Objetivos específicos.....	39
6.	MATERIALES Y MÉTODOS.....	40
6.1	Parásitos.....	40
6.2	Ensayos de proliferación <i>in vitro</i>	40
6.2.1	Cultivos de epimastigotes.....	40
6.2.2	Cultivos de amastigotes.....	40
6.2.2.1	Fijación y tinción de láminas.....	41
6.2.2.2	Soluciones de tinción.....	41
6.3	Ensayos bioquímicos de biosíntesis y composición de lípidos.....	42
6.3.1	Drogas.....	42
6.3.2	Extracción de lípidos totales.....	42
6.3.3	Extracción y análisis de lípidos neutros.....	43
6.3.4	Extracción y análisis de lípidos polares.....	43
6.3.5	Síntesis de novo de FC en epimastigotes de <i>T. cruzi</i>	44
6.3.6	Transmetilación de ácidos grasos.....	45
6.4	Cálculos de sinergismo.....	45
7.	RESULTADOS.....	48
7.1	Efectos antiproliferativos <i>in vitro</i> de los ALFs contra epimastigotes y amastigotes de <i>T. cruzi</i>	48
7.2	Efectos de los ALFs sobre la composición y biosíntesis de fosfolípidos en epimastigotes de <i>T. cruzi</i>	50
7.3	Efectos de los ALFs sobre la composición de esteroides en epimastigotes de <i>T. cruzi</i>	54

7.4	Sinergismo antiproliferativo de los ALFs y el ketoconazol en epimastigotes de <i>T. cruzi</i>	55
7.5	Sinergismo antiproliferativo de los ALFs y el ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	58
7.5.1	Efecto combinado de edelfosina y ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	59
7.5.2	Efecto combinado de ilmofosina y ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	61
7.5.3	Efecto combinado de miltefosina y ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	63
8.	DISCUSIÓN.....	105
9	CONCLUSIONES.....	109
10.	BIBLIOGRAFÍA.....	110

LISTA DE FIGURAS

Fig. 1.-	Ciclo de vida <i>del Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi</i>	2
Fig. 2.-	Estructuras químicas del ergosterol y colesterol.....	8
Fig. 3.-	Vía prelanosterol en la ruta de biosíntesis de esteroides.....	9
Fig. 4.-	Secuencia biosintética de lanosterol a ergosterol.....	13
Fig. 5.-	Rutas de Biosíntesis de fosfolípidos.....	19
Fig. 6.-	Estructuras químicas de los alquil-lisofosfolípidos (ALFs).....	23
Fig. 7.-	Modelo propuesto de la acción antiproliferativa de la edelfosina en células MC-F7.....	33
Fig. 8.-	Efecto de los análogos de lípidos eter sobre el metabolismo de fosfoinosítidos.....	35
Fig. 9.-	Efecto de la edelfosina (Et-18-OCH ₃) sobre la proliferación de epimastigotes de <i>T. cruzi</i>	66
Fig. 9a.-	IC50 del % de crecimiento.....	67
Fig. 9b.-	IC50 del % de la tasa de crecimiento.....	67
Fig. 10.-	Efecto de la ilmofosina sobre la proliferación de epimastigotes de <i>T. cruzi</i>	68
Fig. 10a.-	IC50 del % de crecimiento.....	69
Fig. 10b.-	IC50 del % de la tasa de crecimiento.....	69
Fig. 11.-	Efecto de la miltefosina sobre la proliferación de epimastigotes de <i>T. cruzi</i>	70
Fig. 11a.-	IC50 del % de crecimiento.....	71
Fig. 11b.-	IC50 del % de la tasa de crecimiento.....	71
Fig. 12.-	Efecto de la edelfosina en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	72
Fig. 12a.-	IC50 del % de crecimiento.....	73
Fig. 12b.-	IC50 del % de la tasa de crecimiento.....	73
Fig. 13.-	Efecto de la ilmofosina en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	74
Fig. 13a.-	IC50 del % de células infectadas.....	75
Fig. 13b.-	IC50 del % de amastigotes/célula.....	75
Fig. 14.-	Efecto de la milefosina en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	76

Fig. 28.-	Efecto combinado de edelfosina y 3 nM ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	91
Fig. 29.-	Isoblograma describiendo el efecto sinérgico de edelfosina y ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i> a sus IC50s.....	92
Fig. 30.-	Isoblograma describiendo el efecto sinérgico de edelfosina y ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i> a sus CMIs.....	93
Fig. 31.-	Efecto de la ilmofosina en amastigotes de <i>T. cruzi</i> , proliferando en células Vero.....	94
Fig. 31'.-	Registro fotográfico del efecto de la ilmofosina sobre amastigotes de <i>T. cruzi</i> proliferando en células Vero.....	94'
Fig. 32.-	Efecto combinado de la ilmofosina y 1 nM ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	95
Fig. 33.-	Efecto combinado de la ilmofosina y 2 nM ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	96
Fig. 33'.-	Registro fotográfico del efecto sinérgico de concentraciones de ilmofosina y ketoconazol.....	96'
Fig. 34.-	Efecto combinado de la ilmofosina y 3' nM ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	97
Fig. 35.-	Isoblograma describiendo el efecto sinérgico de la ilmofosina y ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i> a sus IC50s.....	98
Fig. 36.-	Isoblograma describiendo el efecto sinérgico de la ilmofosina y ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i> a sus CMIs.....	99
Fig. 37.-	Efecto de la miltefosina en amastigotes de <i>T. cruzi</i> proliferando en células Vero.....	100
Fig. 37'.-	Registro fotográfico del efecto de miltefosina sobre amastigotes de <i>T. cruzi</i> células Vero.....	100'
Fig. 38.-	Efecto combinado de miltefosina y 1nM ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	101
Fig. 38'.-	Registro fotográfico del efecto sinérgico de concentraciones de miltefosina y ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i> proliferando en células Vero.....	101'

Fig. 39.	Efecto combinado de miltefosina y ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	102
Fig. 40.	Isoblograma describiendo el efecto sinérgico de miltefosina y ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i> a sus IC50s.....	103
Fig. 41.	Isoblograma describiendo el efecto sinérgico de miltefosina y ketoconazol en amastigotes de <i>T. cruzi</i> a sus CMI's.....	104

LISTA DE TABLAS.

Tabla I.-	Matriz de combinaciones en experimentos de sinergismo en epimastigotes de <i>T. cruzi</i>	46
Tabla II.-	Matriz de combinaciones en experimentos de sinergismo en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	47
Tabla III.-	Efecto de los ALFs sobre la proliferación de amastigotes de <i>T. cruzi</i> proliferando en células Vero.....	49
Tabla IV.-	Efecto de los ALFs sobre amastigotes de <i>T. cruzi</i>	50
Tabla V.-	Composición de fosfolípidos de epimastigotes de <i>T. cruzi</i> crecidos en ausencia y presencia de los ALFs.....	51
Tabla VI.-	Efectos de los ALFs sobre el contenido total de fosfolípidos de epimastigotes de <i>T. cruzi</i>	52
Tabla VII.-	Composición de ácidos grasos en la fracción de fosfolípidos de epimastigotes de <i>T. cruzi</i>	53
Tabla VIII.-	Esteroles libres presentes en epimastigotes de <i>T. cruzi</i> cepa EP creciendo en ausencia o presencia de los ALFs.....	56
Tabla IX.-	Efecto sinérgico de los ALFs sobre epimastigotes de <i>T. cruzi</i>	57
Tabla X.-	Efecto sinérgico de los ALFs en amastigotes de <i>T. cruzi</i>	65

AGRADECIMIENTOS

- * Al Dr. Julio Urbina, le quiero expresar mi mas sincero agradecimiento por la dirección de este tabajo. Su enseñanza me permitió admirar su trayectoria como gran docente y científico.
- * Al Postgrado de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, por su valiosa enseñanza.
- * Al Centro de Biofísica y Bioquímica por haberme permitido realizar este trabajo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.
- * Al personal de la Biblioteca Marcel Roche por su excelente atención y servicio.
- * A la Dra. Magdalena Pulido, a quién agradezco su esfuerzo y gentileza para el logro de mis objetivos académicos.
- * A la Dra. Raquel, por su confianza y ayuda durante mi permanencia en la Facultad.
- * A Carolina, por su apreciada labor secretarial en el postgrado, y su sincera amistad.
- * A Héctor Rojas, por su amistad, ayuda y disposición para la realización de este trabajo
- * A Ricardo Santa Rita, por su cariño y su ayuda profesional.
- * A Carlos Rodrigues, Aura Caldera y Carlos Sanz, mis compañeros y amigos de laboratorio, gracias por compartir todos estos días.
- * A Daniel, Magaly y Alfredo, por su amistad y sus buenos consejos.
- * A Giovanni y Oswaldo, por su gran solidaridad y ayuda en la preparación del material necesario para llevar a cabo el trabajo de laboratorio.
- * A mis hermanas Ysabel y Morella, y a Carlos Herrera, por su ejemplo en la vida .
- * A mi hijo Paul, mi tesoro maspreciado y mi razón de ser.
- * A Mairer, por su valor y cariño, por estar siempre.
- * A Eduardo, por su amor, apoyo y comprensión.
- * A Daniel, a Odra y Homero, mis sobrinos, por quienes vale la pena seguir adelante.
- * A mi madre, por su amor y confianza, por estar siempre a mi lado.
- * A los distinguidos miembros del Jurado.

1. Introducción

La enfermedad de Chagas, o tripanosomiasis americana es una parasitosis hística y hemática, endémica en varias regiones de América; su agente etiológico es el *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*, un protozooario flagelado del orden Kinetoplastidae. Es un parásito intracelular en el hospedero mamífero y de vida extracelular en el vector hemíptero de la familia de los reduvidos (*Triatoma* spp, *Rodnieies* spp, etc.). Una vez en el interior celular, el parásito se transforma en una forma reproductiva redondeada y sin flagelo denominada amastigote, la cual reside en el citoplasma. Los amastigotes se replican intracelularmente por fisión binaria cada 12 horas aproximadamente. Después de 4-5 días estos amastigotes pueden diferenciarse a tripomastigotes que se liberan cuando se rompen las células que lo contienen. Seguidamente estos circulan por el torrente sanguíneo y entran en una nueva célula para que de ésta manera se reinicie esa parte del ciclo (Figura 1). Por otro lado, los tripomastigotes son capaces de infectar al insecto vector cuando este lo toma al alimentarse del hospedador vertebrado; en la parte media del intestino los parásitos sufren una nueva transformación, convirtiéndose en epimastigotes, capaces de proliferar, cuya forma es alargada con flagelo libre y luego migran a la parte posterior del ducto digestivo donde se transforman de nuevo en tripomastigotes metacíclicos (1). El *Trypanosoma cruzi* es el único tripanosoma que no se multiplica directamente en la sangre circulante del hospedero definitivo, sino en el interior de las células del organismo parasitado. Este aspecto fundamental de la biología del parásito provoca íntimas relaciones hospedero-parásito, ocasionando un largo tiempo de infección que puede ser muy prolongado. Hoy en día se reconoce que es una enfermedad endémica de todo el continente Americano, y según los datos de la Organización Mundial de la Salud (abril de 1995)

existen 16-18 millones de personas infectadas, 2-3 millones ya con lesiones irreversibles, 27% de los infectados desarrollan lesiones cardíacas terminales, 6% con lesiones del tracto digestivo y un 3% con lesiones neurológicas; además se estima que hay 65-90 millones de personas en riesgo de contraer la enfermedad. Así mismo su alta prevalencia y elevadas tasas de mortalidad y morbilidad le confieren una significativa importancia médico-sanitaria, especialmente a niveles de poblaciones rurales y marginadas de las áreas endémicas. Sin embargo las condiciones socio-económicas de los países endémicos distan lejos de ser buenas, por lo que se requiere la ayuda de estudios en inmunoprofilaxia, inmunoterapia y quimioterapia, que aunado a las mejoras socio-económicas, conllevarían a una eficaz reducción en la incidencia de este mal.

Ciclo de vida del *Trypanosoma cruzi*

Figura 1. Ciclo de vida del *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*.

La quimioterapia de la enfermedad de Chagas es todavía muy insatisfactoria debido a la falta de eficacia de las drogas que actualmente se disponen: nitrofuranos como el nifurtimox (Bayer) y nitroimidazoles como el beznidazole (Roche) no tienen una actividad significativa en la fase crónica prevalente de la enfermedad y debido a sus frecuentes efectos tóxicos. La quimioterapia clásica de ésta enfermedad se ha basado en la administración de compuestos que son capaces de generar stress oxidativo o reductivo en el parásito. La selectividad de ésta acción depende de diversos factores incluyendo la entrada celular y localización subcelular del agente, niveles de protección (presencia de catalasas, superóxido dismutasa, etc.) así como la disponibilidad de enzimas competentes para iniciar el proceso de reducción (reductasas) (2).

Por otro lado, el control de las propiedades físicas y biológicas de la membrana está dada por las relaciones existentes entre los lípidos neutros, fosfolípidos y proteínas, por lo que es de gran interés conocer cómo variaciones en las proporciones de los esteroides propios del *T. cruzi* por drogas alteran la biosíntesis de otros lípidos y la acción de enzimas de membrana. Por lo tanto, esteroides específicos e inhibidores de la biosíntesis de fosfolípidos pueden servir de herramientas útiles como agentes quimioterapéuticos en el tratamiento de enfermedades parasíticas causadas por protozoarios tripanosomatídios. Trabajos realizados por Urbina y colaboradores y otros laboratorios han demostrado que *T. cruzi* requiere de esteroides específicos para la viabilidad y proliferación celular y éste no puede usar el suministro abundante del principal esteroide del hospedero vertebrado, el colesterol. La ruta de biosíntesis de esteroides es una de las rutas metabólicas más complejas en células eucarióticas, involucrando al menos 20 pasos metabólicos catalizados por enzimas específicas (3). Teniendo en cuenta el costo y la complejidad de la biosíntesis de

esteroles, es evidente que estos compuestos realizan pasos críticos en el metabolismo celular aparte de su papel pasivo en las propiedades físicas de las membranas celulares.

Estudios pioneros hechos en células LM de fibroblasto de ratón han demostrado que la disminución de esteroles conlleva también a un reajuste en los fosfolípidos: disminución de fosfolípidos con ácidos grasos saturados y aumento de fosfolípidos con ácidos grasos insaturados (4 y 5). Otros reportes indican que el tipo de esterol predominante en las membranas de levaduras controla no solo la composición de ácidos grasos sino también la biosíntesis de fosfolípidos tanto en levaduras (6, 7) como en *T. cruzi* (8). En conclusión, parece existir en muchos tipos celulares una compleja interdependencia entre las contribuciones de los diferentes lípidos, en las propiedades de las membranas celulares, así como entre sus procesos biosintéticos.

Aunque han sido extensivas las investigaciones sobre el modo de acción de los ALFs, el mecanismo preciso de acción responsable de la mayoría de los efectos biológicos no han sido identificados. Una gran variedad de efectos han sido propuestos para la actividad tóxica de los ALFs tales como: alteraciones sobre enzimas asociadas a transducción de señales como por ejemplo la fosfolipasa C (9, 10, 11 y 12), la fosfolipasa D (13) y la fosfatidilinositol-3-quinasa (PI-3K) (14). Muchos de los estudios realizados sobre el efecto de los ALFs en señales de transducción fueron realizados en relación a la proteína quinasa C (PKC) una enzima reguladora clave en células tumorales. Los ALFs pueden inhibir directamente la actividad de la enzima *in vitro* (15 y 16) La edelfosina inhibe la actividad fosfotransferasa de la PKC (17) actuando como un inhibidor competitivo de la fosfatidilserina (PS) (18). La edelfosina, también inhibe la fosforilación dependiente de PKC, de proteínas endógenas en células cancerosas; e inhibe la fosforilación de proteínas

inducidas por esteres de forbol (19). Si los efectos reportados de los ALFs sobre los componentes de sistemas de transducción de señales están asociados con la toxicidad a células tumorales es todavía un hecho controversial (20).

Otro mecanismo de acción propuesto, es el de producir una alteración en los niveles de iones calcio intracelular, el cual puede involucrar una elevación transitoria seguida por un incremento sostenido de los niveles de Ca^{2+} al aumentar las concentraciones de drogas. Tomando en cuenta que, niveles elevados de Ca^{2+} pueden inducir muerte celular, ha sido sugerido que altos niveles de Ca^{2+} sostenidos, inducidos por los ALFs están involucrados en la acción citotóxica de los compuestos (21). Posteriores evidencias de que la citotoxicidad celular de los ALFs es independiente de Ca^{2+} viene de recientes estudios con la línea celular híbrida NH15-CA2 (neuroblastoma x glioma) tratada con edelfosina, donde ningún daño morfológico fué observado aún cuando los niveles de Ca^{2+} fueran incrementados (22).

Wieder y col. (23) demostraron los efectos dependiente de la concentración de hexadesilfosfocolina (miltefosina) y del alquil-lisofosfolípido 1-O-octadecil-2-O-metil-sn-glicero-3-fosfocolina (edelfosina) para inhibir la proliferación celular y la biosíntesis de fosfatidilcolina en células de Madin-Darvy Canine Kidney riñón de perro (MDCK) a nivel de la enzima limitante de la velocidad, la *CTP:fosfocolina-citidil-transferasa*, en la ruta CDP-colina, induciendo alteraciones en la composición de fosfolípidos (24). Ambos análogos de fosfolípidos perturban las propiedades físicas de la membrana celular y el enlazamiento de la *citidiltransferasa* a la membrana, lo cual sugirió que hay una relación entre el efecto antiproliferativo de ambos compuestos y sus propiedades inhibitorias de la biosíntesis de fosfatidilcolina. (23).

Recientemente, se ha identificado una actividad antiprotozoa de los tres ALFs, la edelfosina, ilmofosina y miltefosina contra tripomastigotes y amastigotes intracelulares de *Trypanosoma cruzi*, (25), igualmente, contra tripomastigotes de *Trypanosoma brucei*, miembro de un grupo de organismos que causa la tripanosomiasis Africana y contra amastigotes de *Leishmania donovani*, el agente causal de la leishmaniasis visceral, en modelos murinos y en cultivos celulares (25, 26, 27, 28 y 29). Los mecanismos de la actividad antileishmanial de la miltefosina no se conocen, aunque parte de los efectos pueden ser mediados por su actividad estimuladora del sistema inmune, pudiendo actuar como coestimulador para los procesos de activación de células T mediada por interleukina 2 (30).

Inhibidores de la biosíntesis de fosfolípidos presentan actividad selectiva y ésta reside en las diferencias entre la mayor parte de las células de vertebrados donde la ruta de Kennedy CDP-colina para la síntesis de fosfatidilcolina (FC) predomina, mientras que en hongos y organismos relacionados la FC es formada principalmente por la ruta de metilación de Bremmer-Greenberg (31 y 32).

El objetivo de este trabajo fué estudiar los efectos bioquímicos y moleculares de los ALFs en epimastigotes y amastigotes de *T. cruzi* y se propone un mecanismo de acción para explicar la acción antiproliferativa de los ALFs contra *T. cruzi*, el organismo causal de la Enfermedad de Chagas.

Muchos de los estudios bioquímicos han sido realizados con la forma epimastigote extracelular de *T. cruzi* por su facilidad de cultivo, recientes estudios han demostrado que la forma amastigote intracelular, clínicamente relevante, tiene los mismos requerimientos de

tipo de esteroides (33). Por lo tanto, se establecieron cultivos de amastigotes de *T. cruzi* proliferando en células Vero para ser tratados con los análogos, usados solos y en combinación con ketoconazol, un inhibidor de la biosíntesis de esteroides, y estudiar los efectos sinérgicos de los tres ALFs y su potencial como drogas antiproliferativas contra *T. cruzi*.

En las siguientes secciones se exponen en detalle los antecedentes y justificación de este trabajo.

2. Rutas Biosintéticas de Lípidos como Blancos Farmacológicos contra Protozoarios Patógenos.

El ergosterol es el lípido neutro que se encuentra en mayor proporción en eucariotes inferiores tales como hongos y protozoarios flagelados en contraposición con el colesterol que es el lípido neutro predominante en los mamíferos. Se diferencia del colesterol por encontrarse metilado en el C-24 de la cadena lateral. Asimismo también existen diferencias en cuanto a las insaturaciones: el colesterol sólo tiene insaturaciones nucleares (posición 5) mientras que el ergosterol posee tanto insaturaciones nucleares (posición 5 y 7) como insaturaciones en la cadena lateral (posición 22). (Figura 2). Esta diferencia en la composición de esteroides entre mamíferos y eucariotes inferiores ha permitido el desarrollo racional de drogas que explotan las diferencias en las rutas de síntesis del colesterol y

ergosterol, para ser utilizadas quimioterapéuticamente en enfermedades producidas por organismos patógenos tales como hongos, levaduras y protozoarios.

Figura 2.- Estructuras químicas del ergosterol y el colesterol.

2.1 Biosíntesis del Ergosterol

2.1.1 Vía Pre-Lanosterol: Acetil CoA $\rightarrow$ Lanosterol

El paso inicial de la síntesis del ergosterol es la formación de 3-hidroxi-3-metilglutaril CoA (HMG-CoA) por la condensación de tres moléculas de acetil-CoA (Figura 3). La enzima encargada de ésta condensación es la *acetil-CoA acetil transferasa*. El HMGCoA formado es reducido a ácido mevalónico por la *3 hidroxil-3 metilglutaril CoA reductasa* en presencia de dos moléculas de NADPH. El ácido mevalónico es convertido en presencia de ATP en mevalonato (MVA)-5 fosfato por una *quinasa mevalonato*. La enzima *fosfomevalonato quinasa* transfiere otro fosfato terminal a partir de ATP al compuesto anterior formándose el MVA-5 difosfato. Luego es convertido por la *pirofosfomevalonato*

Fig. 3.- Vía pre-lanosterol en la ruta de biosíntesis de esteroides

quinasa a isoprenil pirofosfato la primera unidad de isopreno, en una reacción que involucra la eliminación del C-1 de MVA como CO_2 en compañía del OH de C-3. Por otro lado este compuesto puede ser isomerizado a Δ^2 -isopentenil pirofosfato por la *isopentenil pirofosfato isomerasa*. Seguidamente la *geranil transferasa* cataliza dos condensaciones sucesivas, la primera es la formación de geranil difosfato a partir de Δ^2 -isopentenil-pirofosfato y de Δ^3 -isopentenil-pirofosfato. La segunda condensación es de geranil difosfato con Δ^3 -isopentenil-pirofosfato para formar farnesil pirofosfato. La biosíntesis de escualeno a partir de farnesil pirofosfato sigue en dos pasos. Dos moléculas de farnesil difosfato son condensadas a preescualeno difosfato, el cual es luego reducido y convertido en escualeno, esta reacción es catalizada por la *escualeno sintetasa*. Luego ocurre la formación de 2,3 oxidoescualeno vía epoxidación de un doble enlace, la enzima que se encarga de ésta reacción es la *escualeno epoxidasa*, siendo la primera enzima en la ruta de síntesis del ergosterol que requiere de oxígeno, y necesita para su actividad óptima de NADPH, FAD y un factor protéico soluble (34). La ciclización de 2,3 oxidoescualeno es catalizada por la *lanosterol ciclasa*, obteniéndose como producto el lanosterol.

2.1.2 Vía Post-Lanosterol: Lanosterol $\rightarrow$ Ergosterol.

Los pasos biosintéticos de lanosterol a ergosterol son catalizados por enzimas de membrana y comprende tres tipos de reacciones: a) metilación en la cadena lateral en la posición 24, b) desmetilaciones en los carbonos 14 y 4, y c) una serie de transformaciones en dobles enlaces: nucleares: 8 $\rightarrow$ 7, 7 $\rightarrow$ 5,7 y de la cadena lateral: saturación del doble enlace 24(24') y formación del doble enlace 22(23).

Se cree que la ciclización del 2,3 oxidoescualeno se inicia por un ataque electrofílico del H^+ sobre el oxígeno epoxi del 2,3 epoxiescualeno (35). Así mismo se ha encontrado que por razones entrópicas los pasos subsiguientes de cierre del anillo proceden a través de intermediarios carbocatiónicos conformacionalmente rígidos, conllevando a la formación de protosteril tetracíclico. En este compuesto ocurren una serie de transposiciones de grupos metilos e hidruros conllevando a especies carbocatiónicas transitorias para dar el Lanosterol (36).

El siguiente paso en la biosíntesis del ergosterol a partir del 24-metileno-dihidrolanosterol es la desmetilación oxidativa en el C-14. La enzima encargada de la remoción del grupo metilo es la *14 α -desmetilasa*, pertenece a la familia de citocromo P-450 monooxigenasas. Los pasos propuestos para la desmetilación en C-14 α son: el grupo 14- α -metil es oxidado al grupo 14- α -hidroximetil, siendo éste último oxidado a un grupo 14- α -formil el cual será eliminado como ácido fórmico, con la formación de 4,4-dimetil-ergosta-8,14,24(28)-trien-3 β -ol en el caso de que el substrato sea 24-metileno dihidrolanosterol (35). La remoción de los grupos metilo en C-4 después de la formación del 4,4 dimetil-ergosta-8,14,24(28)-trien-3 β -ol a diferencia del grupo metilo en C-14, éstos son removidos como dióxido de carbono. El compuesto resultante de éstas desmetilaciones es el Fecosterol en hongos y protozoarios, mientras que en levaduras y *T. cruzi* es un esterol que no ha sido metilado en C-24: zimosterol.

Los últimos pasos en la biosíntesis del ergosterol comprenden una secuencia de reacciones que involucran rearrreglos de dobles enlaces moleculares (Figura 4). La secuencia comienza con la isomerización del doble enlace en la posición 8 a un doble enlace en la

posición 7, siendo llevada a cabo por la *7,8 isomerasa* que no requiere oxígeno ni cofactores para su actividad. El mecanismo propuesto para la isomerización comienza con una α -protonación en el doble enlace 8 requerido por la eliminación de un protón en C-7 para dar el doble enlace en 7, con formación del episterol (35). Seguidamente el doble enlace en 5 es introducido. La enzima que cataliza la reacción es la *5 α -desaturasa* y el mecanismo propuesto es una reacción de hidrogenación. La biosíntesis del ergosterol es finalizada con la introducción de un doble enlace en la posición C-22 y la reducción del doble enlace en la posición 24(28). En contraste con la desaturación en C-5, la desaturación en C-22 es catalizada por un sistema típico de citocromo P-450, obteniéndose ergosta 5,7,22,24(28) tetraenol. Por último, la saturación del doble enlace en C-24(28) es catalizada por *Δ 24(28)esterol reductasa*, originando el Ergosterol.

El grupo metilo en el carbono 24 presente en el ergosterol, es el único átomo de carbono que no se deriva a partir del acetato. El donador del grupo metilo es S-adenosil-metionina (Ado Met). La enzima encargada de la metilación es la *Δ 24(25)-esterol metiltransferasa*. Debido a la carga negativa del átomo de sulfuro de Ado Met, el grupo metil es adicionado electrofílicamente a la posición del carbono 24, generándose un carbocatión en la posición 25, por último esta carga positiva parcial es saturada por la migración de un hidruro del C24 al C25. La deficiencia de electrones es compensada por la formación de un doble enlace en 24,28, originando el 24-metileno-dihidrolanosterol.

Fig. 4.- Secuencia biosintética desde el lanosterol a ergosterol. 1. Lanosterol; 2. 4,4-dimetil-colesta-8,14,24-trienol; 3. 4,4-Dimetil-colesta-8,24-dienol; 4. 4-Metilcolesta-8,24-dienol; 5. Zimosterol; 6. 24-Metilenedihidrolanosterol; 7. 4,4,Dimetilergosta-8,14,24(28)-trienol; 8. 4,4-Dimetilergosta-8,24(28)-dienol; 9. 4-Metilergosta-8,24(28)-dienol; 10. Fecosterol; 11. Episterol; 12. Ergosta-5,7, 22,24(28)-trienol; 13. Ergosta 5,7,22,24(28)-tetraenol; 14. Ergosterol.

2.2 Inhibidores en la Biosíntesis del Ergosterol.

En la conversión de acetato a lanosterol, la primera enzima blanco de drogas en esta parte de la ruta es la *HMG-CoA reductasa*, es inhibida por metabolitos secundarios fungales como la compactina y mevinolina. La mevinolina (lovastatina) probada en *T. cruzi* (37), tiene un efecto antiproliferativo sobre epimastigotes y amastigotes proliferando en células Vero. La segunda enzima es la *escualeno epoxidasa*, y se encuentra inhibida por la familia de las alilaminas, como la naftifina y terbinafina. Urbina y col., 1988 (38), indican un efecto antiproliferativo en epimastigotes de *T. cruzi* con terbinafina, asimismo encuentran que la concentración de droga que erradica por completo los amastigotes en células Vero no es deletérea sobre las células del mamífero. Al igual que la enzima anterior, es común para la ruta del colesterol, sin embargo la inhibición en los mamíferos es reversible y competitiva con respecto al escualeno, NAD(P)H y FAD, al contrario de lo reportado para eucariotes inferiores (39).

Otros inhibidores en la ruta de biosíntesis de esteroides son los imidazoles y triazoles, la estructura común de estos compuestos, es la presencia de un ciclo heteroatómico que contiene al menos un átomo de nitrógeno que posee un par de electrones libres. Entre estos compuestos se encuentran: Clotrimazol, Econazol, Miconazol, Lombazol, Ketoconazol e Itraconazol algunas de éstas sustancias tienen efectos sobre parásitos tales como *T. cruzi* (40 y 41) y *Leishmania mexicana* (42). A todos estos compuestos se les ha adicionado el término bioquímico de inhibidores de la *14- α -demetilasa*. En *T. cruzi* el tratamiento con

ketoconazol produce diversas alteraciones donde el primer efecto observado fue la alteración en los patrones de esteroides libres totales del parásito. Estudios *in vitro* señalan que 10 nM de ketoconazol inhibe tanto el crecimiento de epimastigotes de *T. cruzi* así como la cinética de proliferación intracelular de amastigotes en células Vero (43 y 44). Concomitantemente a este comportamiento estos autores reportan la disminución de ergosterol (fracción de esteroides desmetilados) así como un aumento en la fracción de dimetil y trimetil esteroides.

Lo expuesto anteriormente conlleva a la idea expresada por diversos autores sobre que el modo de acción primario del ketoconazol es el de bloquear la desmetilación en C-14 conllevando a la acumulación de esteroides metilados. Sin embargo el efecto inhibitorio sobre el crecimiento de epimastigotes y amastigotes así como su lisis celular no es debido a la acumulación de los precursores metilados sino a la disminución de los esteroides tipo 4-desmetil endógenos inducidos por el bloqueo en la síntesis *de novo* del ergosterol así como su dilución por división celular (45). Recientes trabajos con un inhibidor de la C14 α -demetilasa, el D0870, un derivado bis triazole demostró ser capaz de inducir cura radical parasitológica en modelos murinos en ambas fases aguda y crónica de la enfermedad de Chagas (46). Otro inhibidor de este tipo es el SCH 56592, también tiene un efecto curativo mas que supresivo de la actividad contra *T. cruzi* en estos modelos (38).

Una característica estructural de los esteroides de *T. cruzi* es la presencia de sustituyentes 24-alquilo, encontrados en esteroides de levaduras, hongos y plantas pero ausente en el único esteroide de vertebrados, el colesterol. Las enzimas que catalizan la incorporación de estos grupos alquilo son la $\Delta^{24(25)}$ y $\Delta^{24(24')}$ -esteroide metil transferasa, la presencia de grupos alquilo en la posición C-24 es esencial para las funciones metabólicas

de las moléculas de esterol. Se ha encontrado, que dos inhibidores de estas enzimas, el 22,26-azasterol (20-piperidin-2-il-5 α - pregnan-3 β -20(R)-diol) y 24(R,S)-25-epiminolanosterol son potentes agentes antiproliferativos contra *T. cruzi* *in vivo* e *in vitro*, y se ha demostrado que su acción antiproliferativa está asociada al agotamiento de los esteroides 24-alquilos del parásito, mostrando que éstos son esenciales para la sobrevivencia, y demostrando además el potencial farmacológico de estos inhibidores enzimáticos (47 y 48).

2.3 Biosíntesis de Fosfolípidos.

Los fosfolípidos son responsables de la estructura de la matriz de la membrana biológica debido a que forman la bicapa lipídica. A su vez, juegan un papel crítico en determinar la estructura de lipoproteínas séricas, así como influenciar las funciones de proteínas de membrana, que incluso pueden ser constituyentes de las vías de señales de transducción celular (49). Oliveira y col., en 1977 (50) reportan que los lípidos polares de epimastigotes *Trypanosoma cruzi* abarcan un 35 % de los lípidos totales extraídos. El fosfolípido más abundante es fosfatidil colina (FC) con un 44 %, el segundo fosfolípido más frecuente es fosfatidil etanolamina (FE) con un 28 %, fosfatidil inositol, cardiolipina y esfingomielina con 12,3, 2 y 3,8 % respectivamente, mientras que fosfatidil serina (FS) está presente solo en trazas (50).

Una ruta conocida en la biosíntesis de fosfolípidos es la ruta de CDP-diglicéridos, la cual se inicia a partir de glicerol-3-fosfato que al reaccionar con una molécula de acil-CoA, liberando CoA se forma 1-acilglicerol-3-fosfato, que luego se conjuga con otra molécula de

acil-CoA y origina el ácido fosfatídico (Figura 5). Este último reacciona con CTP para formar CDP-diacilglicerol (CDP-DG) más fósforo inorgánico. La enzima encargada de esta reacción es la *CDP-DG sintetasa* la cual se encuentra localizada en la membrana externa mitocondrial y microsomal. Una vez estabilizado CDP-DG éste puede dar origen a fosfatidil serina (PS) ó fosfatidil inositol (PI). En el primer caso la enzima involucrada es la *fosfatidil serina sintetasa*, catalizando la formación de PS por desplazamiento de CMP a partir de CDP-DG, esta reacción es el paso limitante en la biosíntesis de colina encontrándose altamente regulada. El siguiente paso es la descarboxilación de PS originando fosfatidil etanolamina, reacción catalizada por *PS-descarboxilasa*.

La biosíntesis de fosfatidilcolina, el lípido más abundante en la membrana biológica de eucariotes inferiores (levaduras, hongos y protozoarios), puede hacerse por dos vías separadas bien identificadas (i) Vía de Kennedy (1962) y (ii) Vía de Bremner- Greenberg (1961). La ruta involucrada en la biosíntesis de PC por la vía de Kennedy ó CDP-Colina fue descubierta por Kennedy y Weiss en 1956 (Figura 5). En células animales, a diferencia de eucariotes inferiores, la fosfatidil colina es sintetizada mayoritariamente por esta ruta. Esta vía involucra la conversión de colina a colina fosfato, y CDP-colina a fosfatidil colina. El primer paso comprende la entrada a la célula de colina por un sistema de transporte facilitado siendo subsiguientemente fosforilado por una colina-quinasa (51). El siguiente paso involucra la formación del intermediario CDP-colina por la *CTP-fosfocolina citidil transferasa*, siendo el paso limitante en la ruta. Esta enzima se encuentra localizada tanto en la fracción soluble como en la microsomal, sin embargo el pool citosólico no es activo. Finalmente la molécula de CDP-colina es transferida a diacilglicerol por la *colina transferasa*, originando FC (52). Similarmente, FE puede ser formada a partir de la

etanolamina por la ruta Kennedy (53, 54, 55). La C se deriva de la etanolamina por sucesivas metilaciones y la etanolamina es formada por la descarboxilación de la serina (56).

Otra ruta alternativa para la biosíntesis de FC es la ruta de metilación de Bremner-Greenberg, (1961) (Figura 5), la FC surge de tres transferencias sucesivas de grupos metilos. Una vez formado fosfatidil etanolamina, se formarán los intermediarios que darán origen a fosfatidil colina. La FE entonces sufre tres metilaciones, las cuales sucesivamente forman fosfatidilmonometiletanolamina (FMME), fosfatidildimetiletanolamina (FDME) y FC. La S-adenosilmetionina actúa como donadora de grupos metilo en cada paso, la reacción es catalizada por *la S-adenosilmetionina transferasa*.

Fig. 5.- *Rutas de Biosíntesis de Fosfolípidos*. Los sitios donde actúan los inhibidores (a-d) son indicados: **a** Hidroximato de serina, hidroxilamina. **b** Edifenfos, iprobenfos, 3-deasaadenosina, S-adenosilhomocisteína, L-homocisteína tiolactona, 2-hidroxietilhidrasina, etionina, **c** Ilemilcolinum 3, **d** Validamicina.

2.4 Inhibidores en la Biosíntesis de Fosfolípidos.

Se conocen muy pocas drogas que inhiben específicamente la ruta de biosíntesis de lípidos polares, entre estos compuestos se encuentran Kitazin P, Edifenpos, Ajoene y análogos de fosfatidil etanolamina y fosfatidil colina. Los dos primeros inhiben *la N-metil transferasa* de hongos, bloqueando la conversión de fosfatidil etanolamina a fosfatidil colina (57), dado que la fosfatidil colina representa el 50 % de los lípidos totales de membrana en hongos, la disminución en su porcentaje ocasiona alteraciones en las funciones fisiológicas de la célula tales como: flujo de iones, fusión celular e interacciones proteína-membrana (58,59).

El ajoeno es un compuesto antiplaquetario derivado del ajo, es capaz de disminuir las proporciones de fosfatidil colina en *T. cruzi* (60). Este compuesto es producto del rearrreglo molecular, no enzimático, de la alicina, siendo éste último a su vez un derivado de cisteína almacenada en los bulbos, se ha demostrado que inhibe la proliferación de epimastigotes y amastigotes en células Vero de manera dosis-dependiente aunado a una disminución en fosfatidil colina y a un aumento de fosfatidil etanolamina indicando inhibición en la actividad de *la N-metil-transferasa* ó en la actividad de la *citidil-colina-transferasa* (45). Este cambio en la composición de fosfolípidos, conlleva a una bicapa muy inestable debido a la predominancia de fosfolípidos acílicos con una cadena acílica poli-insaturada, por lo que el efecto antiproliferativo de ajoeno en *T. cruzi* parece ser consecuencia de alteraciones en las propiedades físicas y químicas de la membrana del parásito así como a anormalidades en las actividades de enzimas integrales de membrana necesarias para la sobrevivencia del parásito.

3. *Análogos de Lisofosfolípidos (ALFs) como drogas anti-cancer.*

Los análogos de lisofosfolípidos representan la primera generación de lípidos éter con propiedades antineoplásicas *in vitro* e *in vivo* (61). Los ALFs son análogos de lisofosfatidilcolina y fueron sintetizados originalmente como una nueva clase de modificadores de la respuesta biológica (62). Los ALFs han sido desarrollados como drogas anti-cancer y sujetas a extensos estudios en modelos tumorales y de leucemia (63 y 64). La actividad anti-tumoral de los ALFs parece mediar sus efectos sobre la biosíntesis de fosfolípidos, proteína quinasa C, fosfolipasa C, invasión celular y activación de macrófagos (64). Aunque el mecanismo molecular que conduce a estos efectos directos no está bien comprendido, la acumulación de estos agentes en células neoplásicas, la perturbación del metabolismo lipídico y la subsiguiente destrucción de la membrana celular parece ser crucial para su citotoxicidad. Se han sintetizado una serie de análogos de lisofosfatidilcolina, ellos son lípidos con enlace éter, como son la edelfosina y el fosfolípido tioeter, ilmofosina (BM 41.440) ó 1-hexadecil-tio-2-metoxi-metil-rac-glicero-3-fosfocolina, ambos compuestos son alquilglicerofosfocolina, y un derivado de lípidos éter, la miltefosina la cual es una alquifosfocolina (Figura 6).

3.1 Estudios preclínicos.

La edelfosina (Figura 6) es representativa de la primera generación de lípidos éter probados preclínicamente y en pruebas clínicas en fase I y II (63 y 65). La edelfosina es selectivamente citotóxica a células neoplásicas *in vivo e in vitro* y ha sido la base de muchos estudios mecanísticos. El blanco crítico para edelfosina no se conoce, sin embargo el compuesto interfiere con transducción de señales proliferativas en múltiples sitios (66). La edelfosina inhibe el recambio del lípido inositol en células intactas y la fosfolipasa C específica de fosfatidilinositol (PI-PLC) *in vitro*. La proteína quinasa C (PKC) también puede estar involucrada en la acción mecanística de edelfosina (67). Así, que la edelfosina es un prototipo importante para estudios mecanísticos de agentes activos en la membrana, los cuales interfieren con las rutas de transmisión de señales. La edelfosina inhibió el crecimiento celular en tumores ascíticos de Ehrlich alogénicos, en ratones (62). Posteriores estudios demostraron una actividad antimetastásica en carcinoma de pulmón de Lewis en ratones, cuando se administró después de la remoción quirúrgica del tumor primario (63). Similares efectos en otros sistemas transplatables e inducidos químicamente *in vivo* han sido atribuidos en parte, a la activación de macrófagos (63). No obstante, la edelfosina y análogos relacionados como el fosfolípido tioéter ilmofosina también inhibieron selectivamente el crecimiento de células neoplásicas en cultivos indicando efectos celulares directos (68, 69 y 70). La ilmofosina inhibió el crecimiento de células leucémicas y tumores

Ilmofosina

Miltefosina

Fig. 1. Estructuras químicas de los análogos de lisofosfolípidos (ALFs).

sólidos *in vitro* (71 y 72). La eficacia *in vivo* de la ilmofosina en prevenir el crecimiento y el esparcimiento de tumores ha sido demostrada en muchos casos (73).

La más notable observación fué que los ALFs con un enlace eter en la posición *sn-1* en la molécula de glicerol y una sustitución metabólicamente estable en la posición *sn-2* eran directamente antiproliferativas y citotóxicas *in vitro* a concentraciones micromolares, hacia células de varios tipos de leucemia y una amplia variedad de linfomas y tumores sólidos cuando son coincubados con células neoplásicas por más de 24 horas. Sin embargo, análogos ester en la posición *sn-1* no fueron efectivos dentro de este rango de dosis, indiferente de los cambios hechos en la posición *sn-2* de la moléculas (61 y 74).

Las propiedades citotóxicas de los análogos de lisofosfolípidos fueron originalmente explicadas por interferencia de estos compuestos con la renovación de la bicapa de fosfolípidos de la membrana celular tumoral (75). Esta hipótesis fue suplementada por los trabajos de Soodsma y col.(76) quienes demostraron que tumores transplantables eran deficientes en enzimas que clivan O-alquilo, sugiriendo que ellos eran incapaces de degradar lípidos eter tóxicos. Debido a que células de hígado normal eran ricas en estas enzimas, el hallazgo indicaba una cierta selectividad de la acción citotóxica de lípidos eter por células tumorales. Posteriormente, estudios con edelfosina revelaron que, aunque este compuesto era un potente agente citotóxico selectivo, este no era un substrato para la alquil-gliceromonooxigenasa, la enzima que cliva O-alquilo (77).

El mecanismo de acción de la ilmofosina puede ser similar al de edelfosina debido a que las drogas parecen tener efectos bioquímicos similares sobre las células. La ilmofosina inhibe la PKC y es competitivo con el cofactor fosfatidilserina (78). Al igual que la

edelfosina, la ilmofofosina inhibe la diferenciación celular de células HL-60 inducida por TPA e inhibe la fosforilación de varias proteínas asociadas con el fenotipo diferenciado (78). La ilmofofosina, como otros fosfolípidos tioeter, no inhiben el enlazamiento de PAF (factor activador de plaquetas, 1-O-alkil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfolina) al receptor de PAF otro fosfolípido bioactivo, con un alto grado de especificidad estructural, y esto ha sido usado para demostrar que el enlazamiento de PAF y la actividad antineoplásica no están correlacionadas (79). Los requerimientos estructurales para la actividad de PAF implica un mecanismo de acción mediado por el receptor, la falta de especificidad para inhibir el crecimiento celular implica que este efecto no está acoplado a un receptor específico. Aún más, estos datos indican que el receptor de PAF no está involucrado en los efectos inhibitorios de edelfosina (80). Esta conclusión es soportada por las observaciones de que células HL-60 no tienen receptores específicos PAF hasta diferenciarse a granulocitos (81) y cuando se han diferenciado a granulocitos, las células HL-60 son más resistentes a edelfosina (82). La edelfosina no compite con [³H]PAF por el enlazamiento al receptor PAF (83). Por lo tanto, el receptor PAF no parece estar involucrado en determinar la actividad antineoplásica de los lípidos eter.

En resumen, los mecanismos de los efectos antineoplásicos y citotóxicos no son totalmente comprendidos. La citotoxicidad, por un efecto directo tipo detergente sobre la membrana celular y la destrucción de las membranas de células tumorales han sido observados, a concentraciones de droga relativamente altas (84). Sin embargo, a bajas concentraciones de edelfosina el efecto es citostático más que citotóxico.

3.1.1 Modificaciones estructurales de los ALFs en la posición 1.

Algunas modificaciones químicas de la estructura básica de la edelfosina han sido sintetizadas y probadas. Sustituciones de sulfuros por oxígeno en la cadena 1-alquilo de la edelfosina han sido reportadas por dos grupos (85, 86). Piantadosi y colaboradores reportaron la síntesis de cinco análogos de edelfosina conteniendo sulfuro. Esto incluyó análogos 1-*S*-octadecil-, 1-*S*-hexadecil, 2-*O*-metil y 2-*O*-etil. Todos los compuestos fueron tan activos como la edelfosina en ensayos de inhibición del crecimiento de células HL-60 (85).

El grupo de Boehringer Mannheim también ha usado una sustitución tioéter para desarrollar una serie de análogos de los cuales la ilmofosina, ha demostrado ser el más activo (80). Marx y colaboradores (87) sintetizaron una serie de alquilamidas análogas de edelfosina. Esta serie incluyó análogos de alquilamidas C16 y C18 y ambos fueron igualmente activos en ensayos de inhibición del crecimiento (84, 87). Los análogos alquilamidas fueron también activos inhibidores de la PKC en ensayos *in vitro* pero menos efectivos que edelfosina. Estos datos indican que una variedad de modificaciones en la posición 1 son posibles sin una pérdida de la actividad. Sin embargo, la longitud de la cadena alquilo y un grupo hidrofóbico metabólicamente estable son requeridos para la actividad.

3.1.2 Modificaciones estructurales de los ALFs en la posición 2.

Pocos estudios sistemáticos se han realizado hacia modificaciones en la posición 2, sin embargo, modificaciones menores hacia la posición 2 parecen tener poco efecto sobre la inhibición del crecimiento o la inhibición de la PKC. Por ejemplo, análogos metoxi, etoxi o metoximetil son similarmente activos (85). Kudo y colaboradores (88) han probado compuestos con cadenas alquilo mas largas hacia la posición 2 (C8-C16) y encontraron que todos los análogos eran menos activos que la edelfosina en ensayos usando células leucemicas P388 de ratón. Un análogo acetoacetil fue tambien inactivo en este sistema. Estos datos indican que un grupo funcional específico no es requerido en la posición 2. El análogo ET-18-H tiene un grupo metileno en la posición 2 y aunque es ligeramente menos activo que edelfosina, es todavía un activo inhibidor del crecimiento (89).

Basado en la hipótesis de que la degradación *in vitro* de análogos de ALFs por la fosfolipasa C era requerida para la generación de metabolitos tóxicos y debido a que la fosfatidilcolina formada estaba correlacionada con la citotoxicidad *in vitro* del compuesto (9), Eibl y col. (90,91) han sintetizado una serie de compuestos para determinar los requerimientos estructurales mínimos para inhibir el crecimiento celular y encontraron que la parte de glicerol puede ser eliminada sin pérdida de la actividad. Estos estudios conducen a la identificación de la miltefosina como un compuesto activo (93, 94, 95).

Mecanicamente, la miltefosina se parece a la edelfosina (96). Las células K562 son resistentes a edelfosina y comparablemente resistentes a miltefosina (95). Tanto la miltefosina como la edelfosina inhiben la PKC y la diferenciación de células HL60 (96). La inhibición de la PKC tanto por la miltefosina como por la edelfosina es competitiva al sitio de enlazamiento de la fosfatidilserina (97). La miltefosina es activa contra una variedad de

tumores *in vitro* e *in vivo* (93, 94). La miltefosina es absorbida a nivel del tracto gastrointestinal y fué activa cuando se administró oralmente (98, 99).

3.1.3 Modificaciones estructurales en la posición 3.

Existen varios reportes de modificaciones estructurales hacia la posición 3 de la molécula de glicerol. Muchos de los compuestos retienen el alquil-glicerol fosfato de la edelfosina y alteran el grupo de la cabeza de fosfolípido. Modificaciones estructurales del grupo de la cabeza pueden ser hechas sin pérdida de la actividad para inhibir el crecimiento o inhibir la PKC. Esta conclusión es también soportada por las observaciones de Ishaq y col., 1989 (100) donde el grupo de cabeza colina puede ser reemplazado por inositol con la retención de la actividad inhibitoria de la PKC. Sin embargo, los análogos que contienen inositol inhiben el crecimiento celular solamente a altas concentraciones.

Guivisdalsky y col. (101) han sintetizado un grupo de análogos de edelfosina. Estos compuestos retienen la estructura básica de edelfosina y varían la cabeza de fosfocolina como glicero-alfa y beta-D-glucopiranosidos. Estos análogos son inhibidores del crecimiento *in vitro* en el rango de concentraciones micromolares. Como se observó previamente con otros análogos, la estereoconfiguración del glicerol no parece ser crítica para la inhibición del crecimiento. Sin embargo, la estereoquímica del grupo azúcar es importante para determinar la actividad.

3.2 Efectos de Los ALFs sobre la biosíntesis de FC en células MDCK.

Haase y col. (24) investigaron la influencia de la miltefosina sobre la biosíntesis de fosfatidilcolina en células de riñón de perro Madin-Darby (MDCK). La miltefosina inhibió la incorporación de [metil- ^3H]colina en fosfatidilcolina a una concentración de 50 μM en un 50%. El precursor radioactivo se acumuló en el pool de fosfocolina indicando que la miltefosina inhibe la formación de fosfatidilcolina vía la ruta de CDP-colina a nivel de la enzima limitante de la velocidad, la *CTP:fosfocolina citidil transferasa*. Este efecto inhibitorio indujo alteraciones en la composición de fosfolípidos donde el contenido relativo de fosfatidilcolina se vió disminuido y el contenido relativo de fosfatidiletanolamida se vió incrementado.

Wieder y col.(102) compararon los efectos dependientes de la concentración del alquil-lisofosfolípido edelfosina y la alquifosfocolina miltefosina sobre la proliferación y la biosíntesis de fosfatidilcolina en células de riñón de perro Madin-Darby (MDCK). Ambos agentes inhibieron la proliferación celular a una concentración inhibitoria a la mitad (IC_{50}) de 75 y 135 $\mu\text{mol/l}$ respectivamente. Los agentes también inhibieron la biosíntesis de fosfatidilcolina en células MDCK confluentes y proliferando. Subsiguientes experimentos revelaron que el efecto de ambos agentes sobre la biosíntesis de fosfatidilcolina era reversible y que la inhibición era mediada por la translocación de la enzima limitante de la velocidad de la reacción de esta ruta, la *CTP: fosfocolina citidiltransferasa*, desde la membrana al citosol, donde esta es inactiva. El presente hallazgo sugiere que la biosíntesis de fosfatidilcolina por fosfolípidos sintéticos puede estar relacionado, en parte, a sus efectos antiproliferativos.

Varias hipótesis han sido propuestas para explicar el mecanismo de acción de los ALFs. Un mecanismo propuesto es la perturbación de la reutilización de lisofosfolípidos mediada por lisofosfatidilcolina *acil-CoA transferasa* (104). La edelfosina inhibe la incorporación de ácidos grasos insaturados en fosfatidilcolina en células HL-60 (103). Sin embargo en otros estudios una correlación entre la inhibición de la proliferación y el efecto sobre la incorporación de ácidos grasos en fosfolípidos no ha sido demostrada.

Se ha demostrado el efecto lítico de los ALFs en tripomastigotes, amastigotes y epimastigotes de *T. cruzi* así como también la inhibición de la diferenciación de la forma infectiva y la proliferación de los parásitos dentro de células cardíacas (104). Recientemente, Lux y col. 2000 (105) estudiaron el efecto de la miltefosina y de la edelfosina sobre enzimas claves involucradas en el metabolismo de lípidos éter en *Leishmania mexicana*, los resultados obtenidos sugieren que estas drogas inhiben la aciltransferasa acilCoA específica de alquilo de una manera dosis dependiente, lo cual perturba el remodelaje de lípidos éter y por ello su acción antileishmanial.

3.3 *Efectos de los ALFs sobre las rutas de señalización celular.*

La proliferación celular ocurre en respuesta a señales extracelulares, las cuales muchas veces son incapaces de permear la membrana. Muchos de los estudios de los efectos de los ALFs sobre las rutas de señalización, se han centrado sobre los efectos vía receptores acoplados a proteínas G, particularmente aquellos que tienen relación con la activación de la fosfolipasa C específica de fosfatidil inositol (PI-PLC) y receptores tirosina quinasa (RTKs).

Una de las rutas mejor caracterizadas que parten de RTKs que juega un papel crucial en la proliferación celular, es la ruta de la proteína quinasa activada por mitógenos (MAP). La activación de la MAP quinasa, en respuesta a la activación de receptores de tirosina quinasa, involucra la activación secuencial de proteínas Ras, Raf y MEK. La MAP quinasa fosforila varias proteínas intracelulares, así como también su translocación al núcleo para activar factores de transcripción, eventos iniciales que conducen a la proliferación y diferenciación. La inhibición de la interacción mitógeno-receptor ó de la consiguiente activación del receptor podrían inhibir efectivamente la proliferación celular. Se han realizado numerosos estudios para determinar si los ALFs perturban las interacciones agonista-receptor, y si este es el caso, determinar si la perturbación juega un papel en el mecanismo de acción de los ALFs.

3.4 Efectos de los ALFs sobre la ruta MAPK MEK Ras Raf.

La transducción de señales vía la ruta MAP quinasa es ampliamente usada a través de receptores RTK para transmitir señales mitogénicas y de diferenciación en una gran variedad de células. La inhibición de la ruta de proteínas quinasas podría afectar severamente la proliferación y diferenciación celular. La acumulación de suficientes cantidades de edelfosina inhiben la activación de la cascada de MAP quinasa en células MCF-7 (una línea celular de cáncer de mama dependiente de hormonas) después de la adición de medio de crecimiento, resultando en una disminución en la actividad MAP quinasa, en células estimuladas con suero ó EGF. La actividad MAP quinasa no es directamente inhibida por

edelfosina sino como una consecuencia del efecto de la droga sobre la activación de Raf quinasa cuya actividad determina la sostenida fosforilación de MEK y consecuentemente la de MAP quinasa. La edelfosina no tiene efecto sobre la activación del receptor EGF o de Ras, sugiriendo que la droga no afecta las interacciones que involucran el receptor/Grb2/Sos que son requeridos para activar Ras. La edelfosina no afecta directamente la actividad Raf quinasa sino que interfiere con la asociación de Raf con la membrana. No se conoce si esto es debido a la interferencia con la translocación de Raf ó a la interacción de Raf con componentes de la membrana que mantienen su asociación. La proteína Raf tiene sitios de enlazamiento para PS, y ha sido sugerido que la interacción de Raf con este fosfolípido en la parte interior de la bicapa lipídica pudiera ser requerida para su asociación y orientación en su conformación activa en la membrana.

Figura 7.- Modelo propuesto de la acción antiproliferativa de edelfosina (ET-18OCH₃) en células MCF-7. Transducción de señales mitogénicas vía MAP quinasa o PKC es bloqueada por edelfosina que conduce a la inhibición de la cascada MAP quinasa. La inhibición de la activación Raf 1 podría ser inhibida por el efecto de edelfosina sobre la PKC. La edelfosina también parece o estimular las quinasas o inhibir las fosfatasas, conduciendo a una incrementada fosforilación de proteínas específicas. El papel de una incrementada fosforilación en el mecanismo de acción de edelfosina no es conocido. + indica un efecto negativo, - un efecto negativo, x un bloqueo y ? un evento desconocido.

3.5 Efecto de los ALFs sobre la fosfolipasa C específica de fosfoinositol (PI-PLC).

La hidrólisis mediada por el receptor de la PI-PLC ocurre en respuesta a la estimulación celular con una amplia variedad de agonistas. Los productos de hidrólisis del PtdIns 4,5-P₂, el diacilglicerol (DG) y el Ins 1,4,5-P₃ activan la proteína quinasa C (PKC) y movilizan Ca⁺² intracelular, respectivamente. La miltefosina inhibió la formación de Ins 1,4,5-P₃ en células NIH 3T3 estimuladas con bombesina, presumiblemente, vía su efecto sobre la actividad PI-PLC (11), pero ninguna correlación se estableció entre la disminución de los niveles de 1,4,5-P₃ y la inhibición del crecimiento celular.

Además del metabolismo por PI-PLC, los lípidos inositol son metabolizados por un número de quinasas que incluyen la PtdIns 4-quinasa, PtdIns 5-quinasa, y PtdIns 3-quinasa. La actividad secuencial de las quinasas 4 y 5 sobre PtdIns produce PtdIns 4,5-P₂, el sustrato para la PI-PLC. Por consiguiente, la inhibición de la actividad de estas enzimas por los ALFs podría disminuir los niveles de PtdIns 4,5-P₂ disponibles para la hidrólisis subsiguiente a la estimulación celular. Üveral y col., no observaron ningún efecto de la edelfosina sobre los niveles de PtdIns 4-P y PtdIns 4,5-P₂ en células NIH 3T3 después de la incubación de células por 2 horas. Estos resultados sugieren que los ALFs no inhiben las quinasas PtdIns 4 y PtdIns 5. La edelfosina inhibió la formación de Ins 1,4,5-P₃ inducida por PDGF, en relación a controles, sin afectar la interacción entre PDGF y sus receptores. Esta observación provee evidencias indirectas de que la edelfosina inhibe la PI-PLC.

Las PtdIns 3 quinasas son enzimas que fosforilan fosfolípidos inositol en el grupo hidroxilo en la posición 3 de la molécula de *D-myo*-inositol para producir segundos

mensajeros (Fig. 8). Aunque las enzimas actúan sobre PtdIns, PtdIns 4-P y PtdIns 4,5-P₂ *in vitro*, el producto que media la señalización intracelular es PtdIns 3,4,5-P₃ (106). Las PtdIns 3-quinasas que han sido exhaustivamente estudiadas son las enzimas que contienen dominios SH2 activadas en respuesta a estimulación de receptores tirosina quinasa. Algunos ALFs, incluyendo la edelfosina, miltefosina y SRI-62,834, son potentes inhibidores de la actividad de PtdIns 3-quinasa en ensayos *in vitro* (14). La edelfosina demostró ser un inhibidor no competitivo con respecto al ATP, y la estimulación con PDGF resultó en la inhibición de los niveles de PtdIns 3,4,5-P₃ (14). Mientras que las evidencias sugieren que los ALFs inhiben la PtdIns 3-quinasa, queda por establecer si los PI₃ juegan un papel en la inhibición del crecimiento.

Figura 8.- Efecto de los análogos de lípidos eter sobre el metabolismo de fosfoinosítidos. Las enzimas involucradas en el recambio son: 1: PtdIns 3 quinasa; 2: PtdIns 3-P 4-quinasa; 3: PtdIns 4-quinasa; 4: PtdIns-4P 5-quinasa; 5: PI-PLC; 6: Ins 1,4,5-P₃ 3-quinasa. La inhibición es indicada por X.

3.6 Pruebas clínicas

La edelfosina, es el primer lípido eter que entró en pruebas clínicas iniciales (61), fué administrada a pacientes con cancer de pulmón en células no pequeñas (NSCLC), en un estudio fase II multi-institucional de eficacia de la droga (107). Recientemente un estudio de seguridad de la droga, multi-institucional fase I con ilmofosina (BM 41.440) administrada oralmente, han sido recientemente completadas (103) y este compuesto ha entrado en pruebas de eficacia fase II en un amplio espectro de enfermedades neoplásicas. La miltefosina está siendo actualmente estudiada en pruebas fase II para el tratamiento tópico de metástasis de piel en pacientes con cancer mamario (108) y ha completado dos fases I en una formulación oral (109). Actualmente se están realizando estudios *in vitro* de tipo fase I/II para evaluar la seguridad y eficacia del autotransplante de médula ósea después de quimioterapia supraletal y radioterapia en pacientes con leucemia aguda, usando remisión de médula ósea purgada con lípidos eter (63). Pruebas clínicas indican que la miltefosina puede ser dada oralmente y que niveles en suero comparables a los niveles terapéuticos en animales (100-200 μM) pueden ser logrados (110,).

4. Efectos de los ALFs como agentes antiparasitarios.

La actividad anti-leishmanial de la miltefosina fué demostrada, en un modelo experimental de una infección establecida de *Leishmania infantum* en ratones BALB/c a

corto y a largo plazo. La miltefosina administrada oralmente (20 mg/kg de peso corporal/día) por 5 días, demostró ser altamente eficiente y no tóxica (111). La miltefosina suprimió los amastigotes en el hígado y en el bazo de 94 y 78% respectivamente (contra 85 y 55% con antimonio de meglumina en el hígado y en el bazo respectivamente) en ratones infectados 6 semanas antes del inicio del tratamiento (al final de la fase aguda) y examinados 3 días después del tratamiento. La miltefosina es usada en el tratamiento oral en la leishmaniasis visceral en ratones, con una actividad superior a la obtenida con agentes antimoniales (pentostan) (29).

La ilmofosina demostró ser activa *in vitro* contra amastigotes de *Leishmania donovani*, e *in vivo* en ratones BALB/c seguido a la administración oral (ED_{50} = 10.5 mg/kgx5 días), en el mismo modelo el valor de ED_{50} para el estibogluconato de sodio fue de 10-15 mg Sbv/kg por vía subcutánea. La biodistribución de la ilmofosina en el hígado y bazo, órganos blancos principales de la leishmaniasis visceral, y su captura selectiva por macrófagos (112) favorece el tratamiento en infecciones con *L. donovani*. El modo preciso de acción de la ilmofosina no ha sido determinado, aunque en células de mamífero se sabe que perturba la síntesis de fosfocolina por inhibir las aciltransferasas (113). La significativa actividad de la ilmofosina contra *L. donovani*, especialmente por su administración oral, sugiere que la actividad anti-protozoa de los ALFs sea investigada y su potencial como drogas para la leishmaniasis y la tripanosomiasis.

Croft y col.(25) demostraron el efecto antiproliferativo de la edelfosina contra amastigotes de *Leishmania donovani* en cepas LV9 y Patna I y contra amastigotes intracelulares de *T. cruzi* en macrófagos con un valor de ED_{50} en el rango de 0.1 μ M a 1.5

μM en comparación con la droga estándar Nifurtimox de $2.7 \mu\text{M}$. Los tres ALFs fueron también probados contra la forma tripomastigote a 4°C y 37°C para analizar su potencial en la transmisión a través de transfusión sanguínea. Los tres compuestos tenían valores de MIC de 10^{-3} M tanto a 4°C como a 37°C después de 24 horas, mientras que el valor para la droga estándar violeta genciana fue de 10^{-5} M .

5. *Objetivo General*

Establecer los mecanismos de acción a nivel molecular de los alquil-lisofosfolípidos ALFs, edelfosina (Et-18-OCH₃) , ilmofosina y miltefosina (hexadecilfosfocolina), en epimastigotes y amastigotes de *Trypanosoma cruzi*, así como la posible potenciación por inhibidores de la síntesis de esteroides.

5.1 *Objetivos Específicos*

5.1.1.- Estudiar el efecto de los ALFs sobre la síntesis *de novo* de fosfolípidos en epimastigotes intactos de *T. cruzi*.

5.1.2.- Correlacionar si el efecto antiproliferativo de los tres ALFs sobre epimastigotes de *T. cruzi* está asociado con la biosíntesis de lípidos.

5.1.3.- Estudiar la acción antiproliferativa de los tres ALFs solos y en combinación con el ketoconazol, un inhibidor de la síntesis de esteroides sobre epimastigotes y amastigotes de *T. cruzi*.

6 *Materiales y Métodos*

6.1 **Parásitos.**

Se utilizaron epimastigotes de *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*, cepa EP, aislada en 1967 de un caso pediátrico agudo de Enfermedad de Chagas, por el fallecido Dr. J.W. Torrealba de la Universidad de Carabobo, Venezuela.

6.2 **Ensayos de proliferación *in vitro*.**

6.2.1 Cultivos de epimastigotes: los epimastigotes de *T. cruzi* se mantienen por repiques semanales con agitación (120 rpm) a 28°C, en medio LIT (Liver Infusion Tryptose), suplementado con 10% new born calf serum (Gibco BRL Cat. No. 16010-159) inactivado a 56° C por 1 hora, modificado con la siguiente composición para 1 litro: NaCl 9.0 g, KCl 0.4 g, Na₂HPO₄ 7.5 g, D-glucosa 4.0 g, Triptosa 15.0 g, Hemina 20.0 g (la hemina se disuelve en 8 ml de NaOH 0.1 M con 3.7 con trietanolamina-HCL), Extracto de levadura (Difco 5 g), Extracto de hígado de ternera 50 ml y el pH ajustado a 7.2 con HCl.

Los cultivos se inician con una densidad de 1×10^6 epimastigotes por ml y las drogas se añaden a una densidad de 1×10^7 epimastigotes por ml. La densidad celular se mide diariamente con un fotolorímetro.

6.2.2 Cultivos de amastigotes: amastigotes proliferando en células Vero fueron mantenidos en medio mínimo esencial (MEM, Gibco BRL Cat. N° 41500-067) suplementado con 10% suero bovino fetal (FBS), el cual fué inactivado previamente a 56°C durante 1 hora, los cultivos fueron incubados bajo una atmósfera de 95% aire 5% CO₂ a 37°C. Las células fueron infectadas con tripomastigotes provenientes de cultivos celulares en una proporción 10:1 tripomastigotes por célula durante 2 horas. Las células infectadas se lavan 3 veces con solución fosfato tamponada (PBS) para remover los parásitos no adheridos, luego se añade medio fresco 2% suero y las drogas son

seguidamente añadidas, las células se incuban por 96 horas con un cambio de medio a las 48 h, añadiendo nuevamente la droga. Para los experimentos se usaron placas de petri de 3 cm de diámetro y se sembraron las células sobre láminas de vidrio (cubre objetos de 22x22 mm).

6.2.2.1 Fijación y Tinción de láminas: Las láminas se fijan con PBS-2.5 % glutaraldehído, luego se lavan con PBS y se pasan por metanol absoluto por 3 minutos. La tinción se hace con solución May-Grunwald por 5 min, se enjuagan bien con agua destilada, seguido por tinción Giemsa por 10 min, se lavan nuevamente con agua destilada y se dejan secando. Una vez que las láminas estén secas, se montan sobre porta objetos agregando una gota de bálsamo de Canadá y teniendo cuidado de no dejar burbujas, las láminas se identifican y se procede a la cuantificación. Se cuantifica el número de células por campo, el número de células infectadas, y del número de amastigotes por células, esto se realiza mediante el conteo directo por microscopía de luz.

6.2.2.2 Soluciones de tinción:

Buffer de tinción: Se prepara mezclando 28 ml de las soluciones madres de fosfato de sodio con 12 ml de fosfato de potasio (11,80 g/l de $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ y 9,07 g/l de $\text{PO}_4\text{H}_2\text{K}$). Todas las soluciones se guardan a 4°C.

Solución de Giemsa: Se debe preparar al momento de usar, mezclando 32 ml de buffer de tinción con 8 ml de Giemsa (Riedel de Haen Ag Seelse-Hannover, Azur-eosin methylene blue Cat. 32884). La mezcla se filtra por Whatman # 1.

Solución de May Grunwald: Se prepara disolviendo 0.2 g de May Grunwald en 100 ml de metanol analítico y se pone en estufa seca a 37°C donde debe permanecer hasta el momento de usarse. Antes de usarse, se calienta por aproximadamente 30 minutos en baño de María a 50°C y se agita. (guardar en frasco ámbar con tapón de goma y una aguja a través del tapón para evitar que salte).

6.3 *Ensayos bioquímicos de biosíntesis y composición de lípidos.*

6.3.1 Drogas: Los *ALPs* fueron proveídas gentilmente por el Dr. Simon L. Croft de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Las drogas fueron preparadas como soluciones stock en dimetilsulfóxido (DMSO), manteniendo la concentración del solvente por debajo de 1% (v/v). El Ketoconazol fue obtenido de Janssem Pharmaceutica, Caracas y disuelto en agua destilada a pH 2.4.

-Nombre químico: 1-O-octadecil-2-O-metil-rac-glicero-3-fosfocolina (Et-18-OCH₃) (**edelfosina**), Peso Molecular: 524.8

-Nombre químico: Hexadecilfosfocolina (HDPC) (**Miltefosina**), Peso Molecular: 463.7

-Nombre químico: 1-hexadeciltioeter-2-metoximetil-rac-glicero-3-fosfocolina (**Ilmofosina**), Peso Molecular: 525

-Nombre químico: **Ketoconazol**, Peso Molecular: 525

6.3.2 Extracción de lípidos totales: Para el análisis de los efectos de las drogas sobre la composición de esteroides de epimastigotes de *T. cruzi*, los lípidos totales fueron extraídos de las células control y tratadas con las drogas y fraccionados en columnas de cromatografía de ácido silícico y luego analizados por cromatografía de gas-líquido acoplada a espectrometría de masa. Se utilizó una modificación del método clásico descrito por Bligh y Dyer (1959), introducida por Urbina y col., (1991) y Larralde y col., (1988). Los cultivos de 75 ml controles y tratados con las drogas se procesan de la siguiente manera: se centrifugaron a 1500g x 10 min a 4°C en rotor GSA (Sorvall) para obtener el sedimento de parásitos. El sedimento se lava 3 veces con buffer Normal (140 mM NaCl, 11mM KCl y 75 mM Trisma base, ajustando el pH a 7.4) y se resuspende en 30 volúmenes de una mezcla Cloroformo/Metanol 2:1 v/v, se incuban a 4°C por un mínimo de 12 horas. Luego se filtran en papel Whatman # 2, Millipore Corp y el filtrado

es secado por un Rotaevaporador (Buchi, modelo RE111) para su posterior separación y análisis de lípidos neutros y polares.

6.3.3 Extracción y análisis de lípidos neutros. Los lípidos neutros se purifican en columnas de ácido silícico de 100 mesh (Mallinckrodt), el cual ha sido activado durante 12 horas a 100°C en una estufa (Napco, modelo 630). El ácido silícico activado, se resuspende en cloroformo, manteniendo una densidad de 5 g/ml para facilitar el empaquetamiento de la columna. Los lípidos neutros son eluidos de la columna de ácido silícico con 4 volúmenes de cloroformo. Las fracciones de lípidos neutros son analizadas cuantitativa y cualitativamente por cromatografía de gases y espectrometría de masa. Las muestras fueron analizadas en un Cromatógrafo de Gases HP # 5890 Serie II acoplado a un Detector de Masas HP # 5971A con la finalidad de identificar cada uno de los esteroides tanto por la coincidencia del tiempo de retención de los compuestos con los tiempos de retención de los patrones así como por su espectro de masas característico. La separación se realiza en una columna: Crosslinked 5 % Ph Me Silicone con las siguientes dimensiones: 30 m x 0.25 mm x 0.25 μ m, fijando las condiciones de la corrida. Las muestras se resuspendieron en 50 μ l de cloroformo.

6.3.4 Extracción y análisis de lípidos polares. La fracción de lípidos polares es eluida de la columna de cromatografía de ácido silícico con 8 volúmenes de cloroformo/metanol 1:1, el contenido de fosfolípidos es fraccionado por cromatografía en capa fina, sobre placas de sílica gel Merck 5721 usando como solvente de desarrollo cloroformo: metanol:amonio 32.5% w/v (17:7:1). Las manchas de fosfolípidos son visualizadas por revelado con Iodo resublimado y los fosfolípidos purificados se cuantifican usando el método de Ames y Dubin (1960) para fósforo orgánico. El método consiste en lo siguiente: Se resuspenden los fosfolípidos purificados en 50 μ l de una solución de $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ al 10 % p/v en etanol. Se agitan en vórtex y luego se evaporan en la llama del mechero a sequedad se incineran hasta que se forme un precipitado blanco, se deja enfriar y luego se resuspende en 0.3 ml de HCl 1N por 15 minutos en baño de María. Se añaden 0.7 ml de una mezcla de ácido ascórbico al 10% (p/v) y Molibdato de amonio al 0.42% (p/v) en H_2SO_4 1N, en proporciones 1:6

respectivamente y recién preparado. Se preparan las muestras por duplicado y se incuban por 20 minutos a 45°C en un baño con agitación. Las lecturas de las D.O. se realizan a 820 nm en un espectrómetro UV-visible Varian Techtron y paralelamente se hace la curva de calibración con Dimiristoil fosfatidilcolina 1mM para cuantificar la cantidad de fósforo orgánico presente en los lípidos.

6.3.5 Síntesis *de novo* de FC en epimastigotes de *T. cruzi*. Para el estudio de la síntesis *de novo* de FC, fueron sembradas 5 fioles de 500 ml en 75 ml de medio LIT con epimastigotes de *T. cruzi* con una densidad inicial de 2×10^6 parásitos/ml, cuando los cultivos alcanzaron una densidad de 1×10^7 parásitos/ml, las drogas fueron añadidas a los cultivos e incubados a 28°C a 120 rpm, por 24 horas, luego se añadió 1 μ Ci/ml de [metil- 3 H]-metonina 84.0 Ci/mmol ó 0.05 μ Ci de [methyl- 14 C]-colina 55.0 Ci/mmol ó 1 μ Ci/ml de [metil- 3 H]-cloruro de colina 81 Ci/mmol de la Compañía Amersham. los cultivos son incubados por 24 y 48 horas despues del cual las células son cosechadas y los lípidos extraídos como se indicó arriba. Los lípidos polares son analizados por cromatografía de capa fina, después de la localización de las manchas de fosfolípidos en la placa de TLC por revelado con Iodo, las manchas correspondientes a FC fueron raspadas, extraídas con 1 ml de cloroformo, incubadas por 2 horas a 37°C, luego centrifugadas por 5 minutos a 12.000 rpm y cuantificadas usando Aquasol (New England Nuclear) en un espectrómetro de centelleo líquido modelo Beckman LA 5000 TD.

En otra serie de experimentos, a cultivos de epimastigotes de 75 ml se les añadió Edelfosina a varias concentraciones: 1, 2, 3, y 4 μ M, y a las 24 horas de agregar la droga se añadió el isótopo: 1 μ Ci de L-[metil - 3 H] metionina, y 24 horas después, se midió la densidad celular de los cultivos, se extrajeron los lípidos neutros y polares. Se analizaron los lípidos neutros por espectrometría de masa y los lípidos polares por TLC. Se cuantificó la radioactividad incorporada en FC medida en cpm.

6.3.6 Transmetilación de ácidos grasos de fosfolípidos. Para analizar cualitativamente y cuantitativamente los ácidos grasos presentes en la fracción de lípidos polares mediante la técnica de cromatografía gas-líquida, estos son transformados en derivados volátiles, es decir ésteres de

metilo. La reacción de transliteración se lleva a cabo en una mezcla de H_2SO_4 al 2.5% v/v en metanol. A 100 μl de lípidos polares disueltos en cloroformo se le agregan 200 μl de la mezcla anterior y se incuban por 1 hora en un termobloque a 60°C . Transcurrido este tiempo, se para la reacción con 200 μl de agua destilada y la extracción de los ésteres de metilo se hace agregando 500 μl de éter de petróleo, separándose las fases, donde la fase etérea se retira y se le evapora todo el solvente para luego resuspenderlo en un mínimo volumen de cloroformo y pasarlo por el cromatógrafo de gases.

6.4 *Cálculos de sinergismo.*

El sinergismo es definido como el efecto producido por una combinación de componentes que es mayor que la suma del efecto producido por los componentes solos. Los isobogramas clásicos fueron construídos graficando las concentraciones de drogas que solas o en combinación inducen el 50% de inhibición del crecimiento (IC_{50}) de epimastigotes después de 120 horas de haber agregado los compuestos. La concentración inhibitoria fraccional (CIF) fué calculada de acuerdo al método de Hallander y col., 1982 y es definida mediante la siguiente ecuación:

$$\text{CIF} = (\text{IC}_{50})_{\text{AB}} / (\text{IC}_{50})_{\text{A}} + (\text{IC}_{50})_{\text{Ba}} / (\text{IC}_{50})_{\text{B}}$$

donde el $(\text{IC}_{50})_{\text{A}}$ es el valor IC_{50} de la droga A actuando sola, y el $(\text{IC}_{50})_{\text{AB}}$ es el valor IC_{50} de la droga A en presencia de concentraciones sub-óptimas de la droga B. Si el valor del CIF es ≤ 0.5 , un efecto sinérgico es diagnosticado, para un CIF entre $0.5 < \text{CIF} \leq 1$ los efectos son simplemente aditivos y para un CIF > 1.0 el efecto combinado es antagonístico.

La matriz de combinaciones de Edelfosina con ketoconazol para la forma epimastigote de *T. cruzi*, se muestra en la Tabla I.

La matriz de combinaciones de diferentes concentraciones los ALFs con ketoconazol para la forma amastigote, se muestra en la Tabla II.

Los isobologramas característicos para demostrar el efecto sinérgico fueron contruidos tanto para la forma epimastigotes como para los amastigotes de *T. cruzi*, y fué calculada la concentración inhibitoria fraccional en cada caso, de acuerdo a Hallender y col. 1982 (116).

TABLA I .-Matriz de combinaciones en experimentos de sinérgismo en epimastigotes de *T. cruzi*

	Edelfosina 0.0 M	Edelfosina 1×10^{-7} M	Edelfosina 3×10^{-7} M	Edelfosina 1×10^{-6} M	Edelfosina 3×10^{-6} M
Ketoconazol 0.0 M	<i>Keto 0.0 + Ede 0.0</i>	<i>Keto 0.0 + Ede 1×10^{-7}</i>	<i>Keto 0.0 + Ede 3×10^{-7}</i>	<i>Keto 0.0 + Ede 1×10^{-6}</i>	<i>Keto 0.0 + Ede 3×10^{-6}</i>
Ketoconazol 1×10^{-8} M	<i>Keto 1×10^{-8} + Ede 0.0</i>	<i>Keto 1×10^{-8} + Ede 1×10^{-7}</i>	<i>Keto 1×10^{-8} + Ede 3×10^{-7}</i>	<i>Keto 1×10^{-8} + Ede 1×10^{-6}</i>	<i>Keto 1×10^{-8} + Ede 3×10^{-6}</i>
Ketoconazol 3×10^{-8} M	<i>Keto 3×10^{-8} + Ede 0.0</i>	<i>Keto 3×10^{-8} + Ede 1×10^{-7}</i>	<i>Keto 3×10^{-8} + Ede 3×10^{-7}</i>	<i>Keto 3×10^{-8} + Ede 1×10^{-6}</i>	<i>Keto 3×10^{-8} + Ede 3×10^{-6}</i>
Ketoconazol 1×10^{-7} M	<i>Keto 1×10^{-7} + Ede 0.0</i>	<i>Keto 1×10^{-7} + Ede 1×10^{-7}</i>	<i>Keto 1×10^{-7} + Ede 3×10^{-7}</i>	<i>Keto 1×10^{-7} + Ede 1×10^{-6}</i>	<i>Keto 1×10^{-7} + Ede 3×10^{-6}</i>
Ketoconazol 3×10^{-7} M	<i>Keto 3×10^{-7} + Ede 0.0</i>	<i>Keto 3×10^{-7} + Ede 1×10^{-7}</i>	<i>Keto 3×10^{-7} + Ede 3×10^{-7}</i>	<i>Keto 3×10^{-7} + Ede 1×10^{-6}</i>	<i>Keto 3×10^{-7} + Ede 3×10^{-6}</i>

TABLA II .- Matriz de combinaciones en experimentos de sinergismo en amastigotes de *T. cruzi*.

	Edelfosina 0.00 mM	Edelfosina 0.05 mM	Edelfosina 0.10 mM	Edelfosina 0.15 mM	Edelfosina 0.2 mM
Ketoconazol 0 nM	<i>Ede 0.00 + Keto 0</i>	<i>Ede 0.05 + Keto 0</i>	<i>Ede 0.10 + Keto 0</i>	<i>Ede 0.15 + Keto 0</i>	<i>Ede 0.2 + Keto 0</i>
Ketoconazol 1nM	<i>Ede 0.00 + Keto 1</i>	<i>Ede 0.05 + Keto 1</i>	<i>Ede 0.10 + Keto 1</i>	<i>Ede 0.15 + Keto 1</i>	<i>Ede 0.2 + Keto 1</i>
Ketoconazol 2 nM	<i>Ede 0.00 + Keto 2</i>	<i>Ede 0.05 + Keto 2</i>	<i>Ede 0.10 + Keto 2</i>	<i>Ede 0.15 + Keto 2</i>	<i>Ede 0.2 + Keto 2</i>
Ketoconazol 3 nM	<i>Ede 0.00 + Keto 3</i>	<i>Ede 0.05 + Keto 3</i>	<i>Ede 0.10 + Keto 3</i>	<i>Ede 0.15 + Keto 3</i>	<i>Ede 0.2 + Keto 3</i>
Control positivo Keto 4nM	<i>Ede 0.00 + Keto 4</i>				

	Miltefosina 0.00 mM	Miltefosina 0.05 mM	Miltefosina 0.10 mM	Miltefosina 0.15 mM	Miltefosina 0.2 mM
Ketoconazol 0 nM	<i>Mil 0.00 + Keto 0</i>	<i>Mil 0.05 + Keto 0</i>	<i>Mil 0.10 + Keto 0</i>	<i>Mil 0.15 + Keto 0</i>	<i>Mil 0.2 + Keto 0</i>
Ketoconazol 1nM	<i>Mil 0.00 + Keto 1</i>	<i>Mil 0.05 + Keto 1</i>	<i>Mil 0.10 + Keto 1</i>	<i>Mil 0.15 + Keto 1</i>	<i>Mil 0.2 + Keto 1</i>
Ketoconazol 2 nM	<i>Mil 0.00 + Keto 2</i>	<i>Mil 0.05 + Keto 2</i>	<i>Mil 0.10 + Keto 2</i>	<i>Mil 0.15 + Keto 2</i>	<i>Mil 0.2 + Keto 2</i>
Ketoconazol 3 nM	<i>Mil 0.00 + Keto 3</i>	<i>Mil 0.05 + Keto 3</i>	<i>Mil 0.10 + Keto 3</i>	<i>Mil 0.15 + Keto 3</i>	<i>Mil 0.2 + Keto 3</i>
Control positivo Keto 4nM					

	Ilmofosina 0.00 mM	Ilmofosina 0.2 mM	Ilmofosina 0.4 mM	Ilmofosina 0.6 mM	Ilmofosina 0.8 mM	Ilmofosina 1.0 mM
Ketoconazol 0 nM	<i>Ilm 0.00 / Keto 0</i>	<i>Ilm 0.05 / Keto 0</i>	<i>Ilm 0.10 / Keto 0</i>	<i>Ilm 0.15 / Keto 0</i>	<i>Ilm 0.2 / Keto 0</i>	<i>Ilm 1.0 / Keto 0</i>
Ketoconazol 1nM	<i>Ilm 0.00 / Keto 1</i>	<i>Ilm 0.05 / Keto 1</i>	<i>Ilm 0.10 / Keto 1</i>	<i>Ilm 0.15 / Keto 1</i>	<i>Ilm 0.2 / Keto 1</i>	<i>Ilm 1.0 / Keto 1</i>
Ketoconazol 2 nM	<i>Ilm 0.00 / Keto 2</i>	<i>Ilm 0.05 / Keto 2</i>	<i>Ilm 0.10 / Keto 2</i>	<i>Ilm 0.15 / Keto 2</i>	<i>Ilm 0.2 / Keto 2</i>	<i>Ilm 1.0 / Keto 2</i>
Ketoconazol 3 nM	<i>Ilm 0.00 / Keto 3</i>	<i>Ilm 0.05 / Keto 3</i>	<i>Ilm 0.10 / Keto 3</i>	<i>Ilm 0.15 / Keto 3</i>	<i>Ilm 0.2 / Keto 3</i>	<i>Ilm 1.0 / Keto 3</i>
Control positivo Keto 4 nM	<i>Ilm 0.00 / Keto 4</i>					

7. RESULTADOS

7.1 *Efectos antiproliferativos in vitro de ALFs contra epimastigotes y amastigotes de T. cruzi.*

Los efectos antiproliferativos de los tres ALFs contra el estado epimastigote de *T. cruzi*, el cual es equivalente al presente en el vector Reduvidio se muestran en las Figuras 9, 10 y 11. Los epimastigotes fueron crecidos en medio modificado infusión-triptosa (LIT) a 28°C y a 120 rpm. En las Figuras 9 y 10, se grafica la densidad de parásitos, estimada por mediciones diarias de absorbancia a 560 nm a concentraciones de 0.1, 0.3, 1 y 3 μM de edelfosina y de ilmofosina observándose un efecto antiproliferativo dosis dependiente y a mayores concentraciones de 6 y 10 μM un efecto lítico inmediato. Igualmente se observó un efecto dosis dependiente para miltefosina a concentraciones de 0.1, 0.3 y 1 μM y un efecto lítico inmediato logrado a una concentración mayor de 3 μM , probablemente asociados con un efecto tipo detergente de acuerdo con la naturaleza anfipática de estos compuestos. Se determinó la concentración que inhibe el 50% del crecimiento (IC_{50}) de los epimastigotes a las 120 horas de incubación en presencia de edelfosina, ilmofosina y miltefosina las cuales fueron de 3, 1, 3 μM , (Fig. 9a, 10a y 11a) respectivamente. También se determinaron los IC_{50} s para el efecto sobre tasas de crecimiento para los tres ALFs, siendo de 1,3 0,5 y 0,6 μM para edelfosina, ilmofosina y miltefosina (Fig. 9b, 10b y 11b) respectivamente.

La forma amastigote intracelular, clínicamente relevante, fué crecida en cultivos de células Vero, en medio mínimo esencial (MEM), 2 % FBS, a 37°C y 5% CO₂. Los tres ALFs fueron significativamente más potentes contra la forma amastigote que contra la forma epimastigotes, como se muestra en las Figuras 12, 13 y 14 donde se grafica el # de células Vero por campo, el % de células infectadas y el # de amastigotes/célula por conteo directo por microscopía de luz, contra concentraciones de 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 y 3000 nM de edelfosina, ilmofosina y miltefosina. Las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) para la erradicación de los nidos de amastigotes estuvieron en el rango de 0.1 – 1 µM (Tabla III), algunos efectos fueron observados sobre las células hospederas, básicamente como velocidades de proliferación más lenta, demostrando la baja toxicidad de los compuestos. Un efecto dosis dependiente de los ALFs fué observado con la disminución del % de células Vero infectadas, con valores de IC₅₀s=0.6, 2.2, 0.1 nM (Figuras 12a, 13a y 14a) y con la concomitante disminución del % de amastigotes por célula con IC₅₀s= 74.59, 257.73 y 115.94 nM para edelfosina, ilmofosina y miltefosina (Figuras 12b, 13b. y 14b), respectivamente. Un resumen de los IC₅₀s en relación al % de células infectadas y del número de amastigotes por célula se presenta en la Tabla IV.

DROGA	CMI (µM)	% de reducción en el número de células Vero.	
<i>Edelfosina</i>	0.1	54.3	
<i>Miltefosina</i>	0.1	24.4	
<i>Ilmofosina</i>	1.0	63.4	

Tabla III. Efecto de los ALFs sobre la proliferación de amastigotes de *T. cruzi* proliferando en células Vero.- Las células Vero fueron infectadas con 10 tripomastigotes derivados de cultivos celulares por célula por 2 horas, luego fueron lavados y añadidas las drogas y sin drogas como controles, las células fueron incubadas por 96 horas, con un cambio de medio a las 24 horas. El porcentaje de células infectadas al final del período de incubación fue cuantificado por microscopía de luz.

TABLA IV *Efecto de los ALFs sobre amastigotes de T. cruzi*

	% células infectada	% amastigotes/célula	
	IC ₅₀	IC ₅₀	
Edelfosina [0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 y 3000 nM]	0.6 nM	74.95 nM	Fig. 12a,b
Ilmofosina	2.2 nM	257.98 nM	Fig. 13a ,b
Miltefosina	0.1 nM	115.94 nM	Fig. 14a,b

7.2 *Efectos de los ALFs sobre la composición y biosíntesis de fosfolípidos en epimastigotes de T. cruzi.*

Los ALFs son análogos de fosfolípidos y como se ha reportado previamente, que además de sus efectos bioquímicos sobre células tumorales, la alteración de la síntesis de fosfolípidos es una de sus características más prominentes (23, 121). Basado en estos hechos, investigamos el efecto de los ALFs sobre la composición y síntesis *de novo* de lípidos de *T. cruzi*, usando la forma epimastigote como modelo. La tabla V muestra el efecto de los ALFs sobre la composición de fosfolípidos de estas células después de 120 h de incubación. La composición basal de las células control (no tratadas con los ALFs)

coincide con la reportada previamente por nosotros y otros investigadores (8, 45, 50), siendo la fosfatidilcolina (FC) la clase más abundante, seguido por fosfatidiletanolamina (FE), fosfatidilserina (FS) y fosfatidilinositol (FI), mientras que la esfingomielina constituyó un componente minoritario. La incubación de los tres ALFs a sus IC₅₀ a las 120 horas indujo una reversión del cociente FC/FE, de 1.5 en células control a 0.67 en aquellas tratadas con los análogos de fosfolípidos. Un incremento significativo (~50%) en el contenido de PS fué también observado en células tratadas. Por otra parte, la Tabla VI muestra que no hubo efecto de los ALFs sobre el contenido de fosfolípidos totales de epimastigotes.

ESPECIES DE FOSFOLÍPIDOS	Control (sin droga)	Edelfosina 3 µM	Miltefosina 1 µM	Ilmofosina 3 µM
<i>Fosfatidilcolina</i>	42.1 ± 1.4	24.7 ± 3.7	22.1 ± 4.5	28.8 ± 0.9
<i>Fosfatidiletanolamina</i>	27.3 ± 4.9	37.1 ± 5.3	43.3 ± 5.4	39.2 ± 2.9
<i>Fosfatidilinositol</i>	18.8 ± 4.5	19.3 ± 5.2	18.5 ± 5.1	15.0 ± 5.3
<i>Fosfatidilserina</i>	10.7 ± 2.1	17.0 ± 3.2	14.3 ± 3.0	15.6 ± 2.0
<i>Esfingomielina</i>	1.1 ± 0.7	1.9 ± 0.9	1.8 ± 0.9	1.4 ± 0.8

Tabla V. Composición de fosfolípidos de epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en ausencia y presencia de los ALFs. Los epimastigotes fueron crecidos en medio LIT con o sin las concentraciones de drogas indicadas por 120 horas, y los lípidos polares fueron separados de los lípidos totales extraídos por cromatografía de columna de ácido silícico y TLC como se describe en Materiales y Métodos. Las diferentes clases de fosfolípidos presentes fueron cuantificados por medición de fósforo orgánico. Los resultados son expresados en nmoles por ciento.

DROGA	Contenido total de fosfolípidos (nmol/10 ⁸ células)
<i>Control (sin droga)</i>	16.1
<i>Edelfosina</i> 3 μ M	21.4
<i>Miltefosina</i> 3 μ M	14
<i>Ilmofosina</i> 3 μ M	19.1

Tabla VI. Efectos de los ALFs sobre el contenido total de fosfolípidos de epimastigotes de *T. cruzi*. Los epimastigotes fueron crecidos en medio LIT con y sin drogas a las concentraciones indicadas por 120 horas, y los lípidos polares fueron separados de los lípidos totales por extracción por cromatografía en columnas de ácido silícico y TLC como se describe en Materiales y Métodos. Las diferentes especies de fosfolípidos presentes fueron cuantificadas por medición de fósforo orgánico. Los resultados son el promedio de dos experimentos independientes.

También hemos investigado los efectos de los ALFs en la composición de ácidos grasos de la fracción de fosfolípidos de epimastigotes de *T. cruzi*. La Tabla VII muestra que la incubación de epimastigotes con estos compuestos estuvo asociada con una marcada reducción de residuos de ácido palmítico (16:0) y un concomitante incremento de ácidos sustituyentes, esteárico (18:0) y oléico (18:2), los cuales explican la pequeña disminución en el cociente de ácidos grasos saturados a insaturados (AGS/AGI) en las células tratadas

Acido graso	Control (sin droga)	EDE 3 mM	MIL 1m M	ILM 3 mM
15:0	1.7	1	1	1.5
16:0	25.1	9.6	14.3	9.0
18:0	6.7	13.8	12.6	10.7
18:1	25.0	31.2	27.6	22.1
18:2	41.5	45.4	45.5	56.7
AGS	33.5	23.4	26.9	21.2
AGI	66.5	76.6	73.1	78.8
AGS/AGI	0.50	0.30	0.37	0.27

Tabla VII. Composición de ácidos grasos en la fracción de fosfolípidos de epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en presencia de análogos de lisofosfolípidos (ALFs). Los epimastigotes fueron crecidos en medio LIT con y sin las concentraciones de drogas indicadas por 120 horas, los lípidos polares fueron separados del extracto de lípidos totales por columnas de cromatografía de ácido silícico y TLC, y los ácidos grasos esterificados de esta fracción fueron transmetilados y cuantificados y analizados por CLG como se describe en materiales y métodos. AGS, ácidos grasos saturados; AGI, ácidos grasos insaturados.

Para investigar las bases moleculares de la disminución en el contenido de FC inducida por los ALFs en epimastigotes de *T. cruzi*, se estudió la biosíntesis de estos fosfolípidos usando precursores radioactivos específicos. Cultivos de epimastigotes fueron inoculados con 0.05 μCi de [metil- ^{14}C] cloruro de colina y de 1 μCi de L-[metil-

^3H]metionina, los isótopos fueron agregados juntos o separados y se midió la incorporación de radioactividad a las 24 horas de incubación y a las 48 horas de incubación. Se observó que los epimastigotes incorporaban L-[metil- ^3H]-metionina (Figura 15). pero no [metil- ^{14}C]colina (datos no mostrados).

La incorporación de L-[metil- ^{14}C]metionina fué lineal (Figura 15) hasta las 24 horas y la edelfosina produjo una inhibición dosis-dependiente de este proceso, con un IC_{50} de 2 μM . El comienzo de la inhibición inducida por edelfosina de la síntesis *de novo* de FC fué rápida y pudo ser detectada claramente bastante antes de que los efectos antiproliferativos de la droga fueran discernibles (Figura 16).

7.3 *Efectos de los ALFs sobre la composición de esteroides en epimastigotes de T. cruzi.*

Nosotros investigamos los efectos de los ALFs sobre la composición de esteroides en epimastigotes usando cromatografía líquida-gas (CLG) acoplada a espectrometría de masa. Se observa que en células tratadas con los IC_{50} de los ALFs (Tabla IV), los principales esteroides libres de células control, el ergosterol (24-metil-colesta-5,7,22-trien-3 β -ol) y su análogo 24-etil-5,7,22-colesta-trien-3 β -ol, fueron reemplazados por sus análogos Δ^{22} saturados (ergosta-5,7-dien-3 β -ol y 24-etil-5,7-colesta-dien-3 β -ol) (Tabla VIII). En células control (no tratadas con los ALFs) los principales esteroides libres presentes como el ergosterol (24-metil-colesta-5,7,22-trien-3 β -ol) de un valor de 39.8 % disminuye a 23.8, 6.4 y 7.6 % para edelfosina, miltefosina e ilmofofosina respectivamente y el 24-etil-5,7,22-

colesta-trien-3 β -ol con un valor de 27.7 en células control disminuye a 15.5, 11.0 y 12.0 para edelfosina, miltefosina e ilmofosina, respectivamente y concomitantemente se observa un aumento del ergosta 5,7-dien-3 β -ol que de un valor de 2.8 % en células control aumenta a 33.7, 33.9 y 36.4 % para edelfosina, miltefosina e ilmofosina, respectivamente.

7.4 *Sinergismo antiproliferativo de los ALFs y el ketoconazol en epimastigotes de T. cruzi.*

Previas observaciones de nuestro laboratorio han mostrado que un efecto secundario de los inhibidores de la biosíntesis de esteroides es una reducción en el contenido de FC asociado con una inhibición indirecta de la *PE-PC-N-metiltransferasa* (8). Estos hallazgos combinados con nuestras presentes observaciones que junto con sus potentes efectos inhibitorios sobre la biosíntesis de FC, los ALFs también inducen una modificación significativa de la composición de esteroides del parásito, nos condujo a investigar el posible sinergismo antiproliferativo entre dos tipos de compuestos. Para realizar estos estudios usamos el método de “chequerboard” (38, 45, 46, 47, 122) por combinaciones de edelfosina y ketoconazol (un inhibidor de la C14 α desmetilasa), y los resultados son presentados en las Figuras 17-22. Se realizaron cultivos de epimastigotes crecidos en presencia de edelfosina a concentraciones de 0.1, 0.3, 1 y 3 μ M (Figura 17) y se determinaron: el IC₅₀= 1.6 μ M para el % de crecimiento (Figura 17a) y el IC₅₀= 1.8 μ M para la % de tasa de crecimiento (Figura 17b). Igualmente, cultivos de epimastigotes fueron

ESTRUCTURA	NOMBRE	CONTROL	Et-18 3 μ M	MLT 1 μ M	ILM 3 μ M
	escualeno	9.3	2.7	2.9	3.2
	colesterol	10.4	10.1	12.3	9.1
	24-metil-5,7,22- colesta-trien-3 β -ol (ergosterol)	39.8	23.8	6.4	7.6
	24-etil-5,7,22- colesta-trien-3 β -ol	27.7	15.5	11.0	12.0
	ergosta-7,24(24')-dien- 3 β -ol (episterol)	7.0	4.8	1	1
	ergosta-5,7-dien-3 β -ol	2.8	33.7	33.9	36.4
	ergosta-5,7,24(24')- trien 3 β -ol	3.0	3.0	1	1
	24-etilo-5,7-colesta- dien-3 β -ol	1	6.4	33.5	31.7

TABLA VIII.- Esteroles libres presentes en epimastigotes de *T. cruzi* cepa EP creciendo en ausencia o presencia de los ALFs

crecidos en presencia de ketoconazol a concentraciones de 0.01, 0.03, 0.1, 0.3 y 1 μM (Figura 18) y se calcularon: el IC_{50} = 0.1 μM para el % de crecimiento (Figura 18a) y el IC_{50} = 0.3 μM para el % de la tasa de crecimiento, calculado a las 120 horas después de agregar la droga (Figura 18b).

Simultáneamente, cultivos de epimastigotes fueron crecidos en presencia de la combinación de edelfosina (0.1, 0.3, 1 y 3 μM) con ketoconazol (0.01, 0.03, 0.1 y 0.3 μM) como se especifica en la matriz de combinaciones (Tabla I), ver Materiales y Métodos. A estas concentraciones de edelfosina y ketoconazol solas, no se observa la erradicación de los nidos de amastigotes.

Los resultados de los efectos antiproliferativos de la combinación de concentraciones de edelfosina con concentraciones μM de ketoconazol se muestran en las figuras 19-22 y en la Tabla IX donde se muestra un resumen de los IC_{50} para cada combinación en relación a la tasa de crecimiento.

TABLA IX.- Efecto sinérgico de los ALFs sobre epimastigotes de *T. cruzi*

	% tasa de crecimiento	
	IC_{50}	
KETOCONAZOL [0.01, 0.03, 0.1, 0.3 y 1 μM]	0.3 μM	Fig. 18a y 18b
ET-18-OCH ₃ [0.1, 0.3, 1 y 3 μM]	1.8 μM	Fig. 17a y 17b
Edelfosina [μM]+Ketoconazol [0.01 μM]	1.36 μM	Fig. 19a y 19b
Edelfosina [μM]+Ketoconazol [0.03 μM]	0.48 μM	Fig. 20a y 20b
Edelfosina [μM]+Ketoconazol [0.1 μM]	0.22 μM	Fig. 21a y 21b
Edelfosina [μM]+Ketoconazol [0.3 μM]	0.4 μM	Fig. 22a y 22b
	$\text{CIF}=0.36$	Fig. 23

Un isoblograma cóncavo fue construido graficando los IC₅₀s de las droga, solas y en combinación (Figura 23). Los puntos máximos a los extremos del eje X y Y del isoblograma corresponden a la concentración de edelfosina sola, tomando en cuenta el valor de IC₅₀=1.8 μM para la tasa de crecimiento, igualmente, para el ketoconazol, solo, el IC₅₀=0.3 μM (Figura 17a y 18a, respectivamente). Los otros dos puntos corresponden a los IC₅₀s = 0.22 y 048 μM de edelfosina en combinación con los IC₅₀s= 0.1 y 0.03 μM ketoconazol, respectivamente, ambos en relación a las tasas de crecimiento (Fig. 20b y 21b)

Se determinó el índice de concentración inhibitoria fraccional CIF= 0.36, éste fue calculado según la ecuación de Hallander (ver Materiales y Métodos), lo cual claramente indicó un efecto sinérgico.

7.5 Sinergismo antiproliferativo de los ALFs y el ketoconazol en amastigotes de T. cruzi.

Investigamos el efecto sinérgico antiproliferativo de los ALFs en amastigotes de *T. cruzi* que es la forma proliferativa del parásito en la célula del hospedero vertebrado. Para este estudio, cultivos de células Vero fueron infectadas con tripomastigotes en una proporción 10:1 tripomastigotes por célula como se indicó en Materiales y Métodos. Los ALFs fueron añadidos después de 2 horas de realizada la infección, solos y en combinación con ketoconazol como se describe en la matriz de combinaciones Tabla II (ver Meteriales y

Métodos). Se estableció un rango de concentraciones experimentales tanto de ketoconazol como de edelfosina, en las cuales se determinaron las CMIs (Figuras 24 y 25). Por lo tanto, concentraciones sub-óptimas de edelfosina y ketoconazol fueron utilizadas para los experimentos de sinergismo.

La Figura 24 , muestra el efecto antiproliferativo del ketoconazol cuando es usado solo, en los cultivos de amastigotes de *T. cruzi* proliferando en células Vero. Los cultivos fueron incubados con 1, 2, 4, 6, 8, 10 nM de Ketoconazol. La erradicación total de los nidos de amastigotes se observó a una CMI=4 nM de ketoconazol. Por lo tanto, concentraciones de 1, 2 y 3 nM Ketoconazol fueron consideradas concentraciones sub-óptimas, es decir, donde no hubo erradicación total de los nidos de amastigotes. En la Figura 24a y 24b, se muestran los IC_{50} s=1.6 y 2 para el % de células infectadas y % de amastigotes por célula, respectivamente y en la Figura 24' se muestran registros fotográficos de amastigotes de *T. cruzi* proliferando en células Vero a diferentes concentraciones de Ketoconazol.

La Figura 25, muestra el efecto de la edelfosina sola, a concentraciones de 0.05, 0.10, 0.15 y 0.2 μ M. La CMI fué 0.2 μ M , es decir, se observó la erradicación total de los nidos de amastigotes y el IC_{50} = 0.08 μ M para el % de células infectadas se muestra en la Figura 25a. Los registros fotográficos de células infectadas con amastigotes para diferentes concentraciones de edelfosina se muestran en la Figura 25'.

7.5.1 Efecto combinado de Edelfosina y Ketoconazol en amastigotes de

T. cruzi:

La Figura 26, muestra el efecto combinado de 0.05, 0.10, 0.15 μ M edelfosina con 1nM ketoconazol, en el rango de concentraciones consideradas sub-óptimas para erradicar

los amastigotes. El efecto combinado de las drogas produjo una CMI=0.10 μ M, y un IC₅₀=0.04 μ M para el % de células infectadas. Los valores obtenidos de CMIs fueron menores que los valores de CMIs para el efecto obtenido con las drogas solas (Figura 26a). Los registros fotográficos de los cultivos celulares que muestran los efectos de estas combinaciones se muestran en la Figura 26'.

La Figura 27, muestra el efecto combinado de 0.05, 0.10, 0.15 μ M edelfosina + 2 nM ketoconazol. Se observa que a 0.10 μ M edelfosina hay una erradicación total de los amastigotes y a 0.05 μ M edelfosina solamente un 6% de células estaban infectadas. A 0.05 μ M edelfosina no se observaron nidos de amastigotes y el número de amastigotes por célula disminuyó significativamente, los amastigotes encontrados no fueron proliferativos, por lo tanto consideramos como la CMI=0.05 μ M. El IC₅₀= 0.04 μ M obtenido para el % de células infectadas se muestra en la Figura 27a.

La Figura 28, muestra el efecto combinado de edelfosina + 3 nM ketoconazol. La erradicación total de los nidos de amastigotes se obtuvo a una CMI= 0.05 μ M edelfosina, esta concentración de edelfosina fue la más baja probada en los experimentos, por lo tanto no fue necesario el cálculo de los IC₅₀s.

Los resultados del efecto sinérgico antiproliferativo de edelfosina con ketoconazol se muestran en la Fig. 29 y 30. Se construyeron dos isobogramas donde se toman en cuenta los IC₅₀s de las drogas ó las CMIs. La Figura 29 muestra el isobograma que corresponde a los IC₅₀s de las drogas. Se graficaron los puntos 0.2 μ M edelfosina y 4 nM ketoconazol, los cuales corresponden al efecto máximo producido por las drogas solas. Los otros dos puntos graficados, corresponden a los efectos combinados a los IC₅₀s, es decir, un punto corresponde al efecto combinado de 0.05 μ M edelfosina y 1 nM

ketoconazol y el otro punto corresponde a la combinación de 0.03 μM edelfosina y 2 nM ketoconazol. Los resultados del efecto antiproliferativo de las drogas a sus IC_{50} s fué estimado mediante el cálculo del índice $\text{CIF}=0.5$, lo cual indicó un claro efecto sinérgico.

También se construyó un isoblograma tomando en cuenta las CMI's (Figura 30). Los puntos graficados para los efectos de las drogas cuando son usadas solas, fueron igualmente 0.2 μM edelfosina y 4 nM ketoconazol. Los puntos graficados para los efectos combinados corresponden a las CMI's de 0.1 μM edelfosina y 1 nM ketoconazol y para 0.05 μM edelfosina y 2 nM ketoconazol. Los resultados del efecto antiproliferativo para sus CMI's fué estimado mediante el cálculo de la $\text{CIF}=0.75$, lo cual indicó un efecto sinérgico.

7.5.2 Efecto combinado de Ilmofosina y Ketoconazol en amastigotes de

T. cruzi:

La Figura 31, muestra el efecto de la ilmofosina a concentraciones de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 μM . La CMI obtenida fué 1 μM , es decir, cuando se observó la erradicación total de los nidos de amastigotes. El $\text{IC}_{50}=0.3 \mu\text{M}$ para el % de células infectadas se muestra en la Figura 31a. Los registros fotográficos de estos efectos se muestran en la Figura 31'.

La Figura 32, muestra el efecto combinado de ilmofosina + 1nM ketoconazol para concentraciones 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 μM de Ilmofosina. Se determinó el efecto combinado antiproliferativo de Ilmofosina con 1 nM Ketoconazol, esto dió una $\text{CMI}=0.6 \mu\text{M}$ y un $\text{IC}_{50}=0.2 \mu\text{M}$ para el % de células infectadas (Figura 32a).

La Figura 33, muestra el efecto combinado de ilmofosina al mismo rango de concentraciones que en el caso anterior más 2 nM ketoconazol. Se observa que a 0.4 μM ilmofosina ya hay una erradicación total de los amastigotes y a 0.2 μM solo hay un 1% de células infectadas, a esta concentración de 0.2 μM no se observaron nidos de amastigotes, por lo tanto consideraremos como $\text{CMI}=0.4 \mu\text{M}$. El $\text{IC}_{50}=0.1 \mu\text{M}$ fué obtenido para el % de células infectadas (Figura 33a). Los registros fotográficos se muestran en la Figura 33'.

La Figura 34, muestra el efecto combinado de diferentes concentraciones de ilmofosina y 3 nM ketoconazol. La erradicación total de los nidos de amastigotes se logró a 0.2 μM ilmofosina, esta concentración fue la menor utilizada para la ilmofosina, por lo tanto no se calcularon los IC_{50} s.

Los resultados del efecto sinérgico antiproliferativo de ilmofosina con ketoconazol se muestran en la Fig. 35 y 36. Se construyeron dos isoblogramas donde se grafican los IC_{50} s de las drogas y las CMIs.

La Figura 35 muestra el isoblograma que describe el efecto sinérgico de la ilmofosina y ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi*. Se grafican los puntos correspondientes a los IC_{50} s de las drogas. Los puntos donde se obtuvo el efecto máximo de las drogas solas, fueron 1 μM ilmofosina y 4 nM ketoconazol. Los otros dos puntos graficados, corresponden a los efectos combinados, a el $\text{IC}_{50}=0.2 \mu\text{M}$ ilmofosina +1 nM ketoconazol y al $\text{IC}_{50}=0.1 \mu\text{M}$ ilmofosina +2 nM ketoconazol. Los resultados del efecto antiproliferativo de las drogas a sus IC_{50} s fué estimado mediante el cálculo del índice $\text{CIF}=0.45$, lo cual indicó un claro efecto sinérgico.

La Figura 36 muestra un isoblograma construido tomando en cuenta las CMIs. Los puntos graficados para los efectos de las drogas usadas solas, son 1 μM ilmofosina y 4 nM

ketoconazol. Los puntos graficados para los efectos combinados corresponden a las CMI = 0.1 μ M ilmofosina y 1 nM ketoconazol y a las concentraciones de 0.2 μ M ilmofosina y 2 nM ketoconazol. Los resultados de los efectos antiproliferativos para sus CMI fue estimado mediante el cálculo de la CIF=0.65, lo cual indicó un efecto sinérgico.

7.5.3 Efecto combinado de Miltefosina y Ketoconazol en amastigotes de T. cruzi:

La Figura 37, muestra el efecto de la miltefosina sola, a concentraciones de 0.05, 0.10, 0.15 y 0.2 μ M. La CMI fue 0.2 μ M, al igual que con edelfosina, a esta concentración se observa la erradicación total de los nidos de amastigotes y el IC_{50} = 0.08 μ M para el % de células infectadas (Figura 37a). Los registros fotográficos para estos efectos se muestran en la Figura 37'.

La Figura 38, muestra el efecto combinado de 0.05, 0.10, 0.15 μ M miltefosina con 1nM ketoconazol, en este rango de concentraciones como en el caso de la edelfosina no hay erradicación total de los amastigotes. El efecto combinado antiproliferativo de las drogas produjo una CMI= 0.10 μ M y un IC_{50} =0.04 μ M para el % de células infectadas (Figura 38a). Los registros fotográficos para estos efectos se muestran en la Figura 38'.

La Figura 39, muestra el efecto combinado de miltefosina + 2 nM ketoconazol. Se observa que a una CMI=0.05 μ M miltefosina hay una erradicación total de los amastigotes, esto es, a una concentración menor que para edelfosina e ilmofosina. El IC_{50} =0.01 μ M (Figura 39a). La Figura 40, muestra el isoblograma que corresponde a los IC_{50} s de las drogas. Se graficaron los puntos 0.02 μ M miltefosina y 4 nM ketoconazol, los cuales

corresponden al efecto máximo producido por las drogas solas. Los otros dos puntos graficados, para los efectos combinados corresponden a los $IC_{50}s=0.04 \mu M$ miltefosina y 1 nM ketoconazol y $0.03 \mu M$ miltefosina y 2 nM ketoconazol. Los resultados del efecto antiproliferativo de las drogas a sus $IC_{50}s$ fué estimado mediante el cálculo de la $CIF=0.45$, lo cual indicó un claro efecto sinérgico.

En el isoblograma tomando en cuenta las CMIs (Figura 41) se grafican los puntos para los efectos de las drogas solas, que son igualmente $0.2 \mu M$ miltefosina y 4 nM ketoconazol. Los puntos graficados para los efectos combinados que corresponden a las CMIs de $0.1 \mu M$ miltefosina y 1 nM ketoconazol y al par $0.05 \mu M$ edelfosina y 2 nM ketoconazol. Los resultados del efecto antiproliferativo con las CMIs fué estimado mediante el cálculo del $CIF=0.75$, lo cual indicó un efecto sinérgico.

En la Tabla X se presenta un resumen del efecto sinérgico antiproliferativo de los ALFs y el Ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi*.

TABLA X.- Efecto sinérgico de los ALFs en amastigotes de <i>T. cruzi</i>			
	CMI	IC ₅₀	
KETOCONAZOL solo	4 nM	1.6 nM	Fig. 24 y 24a
EDELFOFINA sola	0.2 µM	0.08 µM	Fig. 25 y 25a
Edelfosina [µM]+Ketoconazol [1nM]	0.1 µM	0.05 µM	Fig. 26 y 26a
Edelfosina [µM]+Ketoconazol [2nM]	0.05 µM	0.04 µM	Fig. 27, 27a
	<i>CIF=0.75</i>	<i>CIF=0.5</i>	Fig.29 y 30
ILMOFOSINA sola	1 µM	0.3 µM	Fig. 31 y 31a
Ilmofosina [µM]+Ketoconazol [1nM]	0.2 µM	0.2 µM	Fig. 32 y 32a
Ilmofosina [µM]+Ketoconazol [2nM]	0.2 µM	0.1 µM	Fig. 33 y 33a
	<i>CIF=0.65</i>	<i>CIF=0.45</i>	Fig. 35 y 36
MILTEFOSINA sola	0.2 µM	0.1 µM	Fig. 37 y 37a
Miltefosina [µM]+Ketoconazol [1nM]	0.1 µM	0.04 µM	Fig. 38 y 38a
Miltefosina [µM]+Ketoconazol [2nM]	0.05 µM	0.01 µM	Fig. 39 y 39a
	<i>CIF=0.75</i>	<i>CIF=0.45</i>	Fig. 40 y 41

Fig. 9.- Efecto de la Edelfosina (ET-18-OCH₃) sobre la proliferación de epimastigotes de *T. cruzi*. Los epimastigotes fueron cultivados en medio modificado infusión-triptosa de hígado (LIT), a 28°C y 120 rpm. Los cultivos fueron inoculados con diferentes concentraciones de Edelfosina a una densidad de 10⁷ parásitos/ml. El crecimiento fue seguido por mediciones diarias de absorbancia a 560 nm.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	3.4626	1.3380
Slope factor	13.1852	13.8981

Fig. 9a .- % de crecimiento de epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en medio LIT a 28°C y 120 rpm a diferentes concentraciones de Edelfosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 6 y 10 µM. El IC₅₀= 3.4 µM.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	1.3812	0.4362
Slope factor	1.1627	0.3546

Fig. 9b .- % de la tasa de crecimiento de epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en medio LIT a 28°C y 120 rpm a diferentes concentraciones de Edelfosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 6 y 10 µM. El IC₅₀= 1.3 µM a las 120 h.

Fig. 10 .- Efecto de la Ilmofosina sobre la proliferación de epimastigotes de *T. cruzi*. Los epimastigotes fueron cultivados en medio modificado infusión-triptosa de hígado (LIT), a 28°C y 120 rpm. Los cultivos fueron inoculados con diferentes concentraciones de Edelfosina a una densidad de 10⁶ parásitos/ml. El crecimiento fue seguido por mediciones diarias de absorbancia a 560 nm.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	3.5670	4.8096
Slope factor	23.2876	49.8289

Fig. 10a .- % de crecimiento de epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en medio LIT a 28°C y 120 rpm a diferentes concentraciones de Ilmofosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 6 y 10 µM. El IC₅₀= 3.5 µM.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.5805	0.1728
Slope factor	0.8536	0.2007

Fig. 10b .- % de la tasa de crecimiento de epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en medio LIT a 28°C y 120 rpm a diferentes concentraciones de Ilmofosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 6 y 10 µM. El IC₅₀= 0.5 µM a las 120 h.

Fig. 11.- Efecto de la Miltefosina sobre la proliferación de epimastigotes de *T. cruzi*. Los epimastigotes fueron cultivados en medio modificado infusión-triptosa de hígado (LIT), a 28° C y 120 rpm. Los cultivos fueron inoculados con diferentes concentraciones de Miltefosina a una densidad de 10^7 parásitos/ml. El crecimiento fue seguido por mediciones diarias de absorbancia a 560 nm.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	1.1295	0.1875
Slope factor	2.8423	1.4710

Fig. 11a .- % de crecimiento de epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en medio LIT a 28°C y 120 rpm a diferentes concentraciones de Miltefosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 6 y 10 µM. El IC₅₀= 1.1 µM.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.6110	0.3479
Slope factor	0.9445	0.4754

Fig.11b .- % de la tasa de crecimiento de epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en medio LIT a 28°C y 120 rpm a diferentes concentraciones de Ilmofosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 6 y 10 µM. El IC₅₀= 0.6 µM a las 120 h.

Fig. 12.- Efecto de Edelfosina (ET-18) en amastigotes de *T. cruzi*. Cultivos de amastigotes proliferando en células Vero crecidas en medio mínimo esencial MEM, 2% suero bovino fetal y 5% CO₂, fueron incubadas con varias concentraciones de Edelfosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 y 3000 nM como se describe en Materiales y Métodos.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.6548	0.1996
Slope factor	0.5460	0.0905

Fig. 12a.- % de células infectadas con amastigotes *de T. cruzi* proliferando en células Vero, mantenidos en medio MEM, 2% FBS y 5% CO₂ a 37°C a diferentes concentraciones de Edelfosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 y 3000 nM. El IC₅₀= 0.7 nM

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	74.5959	25.3867
Slope factor	0.9101	0.2892

Fig. 12b .- % de amastigotes por célula en presencia de Edelfosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 y 3000 nM. El IC₅₀= 74 nM.

Fig.13 .- Efecto de Ilmofosina en amastigotes de *T. cruzi*. Cultivos de amastigotes proliferando en células Vero crecidas en medio mínimo esencial MEM , 2% suero bovino fetal y 5% CO₂, fueron incubadas con varias concentraciones de Ilmofosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 y 3000 nM como se describe en Materiales y Métodos.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	2.2450	0.9848
Slope factor	0.4334	0.0909

Fig.13a.- % de células infectadas con amastigotes *de T. cruzi* proliferando en células Vero, mantenidos en medio MEM, 2% FBS y 5% CO₂ a 37°C a diferentes concentraciones de Ilmofosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 y 3000 nM. El IC₅₀= 2.2 nM

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	257.7312	98.0810
Slope factor	1.1677	0.4169

Fig. 13b .- % de amastigotes por célula en presencia de Ilmofosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 y 3000 nM. El IC₅₀= 2.3 nM

Fig.14 .- Efecto de Miltefosina en amastigotes de *T. cruzi*. Cultivos de amastigotes proliferando en células Vero crecidas en medio mínimo esencial MEM , 2% suero bovino fetal y 5% CO₂, fueron incubadas con varias concentraicones de Miltefosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 y 3000 nM como se describe en Materiales y Métodos.

Fig. 14a.- % de células infectadas con amastigotes de *T. cruzi* proliferando en células Vero, mantenidos en medio MEM, 2% FBS y 5% CO₂ a 37°C a diferentes concentraciones de Miltefosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 y 3000 nM. El IC₅₀= 0.1 nM

Fig. 14b.- % de amastigotes por célula en presencia de Miltefosina: 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 y 3000 nM. El IC₅₀= 115.9

Efectos de los ALFs sobre la biosíntesis
de FC en epimastigotes de *T. cruzi*

Fig. 15.- Efecto de los ALFs sobre la biosíntesis de fosfatidil colina en epimastigotes de *T. cruzi*. Los ALFs fueron añadidos a los cultivos de epimastigotes (10^7 células/ml) a las concentraciones indicadas y 24 h más tarde fue añadido $1\mu\text{Ci/ml}$ de [L-metil-³H] metionina y la incubación fue continuada por 24 horas y 48 horas más, los lípidos fueron extraídos y analizados como se describe en Materiales y Métodos.

Figura 16.- Efecto de ET-18 sobre la biosíntesis y proliferación a corto plazo de epimastigotes de *T. cruzi*. La ET-18 fue añadida a los cultivos de epimastigotes (10^7 células/ml) a las concentraciones indicadas, y 24 horas más tarde se añadieron $0.05 \mu\text{Ci/ml}$ de L-[metil- ^{14}C] metionina y la incubación fue continuada por 24 horas más; los lípidos fueron extraídos, purificados y analizados como se describe en Materiales y Métodos. a) se muestra el $\text{IC}_{50}=2 \mu\text{M}$.

Fig. 17.- Epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en presencia de Edelfosina. Cultivos de epimastigotes en medio LIT a 28°C, fueron crecidos a diferentes concentraciones de Edelfosina: 0.1, 0.3, 1 y 3 μM . Abajo se muestra en a) el % de crecimiento de epimastigotes con un $\text{IC}_{50} = 1.6$ a las 120 horas después de agregar la droga. b) % de la tasa de crecimiento con un $\text{IC}_{50} = 1.8$ a las 120 horas.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	1.6038	0.3447
Slope factor	0.6342	0.1109

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	1.8397	0.7457
Slope factor	0.2001	0.0478

Fig. 18.- Efecto del Ketoconazol sobre epimastigotes de *T. cruzi*. Epimastigotes fueron crecidos en medio LIT a 28°C e inoculados con 0.01, 0.03, 0.1, 0.3 y 1 μM Ketoconazol. La droga fué colocada a una densidad de 8×10^6 parásitos/ml y se siguió el crecimiento por 9 días con mediciones diarias de absorbancia a 560 nm. Abajo, a) % de crecimiento con $\text{IC}_{50}=0.1$ a las 120 horas y b) % tasa de crecimiento con un $\text{IC}_{50}=0.3$ a las 120 horas.

a)

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.0996	0.0414
Slope factor	0.3476	0.0862

b)

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.3062	0.5626
Slope factor	0.0515	0.0477

Fig.19.- Epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en presencia de 10^{-8} M Ketoconazol vs. concentraciones de Edelfosina. . Epimastigotes de *T. cruzi* fueron crecidos en medio LIT a 28°C en presencia de combinaciones de 0.1, 0.3, 1 y 3 μM Edelfosina + 0.01 μM Ketoconazol Las drogas fueron añadidas cuando la densidad de parásitos fue 10 millones/ml. a) se muestra el % de crecimiento del cultivo con un $\text{IC}_{50} = 0.30$ a las 120 h b) % de tasa de crecimiento con $\text{IC}_{50}=1.3$ μM .

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	30.4700	76.5722
Slope factor	0.2816	0.2045

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	1.3631	1.1411
Slope factor	0.4247	0.2656

Fig. 20.- Epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en presencia de 3×10^{-8} M Ketoconazol vs. concentraciones de Edelfosina. . Epimastigotes de *T. cruzi* fueron crecidos en medio LIT a 28°C en presencia de combinaciones de 0.1, 0.3, 1 y 3 μM Edelfosina + 0.01 μM Ketoconazol. a) se muestra el % de crecimiento del cultivo con un $\text{IC}_{50} = 3.4$ a las 120 h. b) % tasa de crecimiento con $\text{IC}_{50} = 0.4$ μM .

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	3.4268	2.4470
Slope factor	0.6342	0.2597

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.4809	0.3069
Slope factor	0.2742	0.1391

Fig. 21.- Epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en presencia de Ketoconazol 10⁻⁷ M vs. diferentes concentraciones de Edelfosina. Epimastigotes de *T. cruzi* fueron crecidos en medio LIT a 28°C en presencia de combinaciones de 0.1, 0.3, 1 y 3 μ M Edelfosina + 0.1 μ M Ketoconazol. Las drogas fueron añadidas cuando la densidad de parásitos fue 10 millones/ml. a) se muestra el % de crecimiento del cultivo con un IC₅₀ = 1.2 a las 120 h. b) % tasa de crecimiento con IC₅₀=0.2 μ M.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	1.2285	0.6223
Slope factor	0.4687	0.1779

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.2179	0.4371
Slope factor	0.1517	0.1960

Fig.- 22.- Epimastigotes de *T. cruzi* crecidos en presencia de 3×10^{-7} M Ketoconazol vs. concentraciones de Edelfosina. . Epimastigotes de *T. cruzi* fueron crecidos en medio LIT a 28°C en presencia de combinaciones de 0.1, 0.3, 1 y 3 μM Edelfosina + 0.3 μM Ketoconazol. Las drogas fueron a\u00f1adidas cuando la densidad de par\u00e1sitos fue 10 millones/ml. a) se muestra el % de crecimiento del cultivo con un $\text{IC}_{50} = 0.37$ a las 120 h. b) % tasa de crecimiento con $\text{IC}_{50} = 0.4 \mu\text{M}$.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.3778	0.0378
Slope factor	0.6446	0.0557

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.4376	0.4214
Slope factor	0.1990	0.1497

Fig. 23.- Isoblograma describiendo el efecto sinérgico de Edelfosina y Ketoconazol en epimastigotes de *T. cruzi*. Se grafican las concentraciones de droga que solas o en combinación indujeron el 50% de inhibición del crecimiento (IC₅₀) después de 120 horas. La línea discontinua corresponde a las posiciones de los puntos experimentales para un efecto aditivo simple, El CIF fué calculado de acuerdo a Hallander y col. (ver Materiales y Métodos).

Fig.- 24.- Amastigotes de *T. cruzi* crecidos en presencia de Ketoconazol. Cultivos de amastigotes proliferando en células Vero mantenidas en medio MEM + 2% FBS y 5% CO₂, fueron expuestos a diferentes concentraciones de ketoconazol: 1, 2, 4, 6, 8, 10 nM. La CMI=4 nM. a) se muestra el % de células infectadas con IC₅₀=1.6 nM. b) % de amastigotes por célula con IC₅₀=2 nM.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	1.6168	0.0094
Slope factor	4.8947	0.1043

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	-2.0434	0.2384
Slope factor	3.0288	0.9119

Fig. 24'.- Efecto del ketoconazol sobre amastigotes de *T. cruzi* proliferando en células Vero. Las concentraciones de Ketoconazol: a, 1 nM; b, 2 nM; c, 3 nM y d, 4 nM.

Fig. 25 .- Efecto de la Edelfosina en amastigotes de *T. cruzi*, proliferando en células Vero. Células con amastigotes fueron cultivadas en medio MEM, 2% suero FBS y 5% CO_2 e incubadas con diferentes concentraciones de de Edelfosina: 0.05, 0.1, 0.15 y 0.2 μM . La CMI= 0.2. a) se muestra el % de células infectadas con un IC_{50} =0.08 μM .

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.0854	0.0034
Slope factor	4.3529	0.5982

Fig.25'.- Efecto de la Edelfosina sobre amastigotes de *T. cruzi* proliferando en cultivos de células Vero a diferentes concentraciones de Edelfosina: a, control; b, 0,05 μM; c, 0,10 μM; d, 0,15 μM; e, 0,2 μM.

Fig. 26.- Efecto combinado de Edelfosina y Ketoconazol 1 nM en amastigotes de *T. cruzi*. Cultivos de amastigotes proliferando en células Vero fueron inoculados con diferentes concentraciones de Edelfosina: 0.05, 0.10 y 0.15 μM + 1 nM Ketoconazol. La CMI= 0.1 μM . a) se muestra el % de células infectadas con $\text{IC}_{50}=0.05 \mu\text{M}$.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.0494	1.0736
Slope factor	28.7334	49535.1609

Fig. 26'.- Efecto sinérgico de diferentes concentraciones de Edelfosina y Ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi* proliferando en células Vero: a, Control ; b, Edelfosina 0.05 μ M + Ketoconazol 1 nM; c, Edelfosina 0.1 μ M + Ketoconazol 1 nM; d, Edelfosina 0,05 μ M + 2 nM Ketoconazol.

Fig. 27.- Efecto combinado de Edelfosina y Ketoconazol 2 nM en amastigotes de *T. cruzi*. Cultivos de amastigotes proliferando en células Vero fueron inoculados con diferentes concentraciones de Edelfosina: 0.05, 0.10 y 0.15 μM + 2 nM Ketoconazol. La CMI=0.05 μM . a) se muestra el % de células infectadas con IC_{50} =0.04 μM .

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.0391	0.0004
Slope factor	8.0844	0.2869

Fig. 28 .- Efecto combinado de Edelfosina y Ketoconazol 3 nM en amastigotes de *T. cruzi*. Cultivos de amastigotes proliferando en células Vero fueron inoculados con diferentes concentraciones de Edelfosina: 0.05, 0.10 y 0.15 μM + 3 nM Ketoconazol para cada concentración. La CMI=0.05 μM .

Fig. 29.- Isobolograma describiendo el efecto sinérgico de Edelfosina y Ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi*. Se grafican las concentraciones (IC_{50}) de drogas que solas o en combinación indujeron el 50% de inhibición de la proliferación de amastigotes en células Vero. La línea discontinua corresponde a las posiciones de los puntos experimentales para un efecto aditivo simple. La concentración inhibitoria fraccional (C.I.F.=0.5) fué calculada de acuerdo a Hallander y col. (ver Materiales y Métodos).

Fig. 30.- Isoblograma describiendo el efecto sinérgico de Edelfosina y Ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi*. Se grafican las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) que solas o en combinación indujeron la erradicación de los amastigotes proliferando en células Vero. La línea discontinua corresponde a las posiciones de los puntos experimentales para un efecto sinérgico simple. El CIF=0.75 fué calculado de acuerdo a Hallender y col., (ver Materiales y Métodos)

Fig. 31 .- Efecto de la Ilmofosina en amastigotes de *T. cruzi*, proliferando en células Vero. Células Vero con amastigotes fueron cultivadas en medio MEM, 2% suero FBS y 5% CO_2 e incubadas con diferentes concentraciones de de Ilmofosina: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 μM . La CMI= 1 μM . Abajo, se muestra el % de células infectadas con un $\text{IC}_{50}=0.3$

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.3182	0.0440
Slope factor	2.1854	0.5755

Fig. 31'.- Efecto de la Ilmofosina sobre amastigotes de *T. cruzi* proliferando en cultivos de células Vero a diferentes concentraciones de Ilmofosina: **a**, control; **b**, 0.2 μ M; **c**, 0,4 μ M; **d**, 0.6 μ M; **e**, 0.8 μ M; **f**, 1 μ M.

Fig. 32 .- Efecto combinado de Ilmofosina y Ketoconazol 1nM en amastigotes de *T. cruzi*. Cultivos de amastigotes proliferando en células Vero fueron inoculados con diferentes concentraciones de Ilmofosina: 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 μM + 1 nM Ketoconazol. La CMI= 0.4 μM . a) muestra % de células infectadas con IC_{50} =0.2.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.2011	0.0035
Slope factor	3.4573	0.2690

Fig. 33.- Efecto combinado de Ilmofosina y Ketoconazol 2nM en amastigotes de *T. cruzi*. Cultivos de amastigotes proliferando en células Vero fueron inoculados con diferentes concentraciones de Ilmofosina: 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 μM + 2 nM Ketoconazol. La CMI=0.2 μM . a) se muestra el % de células infectadas con IC_{50} =0.1.

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.1345	0.0022
Slope factor	6.9455	0.2739

Fig. 33'.- Efecto sinérgico de diferentes concentraciones de Ilmofosina y Ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi* proliferando en células Vero: **a**, Ilmofosina 0.2 μM + Ketoconazol 1 nM; **b**, Ilmofosina 0.2 μM + Ketoconazol 2 nM; **c**, Ilmofosina 0.4 μM + Ketoconazol 1 nM; **d**, Ilmofosina 0,4 μM + 2 nM Ketoconazol.

Fig. 34.- Efecto combinado de Ilmofosina y Ketoconazol 3 nM en amastigotes de *T. cruzi*. Cultivos de amastigotes proliferando en células Vero fueron inoculados con diferentes concentraciones de Ilmofosina: 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 μM + 3 nM Ketoconazol para cada concentración. La CMI=0.2 μM .

Fig. 35.- Isoblograma describiendo el efecto sinérgico de Ilmofosina y Ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi*. Se grafican las concentraciones (IC_{50}) de drogas que solas o en combinación indujeron el 50% de inhibición de la proliferación de amastigotes en células Vero. La línea discontinua corresponde a las posiciones de los puntos experimentales para un efecto aditivo simple. La concentración inhibitoria fraccional (C.I.F.=0.45) fué calculada de acuerdo a Hallander y col. (ver Materiales y Métodos).

Fig. 36.- Isobolograma describiendo el efecto sinérgico de Ilmofosina y Ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi*. Se grafican las concentraciones de drogas, mínimas inhibitorias (CMI) que solas o en combinación indujeron la erradicación de los amastigotes proliferando en células Vero. La línea discontinua corresponde a las posiciones de los puntos experimentales para un efecto sinérgico simple. El CIF=0.65 fué calculado de acuerdo a Hallender y col., (ver Materiales y Métodos).

Fig. 37.- Efecto de la Miltefosina en amastigotes de *T. cruzi*, proliferando en células Vero. Las células con amastigotes fueron cultivadas en medio MEM, 2% suero FBS y 5% CO_2 e incubadas con diferentes concentraciones de Miltefosina: 0.05, 0.1, 0.15 y 0.2 μM . La CMI= 0.2 μM . a) se muestra el % de células infectadas con un IC_{50} =0.1 μM .

Parameter	Value	Std. Error
IC_{50}	0.1190	0.0129
Slope factor	3.4091	1.2032

Fig.37'.- Efecto de la Miltefosina sobre amastigotes de *T. cruzi* proliferando en cultivos de células Vero a diferentes concentraciones de Miltefosina: a, control; b, 0.05 μM ; c, 0.10 μM ; d, 0.15 μM ; e, 0.2 μM .

Fig. 38.- Efecto combinado de Miltefosina y Ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi*. Cultivos de amastigotes proliferando en células Vero fueron inoculados con diferentes concentraciones de Miltefosina: 0.05, 0.10 y 0.15 μM + 1 nM Ketoconazol para cada concentración. La CMI=0.1 μM . a) se muestra el % de células infectadas con un IC_{50} =0.04

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	0.0445	0.0002
Slope factor	4.8472	0.1487

Fig.38'.- Efecto sinérgico de diferentes concentraciones de Miltefosina y Ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi* proliferando en células Vero: a, Control; b, Miltefosina 0.05 μM + Ketoconazol 1 nM; c, Miltefosina 0.1 μM + Ketoconazol 1 nM; d, Miltefosina 0,05 μM + 2 nM Ketoconazol.

Fig. 39.- Efecto combinado de Miltefosina y Ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi*. Cultivos de amastigotes proliferando en células Vero fueron inoculados con diferentes concentraciones de Miltefosina: 0.05, 0.10 y 0.15 μM + 2 nM Ketoconazol para cada concentración. La CMI=0.05 μM a) se muestra el % de células infectadas con un IC_{50} =0.01 μM .

Parameter	Value	Std. Error
IC 50	-0.0136	0.0010
Slope factor	5.3011	0.2868

Fig. 40.- Isobolograma describiendo el efecto sinérgico de Miltefosina y Ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi*. Se grafican las concentraciones (IC_{50}) de drogas que solas o en combinación indujeron el 50% de inhibición de la proliferación de amastigotes en células Vero. La línea discontinua corresponde a las posiciones de los puntos experimentales para un efecto aditivo simple. La concentración inhibitoria fraccional (CIF=0.45) fué calculada de acuerdo a Hallander y col. (ver Materiales y Métodos).

Fig. 41.- Isobolograma describiendo el efecto sinérgico de Miltefosina y Ketoconazol en amastigotes de *T. cruzi*. Se grafican las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) que solas o en combinación indujeron la erradicación de los amastigotes proliferando en células Vero. La línea discontinua corresponde a las posiciones de los puntos experimentales para un efecto sinérgico simple. El CIF=0.75 fué calculado de acuerdo a Hallender y col., (ver Materiales y Métodos).

8. DISCUSION.

El IC_{50} obtenido de estos estudios para los ALFs contra los estados proliferativos de *T. cruzi* son comparables a aquellos recientemente reportados por Croft y col. (25), y Santa Rita y col. (104). Los efectos de los ALFs sobre la composición de fosfolípidos de células tratadas (inversión del cociente FC/FE) son similares a aquellos observados previamente cuando los epimastigotes fueron incubados con ajoeno, un producto natural derivado del ajo con actividad antiplaquetaria, antifungal y antiprotozoa, aunque las concentraciones de ajoeno requeridas para producir estos efectos fueron 40 a 60 veces mayores que las requeridas con los ALFs en este trabajo. Así que la inhibición selectiva de la síntesis de FC en estos parásitos parece un mecanismo común de drogas anti *T. cruzi* no relacionadas químicamente. Por otro lado, hubo un marcado incremento del cociente AGS/AGI en los fosfolípidos de células tratadas con ajoeno (45), en marcado contraste con los efectos menores e inversos de los ALFs sobre estos parámetros. Estos hallazgos sugieren importantes diferencias en el mecanismo global de acción de los dos tipos de compuestos.

La incorporación de L-[metil- ^{14}C]-metionina, pero no L-[metil- ^{14}C] cloruro de colina, en FC, claramente demuestra que la ruta de Greenberg de transmetilación fué la ruta biosintética predominante para FC en estos parásitos, como la observada en hongos y levaduras (31, 32). Basado en esta interpretación nosotros inferimos que el bloqueo de la incorporación de radioactividad de L-[metil- ^{14}C]-metionina en FC por edelfosina fué muy probablemente debido a una inhibición directa de la *PE-PC-N-metiltransferasa*, una explicación consistente con el incremento en los niveles de FS vistos en células tratadas (Tabla

V). Como los efectos antiproliferativos y bioquímicos de miltefosina e ilmofosina fueron esencialmente idénticos a aquellos observados con edelfosina, es razonable asumir que sus mecanismos de acción son también similares. Los ALFs también inhiben la biosíntesis de FC en células de mamíferos, en la cual, la ruta de CDP-colina o ruta de Kennedy es la predominante (24, 32, 102), probablemente actuando a nivel de la citidiltransferasa (24). Sin embargo, los IC_{50} s de edelfosina, ilmofosina y miltefosina necesarios para producir estos efectos en células de riñón de perro (MDCK) fueron 10 a 20 veces mayores que aquellos encontrados para epimastigotes de *T. cruzi* en el presente estudio (23, 24). Así que una inhibición específica de la ruta de Greenberg en *T. cruzi* por los ALFs a bajos niveles micromolares puede ser un mecanismo primario de acción selectiva anti-parasitaria. Sin embargo, no se pueden descartar que otros mecanismos como los sugeridos en estudios de la acción de los ALFs en células tumorales, sean también activos contra *T. cruzi*.

Nosotros observamos en estudios previos una inversión del cociente FC/FE en células tratadas con inhibidores de la biosíntesis de esteroides (8), pero concluimos que el efecto fué secundario a la composición alterada de esteroides de la membrana celular. Esta alteración fue interpretada como una inhibición indirecta de la *PC-PE-N-metil transferasa*. Urbina y col., (1993a) han demostrado con inhibidores de la biosíntesis de esteroides, que el efecto de muerte celular en *T. cruzi* es debido a la disminución de esteroides tipo 4-desmetil y no a la acumulación de sus precursores metilados (114, 115). La desaparición del ergosterol en la membrana de las células tratadas con un análogo de esteroide, el ketoconazol, un inhibidor de la *C14 α desmetilasa* y eventualmente la muerte celular de las mismas nos indica que los compuestos metilados en C-4 y C-14 así como el colesterol no son capaces de cumplir las

funciones de “bulto” y regulación asignadas al ergosterol. En *T. cruzi*, el ketoconazol modifica los patrones lipídicos de la membrana, lo que originaría los cambios en las propiedades físicas y permeabilidad de la membrana (38), así como en la actividad de enzimas como la *PC-PE-N-metil transferasa* .

Los efectos de los ALFs a sus IC₅₀s sobre la composición de los principales esteroides de epimastigotes de *T. cruzi*, como son el ergosterol y su análogo etilo fueron reemplazados por sus análogos Δ^{22} saturados (Tabla VIII) , lo cual implica una inhibición de la Δ^{22} desaturasa, ésto es, muy probablemente un efecto indirecto sobre la enzima debido a la alteración de la composición de fosfolípidos de la membrana, similar a la inhibición observada de la *PC-PE-N-metil transferasa* por la alteración de la composición de esteroides en células tratadas con los inhibidores de la biosíntesis de esteroides, como el ketoconazol (8).

Las diferencias de sensibilidad entre epimastigotes y amastigotes, como se demuestra por los valores más bajos de IC₅₀s, en el orden de nM para los amastigotes cuando se comparó con los valores de IC₅₀s en el orden de μ M para los epimastigotes, es muy probablemente debido al pequeño pool de esteroides endógenos en los parásitos intracelulares, como se dedujo de los estudios de la composición y biosíntesis de esteroides de amastigotes de *T. cruzi* con inhibidores de la biosíntesis de esteroides (33).

El efecto sinérgico resultante de la acción combinada de edelfosina y ketoconazol sobre la proliferación de epimastigotes de *T. cruzi* donde el valor de CIF= 0.36 (Tabla IX) puede ser explicado como que ambos compuestos están actuando sobre el mismo blanco

bioquímico a través de diferentes mecanismos. De igual manera puede ser explicado el efecto sinérgico antiproliferativo producido por la combinación de los tres ALFs y ketoconazol sobre los amastigotes en cultivos celulares, el cual se demuestra por los valores de CIF= 0.5 , 0.45 y 0.45 para edelfosina, ilmofosina y miltefosina, respectivamente, donde ambas drogas están actuando sobre el mismo blanco bioquímico y por mecanismos diferentes ya que la composición de lípidos en amastigotes de *T. cruzi* es similar a la de epimastigotes (33). Estos hallazgos sugieren que los inhibidores de la biosíntesis de esteroides bien establecidos y ampliamente disponibles pueden potenciar los efectos anti-parasíticos de los ALFs *in vitro* y muy probablemente *in vivo*.

9. CONCLUSIONES

- Una posible explicación para los efectos selectivos de los ALFs anti-*T. cruzi* es una inhibición específica de la biosíntesis de fosfatidilcolina en los parásitos, la cual parece proceder a través de la ruta de transmetilación de Greenberg en contraste a la ruta de Kennedy (CDP-colina) predominante en vertebrados.
- Los efectos observados de los ALFs sobre la composición de esteroides de epimastigotes de *T. cruzi* son probablemente un efecto indirecto sobre la enzima Δ^{22} desaturasa, debido a la alteración de la composición de fosfolípidos de la membrana.
- El mecanismo de acción de la edelfosina, ilmofosina y miltefosina puede ser el mismo, debido a que los tres compuestos parecen tener efectos bioquímicos similares sobre epimastigotes y amastigotes de *T. cruzi*.
- La actividad antiproliferativa de los ALFs es potenciada por inhibidores de la biosíntesis de esteroides como el ketoconazol, tanto en epimastigotes extracelulares como en amastigotes de *T. cruzi*. Esta potenciación es posiblemente explicada por el bloqueo directo o indirecto de la biosíntesis de fosfolípidos por ambos tipos de drogas.

10. BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Hoare C. En: The Trypanosomes of mammals. A Zoological monograph. Blacwell Scientific Publications, Ed., Oxford and Edimburg. 1979; 60-80.
- 2.- Docampo R, Stoppani AOM. Generation of Superoxide Anion and Hydrogen Peroxidase Induced by Nifurtimox in *Trypanosoma cruzi*. *Archives of Biochemistry and Biophysics*. 1979; 197: 317-321.
- 3.- Urbina JA. Lipid Biosynthesis Pathways as Chemotherapeutic targets in kinetoplastid parasites. *Parasitology*. 1997; 114: S91-S99.
- 4.- Freter CE, Landenson RC, Silbert DF. Membrane phospholipids alterations in response to sterol depletion of LM cells. *J Biol Chem*. 1979; 254(15): 6909-6916.
- 5.- Baldassare JJ, Silbert DF. Membrane phospholipid metabolism in response to sterol depletion. *J Biol Chem*. 1979; 254(20): 10078-10083.
- 6.- Kawasaki S, Ramgopal M, Chin J, Block K. Sterol control phosphatidylethanolamine phosphatidilcholine conversion in the yeast mutant GL7 *Proc Nat Acad Sci*. 1985; 82:5715-5719.
- 7.- Ramgopal M, Bloch K. Sterol synergism in yeast *Proc Natl Acad Sci*. USA 1983; 80: 712.
- 8.- Contreras LM, Vivas J, Urbina JA. Altered lipid composition and enzyme activities of plasma membranes from *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* epimastigotes grown in the presence of sterol biosynthesis inhibitors. *Biochem. Pharmacol*. 1997; 53: 697-704.
- 9.- Fleer EAM, Unger C, Kim DJ, Eibl H. Metabolism of ether phospholipids and analogs in neoplastic cells. *Lipids*. 1987; 22: 856.
- 10.- Pawelczyyk T, Lowenstein JM. Binding of phospholipase C delta 1 to phospholipid vesicles. *Biochem J*. 1993; 291: 693-696.
- 11.- Uberall F, Oberhuber, H, Maly K, Zaknum J, Demuth L, Grunicke, HH. Hexadecylphosphocholine inhibits inositol phosphate formation and protein kinase C activity. *Cancer Res*. 1991; 51: 807-812.
- 12.- Powis G, Seewald MJ, Gratas C, Melder D, Riebow J, Modest EJ. Selective inhibition of phosphatidylinositol phospholipase C by cytotoxic ether lipid analogues. *Cancer Res* 1992; 52: 2835-2840.

- 13.- Wieder T, Orfanos CE, Geilen CC. Induction of ceramide-mediated apoptosis by the anticancer phospholipid analog, hexadecylphosphocholine. *J Biol Chem.* 1998; 273:11025-11031.
- 14.- Berggren MI, Gallegos A, Dressler LA, Modest EJ, Powis G. Inhibition of the signalling enzyme phosphatidylinositol-3-kinase by antitumor ether lipid analogues. *Cancer Res.* 1993; 53: 4297-4309.
- 15.- Geilen CC, Haase R, Buchner K, Wieder T, Hucho F, Reuter W. The phospholipid analogue, hexadecylphosphocholine, inhibits protein kinase C *in vitro* and antagonizes phorbol ester-stimulated cell proliferation. *Eur J Cancer.* 1991; 27: 1650-1653.
- 16.- Berkovic D, Fleer EAM, Hilgard P, Eibl H, Unger C. Serum concentration of hexadecylphosphocholine (HePC) in the rat. Proceedings of the American Association for Cancer Research. 1990; 31:413.
- 17.- Vogler WR, Olson AC, Okamoto S, Shoji M, Raynor RL, Kuo JF, Berdel WE, Eibl H, Hajdu J, Nomura H. Comparison of Selective Cytotoxicity of alkyl lysophospholipids. *Lipids.* 1991; 26: 1418-1423.
- 18.- Daniel LW, Civoli F, Rogers MA, Smitherman PK, Raju PA, Roederer M. Et-18-OCH₃ inhibits nuclear factor- κ B activation by 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate but not by tumor necrosis factor- α or interleukin 1 α . *Cancer.* 1995; 55:4844-4949.
- 19.- Zhou X, Arthur G. 1-O-methylglycerophosphocholine inhibits protein kinase C-dependent phosphorylation of endogenous proteins in MCF-7 cells. *Biochem J.* 1997; 324:97-102.
- 20.- Arthur G, Bittman R. The inhibition of cell signaling pathways by antitumor ether lipids. *Biochim Biophys Acta* 1998; 1390: 85-102.
- 21.- Lazenby CM, Thompson MG, Hickman JA. Elevation of leukemic cell intracellular calcium by the ether lipid SRI 62-834. *Cancer Res.* 1990; 50:3327-3330.
- 22.- Brinkmeier H, Schneider M, Rudel R. Ether lipid-induced cell damage of neuroblastoma cells is only weakly correlated with increased intracellular Ca²⁺ levels. *Cell calcium.* 1996; 19: 383-390.

- 23.- Wieder T, Hasse A, Geilen ChC, Orfanos CE.. The effect of two synthetic phospholipids on cell proliferation and phosphatidylcholine biosynthesis in Madin-Darby Kidney Cells. *Lipids* 1995; 30:(5) 389-393.
- 24.- Haase R, Wieder T, Geilen, ChC, Reuter W, The phospholipid analogue hexadecylphosphocholine inhibit phosphatidylcholine biosynthesis in Madin-Darby canine kidney cells. *FEBS* 1991; 288: 129-132.
- 25.- Croft SL, Snowdon D, Yardley V. The activities of four anticancer Alkyllyphospholipids against *Leishmania donovani*, *Trypanosoma cruzi* and *Trypanosoma brucei*. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*. 1996; 38: 1041-1047.
- 26.- Achterberg V, Gercken G. Citotoxicity of ester and ether lysophospholipids on *Leishmania donovani* promastigotes. *Molecular and Biochemical Parasitology*. 1987a; 23: 117-22.
- 27.- Croft SL, Neal RA, Pendergast N, Chaw JH. The activity of alkylphosphorylcholines and related derivatives against *Leishmania donovani*. *Biochem Pharmacol*. 1987; 36(16):2633-2636.
- 28.- Croft SL, Neal RA, Thornton EA, Hermann BJ Antileishmanial activity of the ether phospholipid ilmofosine. *Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* .1993; 87: 217-219.
- 29.- Kuhlencord A, Maniera T, Eibl H, Unger C. Hexadecylphosphocholine: Oral treatment of visceral leishmaniasis in mice. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*. 1992; 36,1630-1634.
- 30.- Vehmeyer K, Scheurich P, Eibl H, Unger C. Hexadecylphosphocholine-mediated enhancement of T-cell response to interleukin-2. *Cell Immunol*. 1991; 137: 232-238.
- 31.- Hill JE, Chung C, MacGraw P, Summers E, Henry SA. Biosynthesis and role of phospholipids in yeast membranes. In *Biochemistry of cell walls and membranes in Fungi* (de, Kuhn, P. J., Trinci APJ, Jung MJ, Goosey MW, Copping LG Berlin: Springer-Verlag.1990; 245-260.
- 32.- Robson GD, Wiebe M, Kuhn PJ, Trinci APJ. Inhibitors of phospholipid biosynthesis, In *Biochemistry of cell walls and membranes in fungi* (de. Kuhn, P. J, Trinc APJ, Jung MJ, Goosey, MW, Copping LG) 1990; 245-281. Berlin: Springer-Verlag.

- 33.- Liendo A, Visbal G, Piras MM, Piras R, Urbina J. Sterol composition and biosynthesis in *Trypanosoma cruzi* amastigotes. *Molecular and Biochemical Parasitology* 1999; 1-11.
- 34.- Ono T, Nakazono K, Kosaka H. Purification and partial characterization of squalene epoxidase from rat liver microsomes. *Biochim Biophys Acta* 1982; 709: 84-90.
- 35.- Mercer EI. The biosynthesis of ergosterol. *Pestic Sci* 1984; 15: 133-155.
- 36.- Benveniste Sterol Biosynthesis. *Annu Rev Plant Physiol* 1986; 37: 275-308.
- 37.- Urbina JA, Lazardi K, Marchan E, Visbal G, Aguirre T, Piras MM, Piras R, Maldonado RA, Payares G, de Souza W. Mevinolin (lovastatin) potentiates the antiproliferative effects of ketoconazole and terbinafine against *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* in vivo and in vitro studies. *Antimicrob Agents Chemother* 1993a; 37(3):580-591.
- 38.- Urbina JA, Payares G, Contreras LM, Liendo A, Sanoja C, Molina J, Piras MM, Piras R, Pérez N, Wincker P, Loebenberg D. Antiproliferative effects and mechanism of action of SCH 56592 against *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*: in vitro and in vivo studies. *Antimicrob Agents and Chemother* 1998; 42(7):1771-1777.
- 39.- Ryder NS, Dupont M. Inhibition of squalene epoxidase by allylamine antimycotic compounds. *Biochem J* 1985; 230: 765.
- 40.- Docampo R., Moreno SNJ, Turrens JF, Katzin AM, Gonzalez-Cappa SM, Stoppani. AOM. Biochemical and ultrastructural alterations produced by miconazole and econazole in *Trypanosoma cruzi*. *Mol Biochem Parasitol* 1981; 3: 169-180.
- 41.- Goad JL, Berens RL, Marr JJ, Beach DH, Holz GG Jr. The activity of ketoconazole and other azoles against *Trypanosoma cruzi*: biochemistry and chemotherapeutic action in vitro. *Mol Biochem Parasitol* 1989; 32:179-190.
- 42.- Goad LJ, Holz, GG Jr, Beach DH. Sterols of ketoconazole-inhibit *Leishmania mexicana* promastigotes. *Mol Biochem Parasitol* 1985; 15: 25.
- 43.- Larralde G, Vivas J, Urbina JA. Concentration and time dependence of the effects of ketoconazole on growth and sterol biosynthesis in *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* epimastigotes. *Acta Cientif Venez* 1988; 39: 140-146.
- 44.- Urbina JA, Lazardi K, Aguirre T, Piras MM, Piras R. Antiproliferative synergism of the allylamine SF-86327 and ketoconazole on epimastigotes and amastigotes of

- Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*. *Antimicrob Agents Chemother* 1988b; 32(8): 1237-1242.
- 45.- Urbina JA, Lazardi K, Marchan E, Visbal G, Aguirre T, Piras, MM, Piras R, Maldonado RA, Payares, G. and de Souza, W. Mevinolin (lovastatin) potentiates the antiproliferative effects of ketoconazole and terbinafine against *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* in vivo and in vitro studies. *Antimicrob Agents Chemother* 1993a; 37(3):580-591.
- 46.- Urbina JA, Vivas J, Visbal G, Contreras LM. Modification of the sterol composition of *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* epimastigotes by $\Delta 24(25)$ -sterol methyl transferase and their combinations with ketoconazole. *Molecular and Biochemical Parasitology* 1995; 79: 199-210.
- 47.- Urbina JA, Vivas J, Visbal G, Contreras LM. Modification of the sterol composition of *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* epimastigotes epimastigotes by $\Delta 24(25)$ -sterol methyl transferase inhibitors and their combinations with ketoconazole. *Mol Biochem Parasitol* 1995; 73: 199-200.
- 48.- Urbina JA, Vivas J, Lazardi K, Molina J, Payares G, Piras, MM, Piras R. Antiproliferative effects of by $\Delta 24(25)$ -sterol methyl transferase inhibitors on *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*: in vitro and in vivo studies *Chemotherapy* 1996b; 42: 294-307.
- 49.- Kent C, Carman GM, Spencer MW, Dowhan W. Regulation of eukaryotic phospholipid metabolism. *FASEB J* 1991; 5:2258.
- 50.- Oliveira MM, Timm SL, Costa SCG. Lipid composition of *Trypanosoma cruzi*. *Comp Biochem Physiol* 1977; 58B:195-199.
- 51.- Vance DE, Choy PC *TIBS*. 1979; 4: 145-148.
- 52.- Kent C, Morand JN. Localization of the Membrane-associated CTP:Phosphocholine Cytidyltransferase in Chinese Hamster Ovary Cells with an Altered Membrane Composition. *J Biol Chem* 1989; 264: 13785-13792.
- 53.- Waechter CJ, Steiner MR, Lester RL. Regulation of phosphatidylcholine biosynthesis by the methylation pathway in *Saccharomyces cerevisiae*. *J. Biol. Chem* 1969; 244: 3419-3422.

- 54.- Steiner SM, Lester, RL. In vitro of phospholipid biosynthesis in *Saccharomyces cerevisiae*. *Biochem Biophys Acta* 1972; 260: 222-243.
- 55.- Kennedy EP. The Harvey Lectures 1962; 57:143.
- 56.- Matysiak Z, Radomska-Pyrek A, Chojnacki T. The cytidine mechanism and methylation pathway in the formation of N-methylated ethanolamine phosphoglycerides in *Neurospora crassa*. *J Mol Cell Biochem*. 1974; 3:143-151.
- 57.- Kodama O, Yamada H, Akatsuka T, Kitazin P, Inhibitor of Phosphatidylcholine Biosynthesis in *Pyricularia oryzae*. *Agric Biol Chem* 43:1979; (8):1719-1725.
- 58.- Hirata F, Strittmatter WJ, Axelrod J. *Proc Nat Acad Sci USA* 1979; 76:368.
- 59.- Seewald MJ, Olsen RA, Sehgal I, Melder DC, Modest EJ, Powis G. Inhibition of growth factor-dependent inositol phosphate Ca²⁺ signaling by antitumor ether lipid analogues *Cancer Res* 1990; 50:4458-4463.
- 60.- Apitz-Castro R, Cabrera S, Cruz MR, Ledezma E, Jain, MK. Effect of garlic extract and of three pure components isolated from it on human platelet aggregation arachidonate metabolism, release reaction and platelet ultrastructure. *Thromb. Res.* 1983; 42:155-169.
- 61.- Berdel, WE, Andreesen, R, Munder PG. Synthetic alkyl-phospholipid analogs; a new class of antitumor agents. In phospholipids and cellular regulation. Vol. II. Kuo, J.F. (ed.) CRC Press: Boca Raton, Fl., 1985; pp.41.
- 62.- Munder, PG, Weltzein HU, Modolell M. Lipolecithin analogs: a new class of immunopotentiators. In VII International Symposium on Immunopathology. Misher P.A. (ed.) Schwabe Publ. Basel Switzerland 1977; p.p. 411.
- 63.- Berdel WE. Ether lipids and derivatives as investigational anticancer drugs. *Onkologie* 1990; 13: 245.
- 64.- Brachwitz and Vollgraf . Analogs of alkyllysophospholipids: chemistry effects on the level and their consequences for normal and malignant cells. *Pharmacology and Therapeutics* 1995; 55: 2633-2636.
- 65.- Berdel WE. Membrane-interactive lipids as experimental anticancer drugs. *British Journal of Cancer* 1991; 64: 208-11.
- 66.- Powis G, Phill D. Inhibitors of phosphatidylinositol signalling as antiproliferative agents *Cancer and Metastasis Reviews* 1994; 13: 91-103.

- 67.- Daniel LW. Protein kinase C inhibition by alkyl-linked lipids. In Kabara, J.J. (ed.) *The Pharmacological Effects of Lipids* The American Oil Chemists Society, Illinois. 1990. Vol. III pp. 90-96.
- 68.- Andreesen R, Modolell M, Weltzien HU, Eibl H, Common HH, Lohr GW, Munder PG. Selective destruction of human leukemic cells by alkyl-lysophospholipids. *Cancer Res.* 1978; 38: 3894.
- 69.- Runge MH, Andreesen R, Pfeiderer A, Munder, PG. Destruction of human solid tumors by alkyl lysophospholipids. *Journal of the National Cancer Institute* 1980; 64, 1301-1306.
- 70.- Berdel WE, Munder PG. Antineoplastic actions of ether lipids related to platelet activating factor. In Snyder F. (ed.) *Platelet-Activating Factor and Related Lipid Mediators* Plenum Press, New York. 1987; 449-467.
- 71.- Berdel, W.E. Cytotoxicity of thioether-lysophospholipids in leukemias and tumors of human origin. *Cancer Research* 1983; 43: 5538-5543.
- 72.- Fromm M, Berdel WE, Schick HD, Fink U, Pahlke W, Bicker U, Reichert A, Rastetter J. Antineoplastic activity of the thioether lysophospholipid derivative BM 41.440 in vitro. *Lipids* 1987; 22: 916-918.
- 73.- Berdel, WE, Bausert WRE, Weltzien HU, Modolell ML, Widman KH, Munder PG. The influence of alkyl-lysophospholipids and lysophospholipid-activated macrophages on the development metastasis of 3-Lewis lung carcinoma. *European Journal of Cancer.* 1980; 16: 1119-1204.
- 74.- Andreesen R, Modolell M, Weltzien HU, Eibl H, Common HH, Lohr GW, Munder PG. Selective destruction of human leukemic cells by alkyl-lysophospholipids. *Cancer Research* 1978; 38: 3894-3899.
- 75.- Modolell M, Andreesen R, Pahlke W, Brugger U, Munder PG. Disturbance of phospholipid metabolism during the selective destruction of tumor cells induced by alkyl-lysophospholipids. *Cancer Res* 1979; 4681-4686.
- 76.- Soodma JF, Piantadosi C, Snyder F. The biocleavage of alkyl glyceryl ethers in Morris hepatoma and other transplantable neoplasms. *Cancer Research* 1970; 30: 209-311.

- 77.- Unger C. Phase I study with daily hexadecylphosphocholine in patients with malignant disease. *Onkologie* 1990; 13, 56.
- 78.- Shoji M, Raynor RL, Berdel WE, Vogler WR, Kuo JF. Effects of thioether phospholipid BM 41.440 on protein kinase C and phorbol ester-induced differentiation of human leukemia HL60 and KG-1 cells. *Cancer Research* 1988; 48: 6669-6673.
- 79.- Berdel MR, Korth R, Reichert A, Houlihan WJ, Bicker U, Nomura H, et al. Lack correlation between cytotoxicity of agonists and antagonists of platelet activating factor (paf-acether) in neoplastic cells and modulation of [³H]-paf-acether binding to platelets from humans *in vitro*. *Anticancer Res* 1987c; 7: 1181-1188.
- 80.- Berdel WE, Danhauser S, Schick HD, Hong C, West CR, Fromm M, et al. Antineoplastic activity of conjugates of lipids and 1-β-D-arabinofuranosyltosine. *Lipids* 1987a; 22: 943-946.
- 81.- O'Flaherty JT, Wykle RL. Platelet activating factor and human disease. In Barnes, PJ, Henson, PM & Page, CP (eds) *Frontiers in Pharmacology and Therapeutics*, Blackwell Scientific Publications, Oxford 1989; pp.117-137.
- 82.- Vallari DS, Austinhirst R, Snyder F. Development of specific functionally active receptors for platelet-activating factor in HL-60 cells following granulocytic differentiation. *Journal of Biological Chemistry* 1990; 265:4261-4265.
- 83.- Vallari DS, Smith ZL, Snyder F. HL-60 cells become resistant towards antitumor ether-linked phospholipids following differentiation into a granulocytic form. *Biochem and Biophys Res Comm* 1988; 156:1-8.
- 84.- Nosedá A, White JG, Godwin PL, Jerome WG, Modest E.J. Membrane damage in cells leukemic cells induced by ether and ester lipids: an electron microscopic study. *Exp Mol Pathol* 1989; 50: 69.
- 85.- Morris-Natschke S, Surles JR, Daniel LW, Berens ME, Modest EJ, Piantosi C. Synthesis of sulfur analogues of alkyl lyso-phospholipid and neoplastic cell growth inhibitory properties. *Journal of Medical Chemistry* 1986; 29: 2114-2117.
- 86.- Bosies E, Herrmann DBJ, Bicker U, Gall R, Pahlke W. Synthesis of thioether phosphocholine analogues. *Lipids* 1987; 22: 947-951.

- 87.- Marx MH, Piantadosi C, Nosedá A, Daniel LW, Modest EJ. Synthesis and evaluation of neoplastic cell growth inhibition of 1-N-alkyl-amide analogues of glycerol-3-phosphocholine. *Journal of Medical Chemistry* 1988; 31:858-863.
- 88.- Kudo I, Nojima S, Chang HW, Yanoshita R, Hayashi H, Kondo E, et al. Antitumor activity of synthetic alkyl-phospholipids with or without paf activity. *Lipids* 1987; 22:862-867.
- 89.- Berdel WE, Greiner E, Fink U, Stavrou D, Reichert A, Rastetter J, et al. cytotoxicity of alkyl-lysophospholipid derivatives and low-alkyl-cleavage enzyme activities in rat brain tumor cells. *Cancer Res* 1983b; 43: 541-545.
- 90.- Eibl H, Engel J. Synthesis of hexadecylphosphocholine (miltefosine) *Prog Exp Tumor Res* 1992; 34:1-5.
- 91.- Eibl H, Unger C, Fleer EAM, Kim, DJ, Berger M, Nagel GA. Hexadecylphosphocholine, a new antineoplastic agent: cytotoxic properties in leukemic cells. *Journal of Cancer Research and Clinical Oncology* 1986; 111, 24.
- 92.- Muschiol C, Berger MR., Schuler B, Scherf HR, Garzon FT, Zeller WJ, et al. Alkyl phosphocholine: toxicity and anticancer properties. *Lipids* 1987; 22, 930-934.
- 93.- Scherf HR, Schuler B, Berger MR, Schmahl D. Therapeutic activity of Et-18-OCH₃ and hexadecylphosphocholine against mammary tumors in BD-VI rats. *Lipids* 1987; 22: 927-929.
- 94.- Grunicke H, Hofmann J, Oberhuber H, Uberall F, Zahnum J, Voeghel R, et al. Hexadecylphosphocholine inhibits protein kinase C and depress the inositol phosphate response in NIH 3T3 fibroblasts. *Journal of Cancer Research and Clinical Oncology* 1990; 116: 889
- 95.- Danhauser-Riedl S, Drozd A, Brunsch U, Sindermann H, Rastetter J, Berdel WE. Phase I study of weekly oral Miltefosine (hexadecylphosphocholine) in patients with advanced malignant diseases *Onkologie* 1990; 13: 56
- 96.- Kuo. JF, Zheng B, Shoji M, Vogler WR, Eibl H. Inhibition of protein kinase C, Na, K-ATPase and HL-60 cell differentiation by alkyl-phosphocholine and alkylammonium bromide derivatives. *Journal of Cancer Research and Clinical Oncology* 1990; 11: 889.

- 97.- Shoji M, Raynor RL, Fleer EAM, Eibl H, Vogler WR, Kuo JF Effects of hexadecylphosphocholine on protein kinase C and TPA-induced differentiation of HL-60 cells. *Lipids* 1991; 26: 145-149.
- 98.- Breiser A, Kim, DJ, Fleer EAM, Damenz W, Drub A, Berger M, et al. Distribution and metabolism of hexadecylphosphocoline in mice, *Lipids* 1987; 22: 925-926.
- 99.- Hilgard P. Hexadecylphosphocholine inhibits protein kinase C and depresses the inositol phosphate response in NIH 3T3 fibroblasts. *Journal of Cancer Research and Clinical Oncology* 1990; 116, 889.
- 100.- Ishaq KS, Capobianco M, Piantadosi C, Nosedá A, Daniel LW, Modest EJ. Synthesis and biological evaluation of ether-linked derivatives of phosphatidylinositol. *Pharmaceutical Res* 1989; 6: 216-224.
- 101.- Guivisdalsky PN, Bittman R, Smith ML, Snyder F, Howard S, Salari H. Synthesis and antineoplastic properties of ether-linked thioglicolipids. *Journal of Medical Chemistry* 1990; 33:2614-2621.
- 102.- Wieder T, Haase A, Geilen CC, Orfanos CE. The effect of two synthetic phospholipids on cell proliferation and phosphatidylcholine biosynthesis in Madin-Darby canine kidney cells. *Lipids* 1995; 30:389-393.
- 103.- Herrmann DBJ, Neumann HA. Cytotoxic ether phospholipids: different affinities to lysophosphocholine acyltransferases in sensitive and resistant cells. *The Journal of Biological Chemistry* 1986; 261 (17) 7742-7747.
- 104.- Santa Rita RM, Barbosa HS, Meirelles MNL, de Castro, SL. Effect of the alkyl-lysophospholipids on the proliferation and differentiation of *Trypanosoma cruzi*. *Acta Tropica* 2000; 75: 219-228.
- 105.- Lux H, Heise N, Klenner T, Hart D, Opperdoes FR. Ether-lipid (alkyl-phospholipid) metabolism and the mechanism of action of ether-lipid analogues in Leishmania. *Molecular and Biochemical Parasitology* 2000; 111: 1-14.
- 106.- Divecha N, Irvine RF. Phospholipid Signaling. *Cell* 1995;80: 269-278.
- 107.- Khanavkar B, Ulbrich F, Gatzemeier U. Treatment of non-small cell lung cancer with the alkyl-lysophospholipid edelfosine. *Contrib. Oncol.* 1989; 37: 224.

- 108.- Unger C, Eibl H, Breiser A, Hexadecylphosphocholine (D 18506) in the topical treatment of skin metastases: a phase I trial. *Onkologie* 1988; 11: 295-296.
- 109.- Unger C. Phase I study with daily hexadecylphosphocholine in patients with malignant disease *Onkologie* 1990; 13:56.
- 110.- Berkovic D, Fleer EAM, Hilgard P, Eibl H, Unger C. Serum concentrations of hexadecylphosphocholine (He-PC) in the rat. Proceedings of the American Association for Cancer Research 1990; 31:413.
- 111.- Le Fichoux Y, Rousseau D, Ferrua B, Ruetter AL, Grousseau D, Kubar J. Short- and long-term of hexadecylphosphocholine against established *leishmania infantum* infection in BALB/c Mice. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*.1988; 42: (3) 654-658.
- 112.- Herrmann DBJ, Neumann HA, Heim ME, Berdel E, Fromm M, Andressen R, et al. Short -and long-term derivative ilmofosine (BM 41.440) in cancer patients. In:Contributions to Oncology: New Drugs in Oncology, Eckhardt, S., Holzner, J.H. and Nagel, G.A. (editors) Basel; Karger, 1989; pp. 236-247.
- 113.- Herrmann H, Gercken G, Synthesis of phospholipids in *Leishmania donovani* promastigotes. *Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur Physiologische Chemie* 1980; 361, 1735-1742.
- 114.- Urbina JA, Marchan E, Lazardi K, Visbal G, Apitz-Castro R, Gil F et al. Inhibition of phosphatidylcholine biosynthesis and cell proliferation in *Trypanosoma cruzi* by ajoene, an antiplatelet compound isolated from garlic. *Biochem Pharmacol.* 1993b; 45(12):2381-2387.
- 115.- Urbina JA, Vivas J, Ramos H, Larralde G, Aguilar Z, Avilan L. Alteration of lipid order profile and permeability of plasma membranes from *Trypanosoma cruzi* epimastigotes grown in the presence of ketoconazole. *Mol Biochem Parasitol* 1988a; 30: 185

Mechanism of action of anti-proliferative lysophospholipid analogues against the protozoan parasite *Trypanosoma cruzi*: potentiation of *in vitro* activity by the sterol biosynthesis inhibitor ketoconazole

Renee Lira^a, Lellys Mariela Contreras^a, Ricardo M. Santa Rita^b and Julio A. Urbina^{a*}

^aLaboratorio de Química Biológica, Centro de Biofísica y Bioquímica, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Apartado 21827, Caracas 1020A, Venezuela; ^bLaboratório de Biologia Celular, DUBC, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brazil

We investigated the mechanism of action of metabolically stable lysophospholipid analogues (LPAs), with potent anti-tumour and anti-protozoal activity against *Trypanosoma cruzi*, the causative agent of Chagas' disease. Against the axenically grown epimastigote form of the parasite, the IC₅₀s after 120 h for ET-18-OCH₃, miltefosine and ilmofosine were 3, 1 and 3 µM, respectively; at higher concentrations immediate lytic effects were observed. Eradication of the intracellular amastigote, grown inside Vero cells, was achieved at 0.1, 0.1 and 1 µM for ET-18-OCH₃, miltefosine and ilmofosine, respectively. Analysis of the lipid composition of epimastigotes exposed to LPAs at their IC₅₀ for 120 h showed that the ratio of phosphatidylcholine (PC) to phosphatidylethanolamine (PE) changed from 1.5 in control cells to *c.* 0.67 in those treated with the analogues. A significant increase in the content of phosphatidylserine was also observed in treated cells. Intact epimastigotes efficiently incorporated radioactivity from L-[methyl-¹⁴C]methionine into PC, but not from [methyl-¹⁴C]choline. ET-18-OCH₃ inhibited the incorporation of L-[methyl-¹⁴C]methionine into PC with an IC₅₀ of 2 µM, suggesting that inhibition of the *de novo* synthesis through the Greenberg's pathway was a primary effect underlying the selective anti-parasitic activity of this compound. Antiproliferative synergism was observed as a consequence of combined treatment of epimastigotes with ET-18-OCH₃ and ketoconazole, a sterol biosynthesis inhibitor, probably due to the fact that a secondary effect of the latter is also a blockade of PC synthesis at the level of PE-PC-*N*-methyl-transferase.

Introduction

Metabolically stable lysophospholipid analogues (LPAs) have been developed in the last two decades as anti-tumour and anti-leukaemia agents.^{1–3} These compounds have also been shown to be active against trypanosomatid parasites, both *in vitro* and *in vivo*,^{4–15} and clinical trials are underway with miltefosine, the first oral treatment for visceral leishmaniasis.^{16–18} Significant information in recent years on the mechanism of action of LPAs on normal and tumoral vertebrate cells is available, including inhibition of signal transduction enzymes such as phosphatidylinositol phospholipase C and protein kinase C,^{1,2} inhibition of phosphatidylcholine (PC) biosynthesis^{19–21} and alteration of calcium

homeostasis.^{1,22} In contrast, very little is known about the molecular mechanism or biochemical effects of LPAs on parasites.^{5,6} In this article we describe the results of a study on the biochemical effects of three LPAs: two alkylglycerophosphocholines, Et-O-CH₃ (ET-18) and ilmofosine (ILM), and an alkylphosphocholine derivative, miltefosine (MLT) (Figure 1) on *Trypanosoma cruzi*, the aetiological agent of Chagas' disease. The results suggest a plausible explanation for their selective anti-parasitic activity. We also demonstrate anti-proliferative synergy resulting from combinations of LPAs and ketoconazole, a sterol biosynthesis inhibitor, and propose a molecular mechanism for these effects.

*Corresponding author. Tel: +58-2-5041479; Fax: +58-2-5041093; E-mail: jaurbina@cbb.ivic.v

Materials and methods

Organisms

The EP and Y stocks of *T. cruzi* were used in this study.²³ Rearing of live *T. cruzi* was carried out according to established guidelines.²⁴

Drugs and metabolic precursors

ET was obtained from Sigma Chemical Company (St Louis, MO, USA), while ET-18 and ILM were kindly provided by Dr Simon Croft (London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK). Their molecular structures are shown in Figure 1. Ketoconazole was provided by Janssen Pharmaceutica, Caracas, Venezuela. The drugs were added in dimethylsulphoxide (DMSO) solutions: the final DMSO concentration in the culture media never exceeded 1% (v/v) and had no effect by itself on the proliferation of parasites or Vero cells. [Methyl-¹⁴C]choline chloride (5 mCi/mmol) and L-[methyl-¹⁴C]methionine (57 mCi/mol) were purchased from Amersham International, plc, UK.

In vitro studies

The epimastigote form of the parasite was cultivated in serum infusion tryptose medium,²⁵ supplemented with 10% newborn calf serum (Gibco-BRL) at 28°C with strong rotation (120 rpm). The cultures were initiated with a cell density of 2×10^6 epimastigotes per mL and the drugs were added at a cell density of $0.5-1 \times 10^7$ epimastigotes per mL. All densities were measured with an electronic particle

counter (model ZBI; Coulter Electronics Inc., Hialeah, FL, USA) and by direct counting with a haemocytometer. Cell viability was followed by Trypan blue exclusion using light microscopy. Amastigotes were cultured in Vero cells maintained in minimal essential medium supplemented with 1% fetal calf serum in a humidified 95% air-5% CO₂ atmosphere at 37°C as described previously.²⁵ Briefly, the cells were infected with 10 tissue culture-derived trypomastigotes per cell for 2 h and then washed three times with phosphate-buffered saline (PBS) to remove non-adherent parasites. Fresh medium with or without drugs was added and the cells were incubated for 96 h with a medium change at 48 h. Quantification of the number of infected cells, the number of parasites per cell by use of light microscopy and statistical analysis of the results was carried out as described previously.²⁵

Studies of lipid composition and biosynthesis

For the analysis of the effects of drugs on the lipid composition of the epimastigotes, total lipids from control and drug-treated cells were extracted and fractionated into neutral and polar lipid fractions by silicic acid column chromatography and gas-liquid chromatography (GLC).²⁵ The neutral lipid fractions were first analysed by thin layer chromatography [TLC: on Merck 5721 silica gel plates with heptane:isopropyl ether:glacial acetic acid (60:40:4) as developing solvent] and conventional GLC (isothermal separation in a 4 m glass column packed with 3% OV-1 on Chromosorb 100/200 mesh, with nitrogen as the carrier gas at 24 mL/min and flame ionization detection in a Varian 3700 gas chromatograph). For quantitative analysis and structural assignments the neutral lipids were separated in a capillary high resolution column [25 m × 0.20 mm (internal diameter) Ultra-2 column, 5% phenyl-methyl-siloxane, 0.33 µm film thickness] in a Hewlett-Packard 5890 series II gas chromatograph equipped with an HP5971A mass sensitive detector. The lipids were injected in ethyl-acetate and the column was kept at 50°C for 1 min, then the temperature was increased to 270°C at a rate of 25°C/min and finally to 300°C at a rate of 1°C/min. The carrier gas (helium) flow was kept constant at 1.0 mL/min. The injector temperature was 250°C and the detector was kept at 280°C.

The polar lipid fraction (containing mostly phospholipids) was analysed as described previously,²⁶ briefly, the lipid fractions eluted from the silicic acid column with chloroform:methanol 1:1 (v/v) were pooled and fractionated further by TLC on Merck 5721 silica gel plates using chloroform:methanol:32.5% ammonia w/v (17:7:1 by volume) as developing solvent.²⁷ The phospholipid spots were visualized using iodine, scraped and the total organic phosphorous was measured using the method of Ames & Dubin.²⁸ For the analysis of the fatty acids esterified to the phospholipid fraction, total phospholipids dissolved in 100 µL of chloroform were transmethylated by adding 200 µL of 2% H₂SO₄ in methanol and incubating at 60°C

Figure 1. Chemical structure of the LPAs investigated in this study.

for 1
tillec
ethe
2 mr
mosc
grap
prog
peral
min:
Fo
0.05
¹⁴C]h
shan
addi
for
purif
fract
liqui
cour

Syme
Syne
tions

Figur
trypt
tratic
meas

Lysophospholipid analogues against *T. cruzi*

1 h. The reaction was stopped by adding 200 μ L of distilled water. The methyl ester was extracted with petroleum ether, dried and quantitatively analysed by GLC in a 2 m $\times$ 3 mm (i.d.) column packed with 10% SILAR GT on Chromosorb W (100–200 mesh) on a Varian 3700 gas chromatograph with a flame ionization detector. The temperature programme was 150°C for 10 min, followed by a linear temperature increment of 3°C/min up to 205°C, and then isothermal maintainance at this temperature for an additional 25 min; nitrogen gas was used as a carrier at 8 mL/min.²⁶

For the study of *de novo* synthesis of phospholipids, 15 μ Ci/mL of [methyl-¹⁴C]choline chloride or L-[methyl-¹⁴C]methionine (55 and 57 mCi/mmol, respectively; Amerham International) was added to the cultures 24 h after the addition of the drug or carrier, and incubation continued for a further 12–48 h. The lipids were then extracted, purified and analysed as described above. The radioactive fractions from the TLC were scraped off and counted by liquid scintillation spectrometry in an LKB Rack-Beta counter, working at 80% efficiency for ¹⁴C.

Energy calculations

Energy is defined in this paper, as in previous publications^{29–33} as an effect produced by a combination of com-

ponents that is greater than the sum of the effects produced by the components alone. Classical isobolograms were constructed by plotting concentrations of drugs that either alone or in combination induced 50% inhibition of growth (IC_{50}) of epimastigotes after 120 h. Fractional inhibitory concentrations (FICs) were calculated according to Hallander *et al.*³⁴ and, briefly, are defined as:

$$FIC = (IC_{50})_{AB}/(IC_{50})_A + (IC_{50})_{Ba}/(IC_{50})_B,$$

where $(IC_{50})_X$ is the IC_{50} value for drug X acting alone, and $(IC_{50})_{XY}$ is the IC_{50} of the same drug in the presence of a sub-optimal concentration of drug Y. If the value of the FIC is ≤ 0.5 , a synergic effect is diagnosed, for $0.5 < FIC \leq 1$ the effects are simply additive and for $FIC > 1.0$ the combined effects are considered antagonistic.³⁴

Results

In vitro anti-proliferative effects of LPAs against *T. cruzi* epimastigotes and amastigotes

The anti-proliferative effects of three LPAs against the epimastigote stage of *T. cruzi*, equivalent to that present in the Reduviid vector, grown in axenic LIT medium at 28°C are shown in Figures 2–4. Indistinguishable results were obtained with the Y or EP strain. A clear dose-dependent

Figure 2. Effects of ET-18 on the proliferation of *T. cruzi* epimastigotes. Epimastigotes were cultured in modified liver infusion–tryptose medium at 28°C as described in Materials and methods. The arrow indicates the time of addition of the drug, at the concentrations indicated. Each experimental point corresponds to the mean of three independent cultures; the standard deviations of the measurements were $\leq 10\%$ of the means. ●, control; ■, 10^{-7} M; ▲, 6×10^{-7} M; ▽, 10^{-6} M; ◆, 3×10^{-6} M; ●, 6×10^{-6} M; ○, 10^{-5} M.

Figure 3. Effects of miltefosine (MLT) on the proliferation of *T. cruzi* epimastigotes. Epimastigotes were cultured in modified liver infusion-tryptose medium at 28°C as described in Materials and methods. The arrow indicates the time of addition of the drug, at the indicated concentrations. Each experimental point corresponds to the mean of three independent cultures; the standard deviations of the measurements were $\leq 10\%$ of the means. ●, control; ■, 10^{-7} M; ▲, 6×10^{-7} M; ▽, 10^{-6} M; ◆, 3×10^{-6} M; ●, 6×10^{-6} M; ○, 10^{-5} M.

effect on proliferation can be observed: IC_{50} s after 120 h for ET-18, MLT and ILM were 3, 1 and 3 μ M, respectively. At higher concentrations, immediate lytic effects were observed, probably associated with a detergent effect, in accordance with the amphipathic nature of these compounds and their expected high critical micellar concentrations. Against the clinically relevant intracellular amastigote form, grown inside cultured Vero cells at 37°C, LPAs were significantly more potent than against epimastigotes. We show in Table I that the minimal concentration of the drugs required for complete eradication of the parasites from infected Vero cells were in the range of 0.1–1 μ M. Some effects were also observed on the host cells, basically as slower proliferation rates. Taken together, the results showed that MLT had the most potent anti-parasitic action and lowest toxicity to hosts cells. The effects of all three LPAs on parasite cells were irreversible, as removal of the drug from the growth medium did not lead to resumption of parasite's growth.

Effects of LPAs on phospholipid composition and biosynthesis in *T. cruzi* epimastigotes

LPAs are phospholipid analogues and it has been reported previously that, among their biochemical effects on tumour

Table I. Effects of different LPAs on the proliferation of *T. cruzi* amastigotes inside Vero cells^a

Drug	MIC (μ M)	Percentage reduction in the number of infected Vero cells at MIC
Et-18-OCH ₃	0.1	54.3
Miltefosine	0.1	24.4
Ilmofosine	1.0	63.4

^aVero cells were infected with 10 tissue culture-derived trypomastigotes per cell for 2 h and then washed three times to remove non-adherent parasites; fresh medium was then added with or without drugs and the cells incubated for 96 h, with a medium change at 48 h. The percentage of infected cells at the end of the incubation period was quantified by light microscopy.

cells, alteration of phospholipid synthesis was one of the most prominent.^{19–21} Based on these facts we set out to investigate the effect of these compounds on *T. cruzi* lipid composition and *de novo* synthesis, using the epimastigote form as a model. Table II shows the effect of LPAs on the phospholipid composition of these cells after 120 h incubation. The basal composition of control cells (not treated with LPAs) coincides with that reported previously by us

Figure 4. Effects of ILM on the proliferation of *T. cruzi* epimastigotes. Epimastigotes were cultured in modified liver infusion-tryptose medium at 28°C as described in Materials and methods. The arrow indicates the time of addition of the drug, at the concentrations indicated. Each experimental point corresponds to the mean of three independent cultures; the standard deviations of the measurements were $\leq 10\%$ of the means. ●, control; ■, 10^{-7} M; ▲, 6×10^{-7} M; ▽, 10^{-6} M; ◆, 3×10^{-6} M; ●, 6×10^{-7} M; ○, 10^{-5} M.

Table II. Phospholipid composition of *T. cruzi* epimastigotes grown in the absence or presence of LPAs^a

Phospholipid species	Control (no drug)	Et-18-OCH ₃ 3 μ M	Miltefosine 1 μ M	Ilmofosine 3 μ M
Phosphatidylcholine	42.1 $\pm$ 1.4	24.7 $\pm$ 3.7	22.1 $\pm$ 4.5	28.8 $\pm$ 0.9
Phosphatidylethanolamine	27.3 $\pm$ 4.9 ^b	37.1 $\pm$ 5.3 ^b	43.3 $\pm$ 5.4 ^b	39.2 $\pm$ 2.9 ^b
Phosphatidylinositol	18.8 $\pm$ 4.5	19.3 $\pm$ 5.2	18.5 $\pm$ 5.1	15.0 $\pm$ 5.3
Phosphatidylserine	10.7 $\pm$ 2.1	17.0 $\pm$ 3.2	14.3 $\pm$ 3.0	15.6 $\pm$ 2.0
Sphingomyelin	1.1 $\pm$ 0.7	1.9 $\pm$ 0.9	1.8 $\pm$ 0.9	1.4 $\pm$ 0.8

^aEpimastigotes were grown in liver infusion-tryptose medium with and without the indicated drug concentrations for 120 h, and polar lipids were separated from the total lipid extract by silicic acid column chromatography and TLC as described in Materials and methods. The different phospholipid classes present were quantitated measuring organic phosphorous. The results are expressed as mole per cent, and are the means $\pm$ standard errors of three independent experiments.

^b $P < 0.05$ when compared with controls (Students' *t*-test).

and others,^{26,35,36} PC being by far the most abundant class, followed by phosphatidylethanolamine (PE), phosphatidylserine (PS) and phosphatidylinositol (PI), while sphingomyelin constituted a minor component. Incubation with all three LPAs at their IC₅₀ for 120 h induced a uniform reversal of the PC/PE ratio, from 1.5 in control cells to c. 0.67 in those treated with the phospholipid analogues. A significant increase (c. 50%) in the content of PS was

also observed in treated cells. On the other hand, Table III shows that there was no effect of LPAs on the total phospholipid content of epimastigotes. We also investigated effects of LPAs on the fatty acid composition of the phospholipid fraction of *T. cruzi* epimastigotes. Table IV shows that incubation of epimastigotes with these compounds was associated with a marked reduction of palmitic acid residues (16:0) and a concomitant increment of stearic

(18:0) and oleic (18:2) acid substituents, which accounted for a modest decrease in the saturated to unsaturated fatty acid ratio (SFA/UFA) in treated cells.

To investigate the molecular basis of the LPA-induced decrease in PC content in *T. cruzi* epimastigotes, we studied the *de novo* biosynthesis of this phospholipid using specific radiolabelled precursors. We found that these cells readily incorporated L-[methyl- ^{14}C]methionine, but not [methyl- ^{14}C]choline into PC (data not shown). The incorporation of radioactivity from L-[methyl- ^{14}C]methionine into PC was linear up to 24 h (data not shown) and ET-18 produced a dose-dependent inhibition of this process, with an IC_{50} of *c.* 2 μM , remarkably close to its IC_{50} for growth (Figure 2). The onset of the ET-18-induced inhibition of *de novo* PC synthesis was fast and could clearly be detected long before the anti-proliferative effects of the drug were discernible (Figure 2).

Table III. Effects of LPAs on the total phospholipid content of *T. cruzi* epimastigotes^a

Drug	Total phospholipid content (nmol/10 ⁸ cells)
Control (no drug)	16.1
Et-18-OCH ₃ 3 μM	21.4
Miltefosine 1 μM	14.0
Ilmofosine 3 μM	19.1

^aEpimastigotes were grown in liver infusion-tryptose medium with or without the drug concentrations indicated for 120 h, and polar lipids were separated from the total lipid extract by silicic acid column chromatography and TLC as described in Materials and methods. The different phospholipid species present were quantified by measuring organic phosphorous. The results are means of two independent experiments.

Table IV. Fatty acid composition of the phospholipid fraction of *T. cruzi* epimastigotes grown in the absence or presence of various LPAs^a

Fatty acid	Control (no drug)	3 μM Et-18	3 μM MLT	3 μM ILM
15:0	1.7	<1	<1	1.5
16:0	25.1	9.6	14.3	9.0
18:0	6.7	13.8	12.6	10.7
18:1	25.0	31.2	27.6	22.1
18:2	41.5	45.4	45.5	56.7
SFA	33.5	23.4	26.9	21.2
UFA	66.5	76.6	73.1	78.8
SFA/UFA	0.50	0.30	0.37	0.27

^aEpimastigotes were grown in liver infusion-tryptose medium with and without the indicated drug concentrations for 120 h, polar lipids were separated from the total lipid extract by silicic acid column chromatography and TLC, and the fatty acids esterified to this fraction were transmethylated and quantitatively analysed by GLC as described in Materials and methods. The results are expressed as mole per cent and are the means of two independent experiments. SFA, saturated fatty acid; UFA, unsaturated fatty acid.

Effects of LPAs on sterol composition of *T. cruzi* epimastigotes

We also investigated the effects of LPAs on the free sterol composition of epimastigotes using high-resolution GLC coupled to mass spectrometry. It can be seen in Table V that in cells treated with the IC_{50} of LPAs, the main free sterols of control cells, ergosterol (24-methyl-cholesta-5,7,22-trien-3 β -ol) and its 24-ethyl analogue, were replaced by its Δ^{22} -saturated analogues. This indicated inhibition of sterol C-22 desaturase, most probably a secondary effect resulting from the altered phospholipid composition (Table II).

Figure 5. Effects of ET-18 on *de novo* PC biosynthesis and short-term proliferation of *T. cruzi* epimastigotes. ET-18 was added to epimastigote cultures (10⁷ cells/mL) at the concentrations indicated, and 24 h later 0.05 $\mu\text{Ci/mL}$ of L-[methyl- ^{14}C] methionine was added and incubation continued for a further 24 h; the lipids were then extracted, purified and analysed as described in Materials and methods. ●, specific radioactivity of PC in disintegrations per minute (dpm)/10⁷ cells; ■, cell density.

Lysophospholipid analogues against *T. cruzi*

Table V. Free sterols present in *T. cruzi* epimastigotes (EP stock) grown in the absence or presence of LPAs^a

Structure	Name	Control	Et-18 3 μ M	MLT 1 μ M	ILM 3 μ M
	squalene	9.3	2.7	2.9	3.2
	cholesterol	10.4	10.1	12.3	9.1
	24-methyl-5,7,22-cholesta-trien-3 β -ol (ergosterol)	39.8	23.8	6.4	7.6
	24-ethyl-5,7,22-cholesta-trien-3 β -ol	27.7	15.5	11.0	12.0
	ergosta-7,24(24')-dien-3 β -ol (episterol)	7.0	4.8	<1	<1
	ergosta-5,7-dien-3 β -ol	2.8	33.7	33.9	36.4
	ergosta-5,7,24(24')-trien-3 β -ol	3.0	3.0	<1	<1
	24-ethyl-5,7-cholesta-dien-3 β -ol	<1	6.4	33.5	31.7

^aThe table describes the sterol composition of non-treated exponential growth phase cells or cells grown in the presence of the indicated concentrations of LPAs. Results are expressed as mass per cent.

Antiproliferative synergy of LPAs and ketoconazole in T. cruzi epimastigotes

Previous observations from our laboratory have shown that a secondary effect of sterol biosynthesis inhibitors

is a reduction in PC content associated with an indirect inhibition of PE-PC-N-methyltransferase.²⁶ These findings combined with our present observations that together with their potent inhibitory effects on PC biosynthesis, LPAs also induce a significant modification of the parasite's

sterol composition, led us to investigate possible anti-proliferative synergy between the two type of compounds. We carried out these studies using a chequerboard method²⁹⁻³³ for combinations of ET-18 and ketoconazole (a sterol C14 α demethylase inhibitor), and the results are presented in Figure 6. A concave isobologram with an FIC index³⁷ of 0.4 clearly indicated synergic effects.

Discussion

The IC₅₀s obtained in this study for LPAs against the proliferative stages of *T. cruzi* are comparable to those recently reported by Croft *et al.*⁹ and Santa Rita *et al.*¹⁵ The effects of LPAs on the phospholipid composition of treated cells (inversion of the PC/PE ratio) are similar to those observed previously when epimastigotes were incubated with ajoene, a garlic-derived natural product with antiplatelet, anti-fungal and antiprotozoal activity, although the concentrations of ajoene required to elicit these effects were 40- to 60-fold higher than those found with LPAs in this work.³⁵ Thus, selective inhibition of the parasite's PC synthesis seems a common mechanism of chemically unrelated anti-*T. cruzi* drugs. On the other hand, there was a marked increase of the SFA/UFA ratio in phospholipids of cells treated with ajoene,³⁵ in sharp contrast to the minor and inverse effects of LPAs on this parameter. These facts suggest important differences in the overall mechanism of action of the two types of compound.

The incorporation of L-[methyl-¹⁴C]methionine, but not [methyl-¹⁴C]choline, into PC clearly showed that the Greenberg's (transmethylation) pathway was the predominant biosynthetic route for PC in this parasite, as seen in

fungi and yeasts.^{38,39} Based on this interpretation we inferred that the blockade of the incorporation of radioactivity from L-[methyl-¹⁴C]methionine into PC by ET-18 was most probably due to direct inhibition of PE-PC-*N*-methyltransferase, an explanation consistent with the increase in PS levels seen in treated cells (Table II). As the anti-proliferative and biochemical effects of MLT and ILM were essentially identical to those observed with ET-18, it is reasonable to assume that their mechanisms of action are also similar. LPAs have also been shown to inhibit PC biosynthesis in mammalian cells, in which the CDP-choline or Kennedy's pathway is predominant,^{19,20,38} probably acting at the level of cytidyltransferase.¹⁹ However, the IC₅₀s of ET-18 and MLT needed to elicit these effects in canine kidney cells were 10- to 20-fold higher than those found for *T. cruzi* epimastigotes in the present study.^{19,20} Thus, a specific inhibition of the Greenberg's pathway in *T. cruzi* by LPAs at low micromolar levels could account for their selective anti-parasitic activity.

We also observed in previous studies an inversion of the PC/PE ratio in cells treated with sterol biosynthesis inhibitors,²⁶ but concluded that the effect was secondary to the altered sterol composition of the cellular membranes. The synergic effects resulting from the combined action of ET-18 and ketoconazole on the proliferation of *T. cruzi* epimastigotes (Figure 6) can be explained as both compounds acting on the same biochemical target through different mechanisms. This finding suggests that well-established and widely available antifungal sterol biosynthesis inhibitors could potentiate the *in vivo* anti-parasitic effects of LPAs. Further *in vitro* and *in vivo* studies are currently underway to test this hypothesis.

Figure 6. Isobologram describing the synergic effects of ET-18 and ketoconazole. The concentrations of drugs that alone or in combination induced 50% inhibition of growth (IC₅₀) after 120 h are plotted. Broken lines correspond to the predicted positions of the experimental points for simple additive effects. The FIC was calculated according to Hallander *et al.*³⁴ (see Materials and methods).

Conclusions

The results of the present study led us to conclude that a possible explanation for the selective anti-*T. cruzi* effects of LPAs is a specific inhibition of the parasite's PC biosynthesis, which seems to proceed through the Greenberg's (transmethylation) pathway, in contrast to the CDP-choline pathway used by host cells. We have also found that this anti-proliferative activity can be potentiated by sterol biosynthesis inhibitors and provided a possible molecular explanation for these effects. Although our studies have been centred around *T. cruzi*, we are currently extending them to related organisms such as *Leishmania mexicana* and *Leishmania braziliensis*, which are also susceptible to LPAs *in vitro* and *in vivo*.^{9-11,13}

Note added in proof

In a recent publication, Lux *et al.*⁴⁰ describe the results of a study on the mechanism of action of lysophospholipid analogues against *Leishmania mexicana*, which show that ET-18-OCH₃ and miltefosine inhibit alkyl-specific acyl-Co-A

Lysophospholipid analogues against *T. cruzi*

cyltransferase (AACT), a key enzyme in ether-lipid remodelling. However, the IC_{50} for inhibition of the glycolomal AACT *in vitro* (c. 50 μ M) is about four-fold higher than that for growth inhibition of promastigotes, making it unlikely that blockade of ether-lipid remodelling is a primary mechanism underlying the cytotoxic effects of LPAs against this organism.

Acknowledgements

We thank Gonzalo Visbal for skilful technical assistance, and an anonymous reviewer for careful revision of the manuscript and helpful suggestions. The European Commission (INCO-DC, contract IC18-CT96-0084) and the Venezuelan Institute for Scientific Research (IVIC) supported this work.

References

1. Brachwitz, H. & Vollgraf, C. (1995). Analogues of alkyllysophospholipids: chemistry, effects on the molecular level and their consequences for normal and malignant cells. *Pharmacology and Therapeutics* **66**, 39–82.
2. Daniel, L. W. (1993). Ether lipids in experimental cancer chemotherapy. In *Cancer Chemotherapy*, (Hickman, J. A. & Tritton, T. R., Eds), pp. 146–78. Blackwell Scientific Publications, Oxford.
3. Berdel, W. E. (1990). Ether lipids and derivatives as investigational anticancer drugs. A brief review. *Onkologie* **13**, 245–50.
4. Croft, S. L., Neal, R. A., Thornton, E. A. & Herrmann, D. B. (1993). Antileishmanial activity of the ether phospholipid ilmofosine. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* **87**, 217–9.
5. Achterberg, V. & Gercken, G. (1987). Cytotoxicity of ester and ether lysophospholipids on *Leishmania donovani* promastigotes. *Molecular and Biochemical Parasitology* **23**, 117–22.
6. Achterberg, V. & Gercken, G. (1987). Metabolism of ether lysophospholipids in *Leishmania donovani* promastigotes. *Molecular and Biochemical Parasitology* **26**, 277–87.
7. Croft, S. L., Urbina, J. A. & Brun, R. (1997). Chemotherapy of human leishmaniasis and trypanosomiasis. In *Trypanosomiasis and Leishmaniasis: Biology and Control*, (Hide, G., Mottram, J. C., Coombs, G. H. & Holmes, P. H., Eds), pp. 245–57. CAB International, London.
8. Urbina, J. A. (1997). Lipid biosynthesis pathways as chemotherapeutic targets in kinetoplastid parasites. *Parasitology* **117**, S91–9.
9. Croft, S. L., Snowdon, D. & Yardley, V. (1996). The activities of four anticancer alkyllysophospholipids against *Leishmania donovani*, *Trypanosoma cruzi* and *Trypanosoma brucei*. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* **38**, 1041–7.
10. Croft, S. L., Neal, R. A., Pendergast, W. & Chan, J. H. (1987). The activity of alkyl phosphorylcholines and related derivatives against *Leishmania donovani*. *Biochemical Pharmacology* **36**, 2633–6.
11. Bourass, J., Loiseau, P. M., Bories, C. & Letourneux, Y. (1996). Antileishmanial activity of rac-1-dodecyl-2-octanamido-2-deoxyglycerophosphocholine, a new dialkylglycerophosphocholine, *in vitro*. *Annals of Tropical Medicine and Parasitology* **90**, 559–61.
12. Konstantinov, S. M., Kaminsky, R., Brun, R., Berger, M. R. & Zillmann, U. (1997). Efficacy of anticancer alkylphosphocholines in *Trypanosoma brucei* subspecies. *Acta Tropica* **64**, 145–54.
13. Le Fichoux, Y., Rousseau, D., Ferrua, B., Ruetter, S., Lelievre, A., Grousseau, D. & Kubar, J. (1998). Short- and long-term efficacy of hexadecylphosphocholine against established *Leishmania infantum* infection in BALB/c mice. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* **42**, 654–8.
14. Kuhlencord, A., Maniera, T., Eibl, H. & Unger, C. (1992). Hexadecylphosphocholine: oral treatment of visceral leishmaniasis in mice. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* **36**, 1630–4.
15. Santa-Rita, R., Barbosa, H. S., Meirelles, M. N. L. & de Castro, S. L. (2000). Effect of lysophospholipid analogues on the proliferation and differentiation of *Trypanosoma cruzi*. *Acta Tropica* **75**, 219–28.
16. Sundar, S., Rosenkaimer, F., Makharia, M. K., Goyal, A. K., Mandal, A. K., Voss, A. *et al.* (1998). Trial of oral miltefosine for visceral leishmaniasis. *Lancet* **352**, 1821–3.
17. Sundar, S., Gupta, L. B., Makharia, M. K., Singh, M. K., Voss, A., Rosenkaimer, F. *et al.* (1999). Oral treatment of visceral leishmaniasis with miltefosine. *Annals of Tropical Medicine and Parasitology* **93**, 589–97.
18. Jha, T. K., Sundar, S., Thakur, C. P., Bachmann, P., Karbwang, J., Fisher, C. *et al.* (1999). Miltefosine, an oral agent, for the treatment of Indian visceral leishmaniasis. *New England Journal of Medicine* **341**, 1795–800.
19. Haase, R., Wieder, T., Geilen, C. C. & Reutter, W. (1991). The phospholipid analogue hexadecylphosphocholine inhibits phosphatidylcholine biosynthesis in Madin-Darby canine kidney cells. *FEBS Letters* **288**, 129–32.
20. Wieder, T., Haase, A., Geilen, C. C. & Orfanos, C. E. (1995). The effect of two synthetic phospholipids on cell proliferation and phosphatidylcholine biosynthesis in Madin-Darby canine kidney cells. *Lipids* **30**, 389–93.
21. Vogler, W. R., Shoji, M., Hayzer, D. J., Xie, Y. P. & Renshaw, M. (1996). The effect of edelosine on CTP:cholinephosphatecytidyltransferase activity in leukemic cell lines. *Leukemia Research* **20**, 947–51.
22. Bergmann, J., Junghan, I., Brachwitz, H. & Langen, P. (1994). Multiple effects of antitumor alkyl-lysophospholipid analogues on the cytosolic free Ca^{2+} concentration in a normal and a breast cancer cell line. *Anticancer Research* **14**, Suppl. 4A, 1549–56.
23. De Maio, A. & Urbina, J. A. (1984). *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*: terminal oxidases in exponential and stationary growth phase epimastigotes cultured *in vitro*. *Acta Cientifica Venezolana* **35**, 136–41.
24. Hudson, L., Grover, F., Gutteridge, W. E., Klein, R. A., Peters, W., Neal, R. A. *et al.* (1983). Suggested guidelines for work with live *Trypanosoma cruzi*. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* **77**, 416–9.
25. Urbina, J. A., Payares, G., Contreras, L. M., Liendo, A., Sanoja, C., Molina, J. *et al.* (1998). Antiproliferative effects and mechanism of action of SCH 56592 against *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*: *in vitro* and *in vivo* studies. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* **42**, 1771–7.
26. Contreras, L. M., Vivas, J. & Urbina, J. A. (1997). Altered lipid composition and enzyme activities of plasma membranes from *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* epimastigotes grown in the

- presence of sterol biosynthesis inhibitors. *Biochemical Pharmacology* **53**, 697–704.
- 27.** Cuzner, M. L. & Davison, A. N. (1967). Quantitative thin layer chromatography of lipids. *Journal of Chromatography* **27**, 388–97.
- 28.** Ames, B. & Dubin, D. (1960). The role of polyamines in the neutralization of deoxyribonucleic acid. *Journal of Biological Chemistry* **235**, 769–75.
- 29.** Urbina, J. A., Lazard, K., Aguirre, T., Piras, M. M. & Piras, R. (1988). Antiproliferative synergism of the allylamine SF-86327 and ketoconazole on epimastigotes and amastigotes of *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* **32**, 1237–42.
- 30.** Urbina, J. A., Lazard, K., Marchan, E., Visbal, G., Aguirre, T., Piras, M. M. *et al.* (1993). Mevinolin (lovastatin) potentiates the antiproliferative effects of ketoconazole and terbinafine against *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*: *in vivo* and *in vitro* studies. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* **37**, 580–91.
- 31.** Maldonado, R. A., Molina, J., Payares, G. & Urbina, J. A. (1993). Experimental chemotherapy with combinations of ergosterol biosynthesis inhibitors in murine models of Chagas disease. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* **37**, 1353–9.
- 32.** Urbina, J. A., Vivas, J., Visbal, G. & Contreras, L. M. (1995). Modification of the sterol composition of *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* epimastigotes by $\Delta^{24(25)}$ -sterol methyl transferase inhibitors and their combinations with ketoconazole. *Molecular and Biochemical Parasitology* **73**, 199–210.
- 33.** Urbina, J. A., Vivas, J., Lazard, K., Molina, J., Payares, G., Piras, M. M. *et al.* (1996). Antiproliferative effects of $\Delta^{24(25)}$ sterol methyl transferase inhibitors on *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*: *in vitro* and *in vivo* studies. *Chemotherapy* **42**, 294–307.
- 34.** Hallander, H. O., Dornbush, K., Gezelius, L., Jacobson, K. & Karlsson, I. (1982). Synergism between aminoglycosides and cephalosporins with antipseudomonal activity: interaction index and killing curve method. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* **22**, 743–52.
- 35.** Urbina, J. A., Marchan, E., Lazard, K., Visbal, G., Apitz-Castro, R., Gil, F. *et al.* (1993). Inhibition of phosphatidylcholine biosynthesis and cell proliferation in *Trypanosoma cruzi* by ajoene, an antiplatelet compound isolated from garlic. *Biochemical Pharmacology* **45**, 2381–7.
- 36.** Oliveira, M. M., Timm, S. L. & Costa, S. C. (1977). Lipid composition of *Trypanosoma cruzi*. *Comparative Biochemistry and Physiology B: Comparative Biochemistry* **58**, 195–9.
- 37.** Prichard, M. N., Prichard, L. E. & Shipman, C., Jr (1993). Strategic design and three-dimensional analysis of antiviral drug combinations. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* **37**, 540–5.
- 38.** Robson, G. D., Wiebe, M., Kuhn, P. J. & Trinci, A. P. J. (1990). Inhibitors of phospholipid biosynthesis. In *Biochemistry of Cell Walls and Membranes in Fungi*, (Kuhn, P. J., Trinci, A. P. J., Jung, M. J., Goosey, M. W., Copping, L. G., Eds), pp. 245–81. Springer-Verlag, Berlin.
- 39.** Hill, J. E., Chung, C., McGraw, P., Summers, E. & Henry, S. A. (1990). Biosynthesis and role of phospholipids in yeast membranes. In *Biochemistry of Cell Walls and Membranes in Fungi*, (Kuhn, P. J., Trinci, A. P. J., Jung, M. J., Goosey, M. W. & Copping, L. G., Eds), pp. 245–60. Springer-Verlag, Berlin.
- 40.** Lux, H., Heise, N., Klenner, T., Hart, D. & Oppendoes, F. R. (2000). Ether-lipid (alkyl-phospholipid) metabolism and the mechanism of action of ether-lipid analogues in *Leishmania*. *Molecular and Biochemical Parasitology* **111**, 1–14.

Received 5 May 2000; revised 27 July 2000; returned 3 October 2000; accepted 20 November 2000